

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Der Begriff (Dasein) in Heideggers Interpretation und dem deutschen hermeneutischen System-Deutsch

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor, Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher Philosophieforscher)

December 2021

Unterschrift des Autors:

Godment-11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Martin Heidegger gilt als einer der bedeutendsten und einflussreichsten Denker und Philosophen des 20. Jahrhunderts. Eines seiner wichtigsten Werke ist Existenz und Zeit, und dieses Werk sorgte dafür, dass sein Name im philosophischen Denken für immer ewig blieb. Seine tiefe und detaillierte Betrachtung der westlichen Zivilisation und ihrer Natur führte dazu, dass viele Menschen von diesem Denken angezogen wurden und einige es mit Interesse verfolgten, und es entstand die Einstellung, dass man ohne Heidegger und seine Gedanken nicht philosophisch denken kann. Es besteht kein Zweifel, dass ein Teil der neuen Philosophie im Westen von Martin Heidegger entwickelt wurde, und diese Erweiterung folgt tatsächlich dem intellektuellen Fluss der neuen Ära, der in Frankreich mit Descartes begann und in Deutschland mit Kant seinen Höhepunkt erreichte. Die neue Philosophie im Westen, die viel Wert auf eine Art Selbstbewusstsein legt, hält sie für erhaben und hält alle Schlussfolgerungen aus den Realitäten für eine philosophische Haltung, die auf selbstbewusstem Wissen beruht. Deutsche Philosophen haben mit „Dasein“ die Existenz eines Wesens gemeint, aber Martin Heidegger zerlegt es in seine beiden Morpheme „Da“ (hier/dort) und „Sein“ (Sein) und gibt ihm eine besondere Bedeutung, die mit der Antwort zusammenhängt, die er auf die Frage gibt: „Wer ist der Mann?“ In Heideggers Denken ist Dasein eine Existenz, die durch ihre Zeitlichkeit erkannt wird und den Sinn der Existenz in der Zeit manifestiert. Dasein ist immer in der Welt involviert. Dasein ist die Existenz von uns Menschen, die sich von allen anderen Existenzen dadurch unterscheidet, dass es sich um ihre eigene Existenz handelt. Was wir in unserem durchschnittlichen Alltag sind, ist Heideggers Definition des Daseins. In Da-Zain ist Da der Ort der Entstehung und Manifestation von Zain. Dasein sollte trotz seiner Vereinbarkeit mit dem Menschenbild anders definiert werden. Denn „Dasein“ ist kein Wort, das das Sein eines Menschen bezeichnet, sondern vielmehr die Seinsweise. Egal wie wir die Art und Weise des Seins in der Welt untersuchen wollen, stoßen wir nach Heidegger zunächst auf sein relatives Verständnis von Sein und Welt und dann auf sein Verständnis dieser beiden. Beide Koordinaten können gemessen werden, indem seine Beziehung zur umgebenden Welt bestimmt wird. Diese Beziehungen umfassen alle seine Kommunikationen, sei es mit anderen oder mit seiner Umgebung. Um dies auszudrücken, verwendet Heidegger die Kombination „in der Welt sein“.

Schlüsselwörter: Philosophische Hermeneutik - Heidegger - Schleier Mach - Dasein - Existenzialismus - Hegel

Einführung:

02 Die Wörter „Sein“ und „Nichtsein“ bedeuten im Deutschen Existenz und Nichtexistenz. Wenn diesen Wörtern das Präfix rein (zügel) hinzugefügt wird, bedeuten diese Wörter reine Existenz und Nichtexistenz. Das Präfix da (da) transformiert die Konzepte von Existenz und Nichtexistenz in objektive Realität. Zum Beispiel: Dasein und Nichtdasein, die Dasein und Nicht Dasein ausgesprochen werden, bedeuten reale Existenz und Nichts. Es gibt auch ein anderes Wort im Deutschen, das persische Übersetzer manchmal mit der Existenz verwechseln. Dieses Wort ist Wesen, was „Existenz“ bedeutet. Das Gegenteil dieses Wortes ist Nichtwesen, was Nichtexistenz bedeutet. Diese Wörter und Konzepte sind neben dem Wort „werden“ die grundlegenden Grundlagen der Philosophie Hegels in der Wissenschaft der Logik. Daher ist Heidegger nicht der Erfinder des Begriffs „Zein“. Einige der antiken griechischen Philosophen vor Platon und Aristoteles hielten das Konzept der Existenz für den Ursprung und versuchten, aus dieser primären Einheit die Vielfältigkeit zu extrahieren, andere glaubten an das Nichts. Hegel kombinierte diese beiden Wege und kam zu einem einzigen Weg. Da die Begriffe Existenz und reine Nichtexistenz keine Bestimmungen haben, haben sie weder Größe noch Form und Inhalt, also sind sie nichts weiter als zwei leere Begriffe, und Hegel kam bei der Untersuchung dieser Begriffe zu dem Schluss, dass diese beiden Konzepte synonym sind und haben die gleiche Bedeutung und sind eins. Nur im menschlichen Denken scheinen sie widersprüchlich zu sein. Aber auf einer höheren Stufe wird dieses kognitive Urteil vom Intellekt sorgfältiger untersucht, und es wird zu einer rationalen Schlussfolgerung und einem rationalen Urteil kommen, und der Konflikt zwischen den beiden wird beseitigt. Vorausgesetzt, dass der Denker oder die denkende Person einen gesunden und realistischen Geist hat. Aus Hegels Sicht wurde die ultimative Wahrheit dieses Konzepts durch die Umwandlung dieser beiden Konzepte ineinander offenbart und wurde zur objektiven und realen Existenz und Nichtexistenz. Hegel und Heidegger und alle Philosophen vor und nach ihnen und selbst prominente Wissenschaftler wie Newton, Planck und Einstein und die Begründer der Teilchen- und Wellenmechanik waren in ihren philosophischen Systemen und wissenschaftlichen Theorien nicht in der Lage, Zeit und Raum identisch zu diskutieren. Zeit und Raum zu entdecken, die die Konzepte von Zeitlosigkeit und Unmöglichkeit sind. Zeitlosigkeit und Unmöglichkeit gehören zu den Eigenschaften Gottes, aber da die Welt nichts anderes als die Manifestation der Namen und Eigenschaften Gottes ist, müssen Zeitlosigkeit und Unmöglichkeit auch die objektive und reale Erscheinung erreicht haben,

oder hat dieser demütige Mensch unter Wahnvorstellungen gelitten? Zeitteilchen und Zeitlosigkeitsteilchen und Raum- und Nichtraumteilchen zerstören sich wie Materieteilchen und Antimaterieteilchen nicht gegenseitig, woraufhin sie beide zu Strahlen werden, aber sobald sie einander erreichen, Sie beginnen zu tanzen und zu oszillieren, und der Wunsch zu tanzen. Die Existenz von Menschen und Lebewesen hat ihre Wurzeln in diesem grundlegenden Tanz und Oszillieren. Bei diesen Grundschwingern sind die Pole umgekehrt. Der fundamentale Liebhaber gibt seine Existenz dem Geliebten und der fundamentale Liebhaber gibt im Gegenzug seine Existenz dem Liebhaber. Welches der Liebespaare hat es geschafft, sich gegenseitig auf diese Weise zu opfern? Physisch gesehen sind Zeit und Raum nur ein Aspekt der Existenz Gottes, und Zeitlosigkeit und Raum sind ein weiterer Aspekt Gottes. Ohne die objektive und reale Existenz der Zeitlosigkeit und Unmöglichkeit verliert der allmächtige Gott die Hälfte seiner gesegneten Existenz. Alle atomaren und subatomaren Teilchen sowie alle sichtbaren und unsichtbaren Lichtteilchen bestehen aus der intensiven Dichte dieser Grundschwinger. Größe und numerischer Wert sowie Häufigkeitseinheit dieses Hashs Die Polaritäten des Grundoszillators sind gleich dem Kehrwert der Planckschen Zeit, also 10 mal 43 mal pro Sekunde. Ich bin erstaunt, wie sehr Gott dieses körperliche Spiel „Sonnenschein und Mondlicht“ genießt. Wir sind mit seinem kosmischen Schwung und seiner Wippe einigermaßen vertraut: der Fluktuation aufeinanderfolgender Nebel und der endlosen Kette von Geburt und Tod des Universums und damit der Kette von Geburt und Tod des Menschen. Die Frage nach dem Sinn der Existenz ist eins der wichtigsten und weitreichenden Fragen im Denken Heideggers. . Der vorliegende Artikel geht auf den Beginn dieser Frage im Verlauf von Heideggers frühen Diskursen zurück; um zu zeigen, dass er es nicht nur ausführlich vorgeschlagen, sondern auch auf die alte Tradition der Metaphysik zurückführt, indem er es zunächst mit der Frage der Existenz im Sinne des Seins und auch mit dem Begriff der Substanz verknüpft. Zweitens kommt er von Anfang an, insbesondere bei der Erörterung des Wesens, auf die Frage nach dem Sinn der Existenz zu derselben Antwort, die er später noch oft wiederholt: In der westlichen Metaphysik wird Existenz immer als Anwesenheit von Bedeutung definiert. Der vorliegende Artikel zeigt dann anhand vieler sprachlicher Beispiele, dass Heidegger das Wort „Dasein“ auch häufig verwendete, wenn er verschiedene Formen der Infragestellung des Sinns der Existenz diskutierte; Das heißt, am Anfang verwendet er Dasein im selben Wort wie die gängigen Philosophen in Deutschland, im allgemeinen Sinne von Existenz, und Dasein ist kein spezieller Begriff, der die menschliche Identität und Persönlichkeit bezeichnet, wie es später in Existenz und Zeit der Fall ist. Im dritten

Teil schließlich zeigt dieser Artikel, wie Heidegger von der allgemeinen Bedeutung des Daseins zu seiner Begriffsbedeutung gelangt und auch, wie die Frage nach der Existenz und ihrer Bedeutung (Präsenz) im Wort Dasein liegt.

Dasein

Dasein (deutsch: Dasein) (deutsche Aussprache: da:zain) ist ein deutsches Wort, das mit „Sein“ übersetzt wird (deutsch: da – dort; sein – Sein). Dieses Wort wird im Persischen in den meisten Fällen nicht übersetzt und als Dasein angegeben. Dieses Wort wird im Englischen oft mit „Existenz“ übersetzt. Dasein ist ein grundlegendes Wort und Konzept in der Philosophie von Martin Heidegger. Dieses Wort wurde vor Heidegger verwendet. Heidegger präsentierte ein neues Verständnis dieses Wortes. Daher wurde „Dasein“ unterschiedlich definiert:

A- Es ist ein deutsches Wort, das Existenz bedeutet.

B- Deutsche Philosophen haben damit die Existenz eines Lebewesens gemeint.

C – Realität oder reale Existenz im „raumzeitlichen Bereich“

D- In der Philosophie von Hegel (1770-1831) bedeutet es „Existenz“.

E- Im Existentialismus: In-der-Welt-Sein

Und – in Hegels Philosophie: Existenz, „bestimmtes Sein“. Das Wort „bestimmt“ bezieht sich auf etwas Festes und Reales, das präzise und bestimmte Grenzen hat.

G- Im Existentialismus, insbesondere in den Ansichten von Heidegger und Jaspers: menschliche Existenz, das Sein des Menschen in der Welt.

Mit dem Begriff „Dasein“ bezeichnet Heidegger die existentielle Erfahrung, die spezifisch für den Menschen ist.

„Dasein“ ist eine Existenzform, die die Ebene der „Selbstwahrnehmung“ und „Bewusstheit“ erreicht hat und sich Fragen und Problemen stellen muss. Probleme wie: „Persönlichkeit“, Sterblichkeit und das mysteriöse Problem oder Paradoxon des Lebens in Bezug auf andere Menschen, während man mit sich selbst allein ist.

Konzept

Dasein ist ein Grundbegriff in der Philosophie Martin Heideggers, insbesondere in seinem berühmten Buch „Sein und Zeit“. Mit dem Begriff „Dasein“ bezeichnete Heidegger die für den Menschen einzigartige Erfahrung des „Seins“. Dies bedeutet, dass das Dasein eine Seinsform ist, die sich Themen wie „Person“, „Tod“ und dem Dilemma bzw. Paradoxon „in Beziehungen mit anderen Menschen zu leben und letztlich mit sich selbst allein zu sein“ bewusst ist und sich ihnen stellen muss.

Martin Heidegger zerlegt „Dasein“ in seine beiden Morpheme Da (hier/dort) und Sein (Sein) und gibt ihm eine besondere Bedeutung, die mit der Antwort auf die Frage „Wer ist der Mensch?“ zusammenhängt.

In Heideggers Denken ist Dasein eine Existenz, die durch ihre Zeitlichkeit erkannt wird und den Sinn der Existenz in der Zeit manifestiert. Dasein ist immer in der Welt involviert. Dasein ist die Existenz von uns Menschen, die sich von allen anderen Existenzen dadurch unterscheidet, dass es sich um ihre eigene Existenz handelt. Was wir in unserem durchschnittlichen Alltag sind, ist Heideggers Definition des Daseins.

In Da-Zain ist „Da“ der Ort, an dem „Zain“ erscheint. Heidegger definiert die besondere menschliche Existenz mit dem Begriff Dasein. Es bedeutet, dass die menschliche Existenz immer außerhalb ihrer selbst projiziert wird, nicht in sich selbst und „hier“, sondern „dort“.

Dasein ist auf zwei grundlegende Arten mit seiner Welt verbunden; Durch Zuneigung und durch Verständnis.

Angst ist unsere wichtigste Passivität. Die Leidenschaft des Menschen gilt nicht für etwas Besonderes, sondern ist vielmehr Ausdruck der Beschaffenheit des Menschen als in die Welt geworfenes Wesen. Das Verstehen gründet sich auch auf das praktische Anliegen des Daseins und seiner Projektion und bedarf stets der Interpretation; Dabei basiert die Interpretation immer auf einem Vorverständnis. Heidegger nennt diesen Zusammenhang „hermeneutischen Zirkel“. Interpretation ist mit Sprache bzw. Diskurs verbunden. Sprache ist die lebendige und greifbare Kommunikation zwischen Menschen, die die Grundlage der Sprache bildet. In der Sprache werden die Dinge ausgedrückt, übermittelt und geklärt, und hier wird die Sprache mit der Wahrheit als der Offenbarung der Dinge verbunden. Der Mensch ist als projizierendes Wesen bereits in der Zukunft und als projizierendes Wesen (besetzt). mit dem, was war) liegt in der Vergangenheit und ist daher zeitlich, aber die Zeitlichkeit des Daseins sollte nicht in gleicher Weise verstanden

werden wie sein Ort im Sinne von Sein im „Behälter“ der Zeit, sondern Dasein ist der Träger der Zeitlichkeit. Laut Heidegger ist die grundlegende Frage jeder Ontologie natürlich das Phänomen der Zeit, wenn man es richtig versteht. Aber wenn die Existenz durch die Zeit verstanden werden muss, dann wird die Existenz in ihrer zeitlichen Natur verstanden; In diesem Fall ist das, was als „nichtzeitlich“ oder „überzeitlich“ bezeichnet wird, in Bezug auf seine Existenz ebenfalls zeitlich.

Persisches Äquivalent

In seiner Übersetzung von Martin Heideggers Buch Sein und Zeit verwendet Siavash Jamadi dieses Wort in gleicher Weise wie Dasein. Aber am Ende des Buches und im Wörterbuchteil Deutsch-Englisch-Persisch gibt er unter dem Eintrag „Dasein“ die persischen Äquivalente für „da sein“ und „da bist du“ an.

In seiner Übersetzung des Buches Hasti wa Zaman übersetzt Abdul Karim Rashidian das Wort „Dasein“ nicht und gibt es als „Dasein“ an.

Babak Ahmadi schreibt in seinem Buch „Heidegger und die Geschichte der Existenz“ über das Wort Dasein: Es ist ein Titel, den Heidegger für die menschliche Existenz verwendet, als das einzige Wesen, das im Sinn der Existenz denken kann.

Professor Mirshamsuddin Adib Soltani verwendet die Kombination „Aufstand“ gegen das Dasein.

„In den letzten Jahren kam dem Schriftsteller einmal die Frage in den Sinn, ob Heideggers Dasein nicht eine Alternative zum kartesisch-kantischen Subjekt ist, wenn auch etwas „blasser“ und „grauer“ und „verdunkelter“? Dann wurde dem Autor klar, dass diese Frage gar nicht so neu ist und auch andere hatten dieses Gefühl. Ein Chem/Grund: In einigen Berichten, die mit Heidegger in Verbindung stehen, betonen die Erzähler, dass Heidegger kein kartesisch-kantisches Subjekt ist.

Martin Heidegger

(auf Deutsch: Martin Heidegger) (geboren am 26. September 1889 - gestorben am 26. Mai 1976) war einer der berühmtesten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er betrachtete die Existenz auf eine neue Art und Weise. Seine Philosophie beeinflusste die Ansichten vieler Philosophen nach ihm.

Philosophie

Heidegger sieht die Welt nicht als eine Ansammlung von Objekten und Wesen, sondern als ein Netzwerk von Daseinsbeziehungen mit der Existenz und führt daher das Sein in der Welt als eines der Elemente der Daseinsexistenz ein. Heidegger unterteilt die Zeit in drei Typen: Alltagszeit, natürliche Zeit und universelle Zeit. In Bezug auf die alltägliche Zeit sagt er, dass die Zeit das ist, in dem Dinge geschehen. Die Zeit geschieht im veränderlichen Wesen. Veränderung kommt also mit der Zeit. Periodische Wiederholung. Jede Periode hat die gleiche Dauer. Wir können den Zeitpfad beliebig aufteilen. Jeder gegenwärtige Zeitpunkt hat keine Priorität vor dem anderen und hat eine Gegenwart davor und danach (später). Die Zeit ist gleich und homogen. Die Uhr zeigt nicht an, wie lange oder wie viel, aber die aufgezeichnete Zahl ist jetzt. Heidegger fragt, was das nun ist und ob ich als Mensch es beherrsche und umgebe oder nicht? Bin ich es jetzt oder ist es jemand anderes? Wenn das so ist, dann bin ich Zeit und jeder andere Mensch ist auch Zeit und wir sind alle Zeit in unserem Zusammensein und werden niemand und jeder. Heidegger fragt: Was ist Zeit? Und was ist Dasein in der Zeit? Dasein in jedem von ihnen ist sich seines eigenen Todes bewusst. Dasein bedeutet die Möglichkeit menschlichen Lebens; Das bedeutet, dass es möglich ist, sicher und gleichzeitig vage zu passieren. Das Wesen ist sich der Möglichkeit des Todes bewusst und es ist klar, dass ich es weiß, aber ich denke nicht darüber nach. Mein Wissen über den Tod ist eine Interpretation des Daseins. Dasein hat die Möglichkeit, seinen eigenen Tod zu vermeiden.

Für Heidegger steht metaphysisches und subjektorientiertes Denken im Einklang mit der Willensausübung Stillagers und das befreiende Denken konzentriert sich auf die Klarheit des Entstehens von allem, wie es ist. Diese Art des Denkens ist Denken in Befreiung. Heidegger betrachtet Befreiung nicht als negative Erfahrung. Herrschafts- und Überwindungserscheinungen sind nur ein Moment der Befreiung. Der Moment des Beweises ist, wenn eine Person in der Lage ist, die Wahrheit zu enthüllen, anstatt sie zu verbergen. Wenn er sein Menschsein in der Natur erfährt, neben den Dingen und mit anderen, so wie sie sind, wird er der Offenbarung der Wahrheit ausgesetzt. Ursprüngliches Philosophieren ist nach Heidegger auch Denken und Danken; Es bedeutet existenzielle Offenheit für den Schutz der Wahrheit. Aber die metaphysische Geschichte der Geschichte ist das Vergessen dieser Wahrheit. Dieses historische Vergessen hat nun mit der Dominanz des technokratischen Positivismus ein Ende. In dieser Situation hat sich das Denken in ein System der Effizienz, Selbstverwirklichung, Dominanz und

Sicherheit verwandelt. Während das Denken die Frage nach der Wahrheit stellt. Heideggers Philosophie lässt sich mit der deutschen Romantik in Verbindung bringen. Heideggers Dekonstruktion der Metaphysik des Subjekts ist eine romantische Kritik des abstrakten Humanismus. Unter dem Titel „Andere menschliche Konzepte“ verwendet Heidegger ein Konzept, das eine grundlegende Transformation der Romantik gegenüber dem Subjektivismus bewirkt. Heidegger ist eine Figur der modernen Metaphysik. Durch seine Werke verbindet er Husserls Phänomenologie – wie auch Husserls Kritik der Psychologie – mit den Grundfragen der Metaphysik. Husserl sagt, wenn wir Psychologie, Geschichte oder das Leben selbst als die bestimmenden Codes menschlichen Verhaltens betrachten und die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier verloren geht, wird der Mensch zu einer Maschine, deren Aktivitäten zu bloßen und unvorhersehbaren Bewegungen werden; Daher ist das Wort Eigenlichkeit der menschliche Aspekt des Menschseins, der zur Befreiung von diesem Code im erweiterten Nichts führen kann. Ein weiterer Aspekt der Philosophie Heideggers spiegelt sich in der Kritik der Philosophie Platons wider. 1947 sagt er in einem Artikel mit dem Titel „Das platonische Dogma der Wirklichkeit“, dass im platonischen Denken die bestehende Idee bereits gegeben sei und Heideggers Kritik an Platons Philosophie auf diese Vorbestimmung in Platons Metaphysik zurückgehe.

Heidegger und das metahistorische Subjekt

Einige glauben, dass die Metageschichte, die Idee, mit der Henry Carbone seinen philosophischen Übergang von Heidegger ankündigte, auch ein Merkmal der zweiten Periode von Heideggers intellektuellem Leben ist. In dem Buch „Auf der anderen Seite des Todes stehen: Karbons Antworten auf Heidegger aus der Perspektive der schiitischen Philosophie“ ging Mehdi Fadaei Mehrabani dieser Frage nach und glaubt, dass Heidegger mit dem Konzept des Todes als Ende das Dasein praktisch in ein Historisches verwandelt Entität, die nur in einer bestimmten Zeit existiert. Sie hat ihre eigene Bedeutung und kann in der Metageschichte niemals existieren. Obwohl der aktuelle Heidegger seiner Meinung nach als ein völlig anderer Philosoph als Carbon angesehen werden sollte, weist die zweite Periode von Heideggers intellektuellem Leben, insbesondere Carbons Meinung über den zweiten Teil der Existenz und Zeit, darauf hin, dass Heidegger nicht als die erste Periode von angesehen werden sollte Denken. Er begrenzte Eine solche Interpretation Heideggers dürfte vor allem bei seinem anderen Schüler, Hans Jonas, zu finden sein. In seinem Interview mit Philip Nemo beantwortet Carbon jedoch eine Frage, die oft gestellt wird und zu einem Rätsel geworden ist. Wie wir wissen, besteht

Heideggers Buch „Sein und Zeit“ aus zwei Teilen, von denen der erste Teil von der Zeit zur Existenz handelt und im zweiten Teil Heidegger von der Zeitdiskussion zur Existenzdiskussion zurückkehren sollte. Vielen zufolge wurde der zweite Teil nie geschrieben, oder es blieben zumindest vereinzelte Schriften Heideggers übrig, die die Grundlage des zweiten Teils bildeten und nicht veröffentlicht wurden. Dann sagt Carbone, dass er die Antwort auf diese rätselhafte Frage mit eigenen Augen gesehen hat: eine Frage, die „mit der Fertigstellung des zweiten Teils von „Sein und Zeit“ zusammenhängt, also dem Teil, ohne den das erste Kapitel ist ein unvollständiger Anfang. Zweifellos wird mit der Veröffentlichung dieses Teils das transhistorische ontologische Gebäude vervollständigt und gefestigt. Ich muss sagen, dass ich im Juli 1936 in der Stadt Freiburg mit eigenen Augen das Manuskript dieses zweiten Teils auf Heideggers Schreibtisch sah, das in einer großen Mappe lag, und Heidegger selbst legte es mir lachend in die Hände, um es leicht und leicht zu machen schwer; Und ich muss zugeben, dass der Ordner schwer war. Wo ist diese Handschrift jetzt? Wir haben widersprüchliche Antworten gehört und ich habe auch keine Antwort.“

Carbon glaubt, dass sich Heidegger bei einer Veröffentlichung des zweiten Teils von Existenz und Zeit darin zweifellos mit der Metageschichte befasst hätte; Das bedeutet, dass Kohlenstoff eine Antwort auf Heideggers unbeantwortbare Fragen sein kann. Abgesehen von Carbones Aussage gibt es Hinweise darauf, dass Heidegger am Ende seines Lebens dem Heiligen besondere Aufmerksamkeit schenkte. In den letzten Jahren seines Lebens sagte er immer wieder, dass nur ein anderer Gott uns retten kann, und erklärte, dass unser einziges Glück im Denken und in der Poesie die Geduld für das Erscheinen dieses Gottes sei, sonst müssten wir Katastrophen ertragen.

Der Einfluss von Heideggers Philosophie in Frankreich

Heidegger ist einer der einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, und seine Ideen fanden Eingang in viele Bereiche, doch in Frankreich gibt es eine lange Geschichte des Studiums und der Interpretation seiner Werke.

Existenzialismus und Vorkriegseinfluss

Heideggers Einfluss auf die französische Philosophie begann 1935 mit „Sein und Zeit“, „Was ist Metaphysik?“ Und Heideggers andere Werke wurden von Jean-Paul Sartre und anderen Existentialisten sowie von Denkern wie Emmanuel Levinas, Alexandre Cojou und George Beatty studiert. Da Heideggers ontologische Argumentation in der existenziellen

Analyse des einzelnen Menschen wurzelt, wurde sein Werk oft mit dem Existentialismus in Verbindung gebracht. Heideggers Einfluss auf Sartres Existenz und Nichtexistenz ist klar, aber Heidegger hatte das Gefühl, dass Sartre sein Werk falsch verstanden hatte, wie er in seinen späteren Schriften, darunter An Essay on Humanity, darlegte. Heidegger erklärte diese Fehlinterpretation wie folgt: „Sartres Schlüsselsatz über den Vorrang der Existenz vor der Essenz rechtfertigt die Verwendung des Wortes Existentialismus als angemessenen Titel für eine solche Philosophie, aber die Grundidee des Existentialismus hat nichts mit Existenz und Zeit zu tun, außer dass Existenz und Zeit nichts über den Zusammenhang zwischen Wesen und Existenz aussagen.“

Literaturverzeichnis

Heideggers veröffentlichtes Werk, das seine Schriften, Lektionen, Vorträge und Notizen umfasst, umfasst 60 Bände. Sein und Zeit, das Wesen der Wahrheit, die Frage der Technik, ein Brief über den Humanismus, in Befreiung, Zeit und Sein und das Ende der Philosophie gehören zu seinen Werken. Heidegger stellte zu seiner Zeit auch eine Sammlung mit dem Titel „Ways Familiar“ zusammen. Es gibt eine weitere Sammlung von ihm mit dem Titel „Auf dem Weg der Sprache“, die Heideggers Diskussionen über Sprache enthält.

Existenz und Zeit

Im Buch „Sein und Zeit“ sieht Heidegger das Sein als an das Lebendige (Dasein) gebunden. Heidegger befreit sich vom zentralen Subjekt des Daseins und befreit das Sein von den Zwängen jeglichen Seins und sieht es in seiner Manifestation. Durch die Verwendung zweier Konzepte von Gegenwart und Zeit, von denen das eine Manifestation und das andere die Unterscheidung von Vergangenheit und Zukunft ist, erreicht Heidegger die Nähe der Bedeutung von Sein und Zeit. Ihm zufolge wird weder die Zeit vom Menschen geschaffen, noch wird der Mensch von der Zeit erschaffen, es gibt keine Schöpfung oder Produktion dazwischen, sondern was Existenz und Zeit bestimmt, ist ihre Zugehörigkeit zueinander. Zeit in ihrem Sein und Sein in ihrer Gegenwart (im Präsens) ersetzen einander. Die Beziehung zwischen Mensch, Existenz und Zeit ist so, dass keines von ihnen allein die erste Antwort für den Bewohner sein kann. Diese drei sind selbst Fragen. Selbst die Sprache kann die Beziehung des einen zum anderen nicht ausdrücken. Die Instrumentalität der Zeichen und die Universalität der Welt sind zwei Konzepte, die Heidegger zusammen mit der Analyse des Standpunkts von Descartes im Buch Sein und Zeit erläuterte.

„Sein und Zeit“ ist ein Buch von Martin Heidegger, das von manchen als das bedeutendste philosophische Werk des 20. Jahrhunderts bezeichnet wird. Manche haben es mit einer Bombe in der Welt der Philosophie verglichen. Es wurde gesagt, dass auch seine Kritiker vom Einfluss dieses Buches nicht verschont blieben.

Buchabteilung

Heideggers Sein und Zeit besteht aus einer Einleitung und einem Abschnitt. In der Einleitung dieses Buches betonte Heidegger die Notwendigkeit, sich an die Presse zu wenden. Es bezieht sich auf Sein oder Existenz. Er erkennt diese Notwendigkeit auf der Grundlage von Existenz und Ontologie. Auf der ersten Grundlage geht es vor allem um das Selbstsein, und auch der Mensch wird unter diesem Gesichtspunkt gesehen. Es basiert auf der zweiten Sicht der Dinge, der Achse. Der Hauptteil des Buches besteht aus zwei allgemeinen Diskussionen, eine ist eine grundlegende Analyse des Daseins und die andere ist Existenz und Zeit. Jede dieser beiden allgemeinen Diskussionen besteht aus sechs Kapiteln. In den sechs Kapiteln betont Heideggers erstes Thema nach der Vorstellung der Methode der Existenzanalyse deren Unterschied zur Anthropologie, Psychologie und Ontologie. Anschließend erläutert er auf derselben Grundlage Themen wie In-der-Welt-Sein, In-der-Welt-Sein, hermeneutische Haltung gegenüber dem Anderssein, Das Selbst-Alltags-Selbst, Verstehen des Zustands der sprachlichen Kommunikation und schließlich Besorgnis. Im sechsten Thema diskutiert er im Rahmen der Kategorie Besorgnis als zentrale Kategorie Kategorien wie die Wahrheit von Angst und Manifestationen (Auftreten). Im zweiten Teil des ersten Teils des Buches beschäftigt sich Heidegger mit dem zweiten im Titel genannten Aspekt, nämlich der Zeit. In diesem Teil hat er in Form von sechs Kapiteln Themen vorgestellt, die die Untrennbarkeit der Welt und die Zeitlichkeit der Besorgnis zum Ausdruck bringen. In diesem Rahmen werden die Grundthemen des ersten Teils im Zusammenhang mit Zeitlichkeit diskutiert. In diesem Rahmen wurden Kategorien wie Offenheit und Transparenz der Verantwortung und authentisches Selbst untersucht. Abschließend werden Historizität und Zeitlichkeit als Ergebnisse dieses Buches diskutiert.

Zwei Indikatoren für Heideggers Denken über Existenz und Zeit

In diesem Werk hat Heidegger zwei grundlegende Dinge getan: Zum einen stellt er die Frage nach der Bedeutung des Seins statt nur als Grundlage der Dinge. Der Vorschlag dieser Frage beinhaltet eine neue Einstellung zum Menschen, wonach der Mensch ein Geschöpf ist, das in keiner Weise von seiner Existenz getrennt und abgekoppelt werden

kann. Der Mensch ist kein unabhängiger und dominanter Akteur über das, was ihn umgibt, sondern er ist etwas, dessen Charakteristikum darin besteht, in der Welt zu sein. Sich den Dingen um sich herum zuzuwenden und mit anderen zusammen zu sein, ist eine menschliche Eigenschaft, nicht dass ein Mensch zuerst ist und sich dann etwas zuwendet. Die Beziehung zwischen Dingen und anderen besteht vor der menschlichen Existenz, nicht später. Aus diesem Grund verwendete Heidegger das Wort Dasein, das zugleich Leben und Manifestation bedeutet. Zweitens glaubt Heidegger, dass die Existenz Wessens Natur überlegen ist. Der Mensch existiert zunächst für etwas in der Welt mit anderen. Angst, der Ruf des Gewissens und die Verantwortung durch die Vermittlung von Sorge, die ein existentielles Merkmal des Menschen ist, schaffen nach Heidegger die Möglichkeit der Gestaltung der menschlichen Natur.

Phänomene

Im Griechischen bedeutet es offenbaren und schulden. Es kommt vom Verb phainomestai, was „sich offenbaren“ bedeutet. Es bedeutet, sich zu zeigen oder offenbart zu werden oder zu erscheinen. Platon verwendet das Wort Phänomen gegen Idos. Nach Platon ist das Phänomen die Welt der Empfindungen, deren Existenz nicht ursprünglich, sondern schattenhaft, quasi-ähnlich, veränderlich, teilweise, sterblich ist und deren Essenz Idos ist, was Begegnung und Vorbild (ιδέα) in einer anderen Welt als der Welt bedeutet Welt der Empfindungen. Es gibt eine ewige Hier wird Platon von Heraklit, Parmenides und Sokrates beeinflusst.

Neoman: Neoman ist die sinnliche Essenz oder das Ding an sich, das eine Existenz ist, die für sich selbst ist und uns nicht offenbart und nicht erfahren wird. Stellen Sie sich zum Beispiel einen Tisch vor, auf dem ein Teller mit Äpfeln steht. Jedes von ihnen hat eine Essenz, zu der wir keinen Zugang haben, und sie existieren für sich und wir können kein Wissen über sie haben. Diese Dinge werden nicht erlebt. Zum Beispiel die Essenz eines Apfels oder eines Tellers und Tisches.

Phänomen

Phänomene sind Dinge, die wir erleben und sehen und die wir spüren und die sich uns offenbaren. Phänomene bedeuten im Griechischen Licht und Erleuchtung, die erfahrungsmäßig sind, und die Philosophie befasst sich mit erfahrungsbezogenen Angelegenheiten, und sie liegen im Rahmen unseres Intellekts, und unser Intellekt geht nicht über Phänomene hinaus. Diese sind für uns offensichtlich und wir können sie so

wahrnehmen, wie sie sind. Ich sehe zum Beispiel einen Teller mit Äpfeln auf dem Tisch und kann ihn fühlen, berühren oder in der Hand halten und den Apfel essen. Nun, hier können wir sehen, dass Mach eine experimentelle Interpretation der Phänomenologie hat, weshalb Mach als phänomenologischer Philosoph bezeichnet wird.

Heidegger verstand das Phänomen als Selbstzeigen (φαίνεσθαι). Heidegger unterscheidet zwischen Wörtern wie „Phänomen“, „Zeichen“ und „Erscheinung“. Erscheinungen sind immer die Erscheinung von etwas, aber Phänomene stehen für sich. Lassen Sie es mich anhand einiger Beispiele erklären. Angenommen, Sie malen, die Leinwand ist weiß und Sie machen rosa Flecken auf der Leinwand. Diese Leinwand ist für uns ohne Vermittlung und Bedarf offensichtlich. Aber auf der Leinwand erscheinen die rosa Flecken. Diese Flecken erscheinen darauf. Die Zeichen beziehen sich auf die Blätter der Blüte. Ein Blütenblatt ist eine Manifestation, weil es rosa Tropfen braucht, um sichtbar zu werden, das heißt, sie werden uns durch etwas anderes offenbart.

Oder ein anderes Beispiel: Zahnschmerzen sind ein Phänomen für sich. Die Anzeichen einer Entzündung oder Karies sind durch andere Dinge sichtbar und der Zahn selbst ist für uns offensichtlich. Heidegger sagt, dass sich das Wesen des Zahnschmerzes nicht zeigt. (Sich nicht zeigen)

Das Wortvorkommen

Phänomenologen entlehnten diesen Begriff von Madrasah-Philosophen und nannten ihn Absicht oder Absicht. Intentio, was Absicht bedeutet, spricht von voluntas, was bedeutet, dass es nur von dem spricht, was beobachtet wird. Die Philosophie war eine Schule, die weit davon entfernt war, die anderen Beziehungen des Geistes fremd war. Der Begriff des Geschehens lässt sich wie folgt beschreiben: Jede Beziehung ist mit {...}, jede Wahrnehmung ist Wahrnehmung. Wir nennen dieses Verhältnis „mit“ in der genauen Bedeutung von intendre oder intentio (beabsichtigen/aufmerksam sein). Wir nennen diese Seite, die zur Beziehung mit und diese Seite, die zum Auftreten der Seite gehört, „Intentum“. Intentionalität umfasst beide Elemente: intentio (Absicht/Wendung) und intentum (beabsichtigt) in ihrer noch dunklen Einheit. Dem Verhältnis entsprechend nimmt dieses Element einen Unterschied an, und dieses Element, genau der Unterschied der Intentio oder der Unterschied des Intentums, ist der Begriff des Unterschieds in den Wegen des Verhältnisses.

Der Ursprung und die Dauer des Auftretens

Das Wort Intentionalität leitet sich vom lateinischen Verb *intendo* ab. Es bedeutet zielen, zielen, spreizen oder ziehen. Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. verwendete der griechische stoische Philosoph Chrospius das Wort *enteinen*, um sich auf die Ausdehnung bzw. Erweiterung des Sehkegels vom Auge zum gesehenen Objekt zu beziehen. Trinity bekräftigte, dass dort die Bedeutung von *intentio* so etwas wie ein Gedanke sei oder Aufmerksamkeit, die auf etwas gerichtet ist oder auf etwas gerichtet ist. Deshalb ist es, wie Anscom sagt, so, als würde man seinen Bogen auf etwas richten (*intendre arcum in*), wenn man seinen Geist auf etwas richtet oder auf etwas zielt (*intendre animum in*).

Farabi unterteilt die Existenz auch in zwei Teile: Geist und Objekt; Geistige Existenz und objektive Existenz. Allerdings die Wurzel von Husserl und Brentano: Für Brentano ist Referenz eher eine Analogie, um den Inhalt oder die Bedeutung zu spezifizieren, als irgendein Zeichen oder Ziel dieses oder des Objekts im eigentlichen Sinne des Wortes. Laut Brentano ist der Inhalt der Transformation, wie die meisten Vorstellungen über den Geist, eine Art inneres und inhärentes Merkmal mentaler Zustände; Dies ist kein relativer Inhalt. Das Markieren oder Zuwenden zu etwas bestimmt Brentanos endgültige Formulierung.

Alle geistigen Handlungen haben die Eigenschaft des Geschehens und gehören daher dazu oder scheinen zumindest dazuzugehören. Laut Husserl gilt eine Aussage an sich nicht als geistiger Akt: Vielmehr wird ihre Bedeutung nach Husserls Erklärung durch einen bestimmten geistigen Akt beeinflusst, den er als sinnvoll bezeichnet. Merleau-Ponty schreibt über Husserl: „Zurück zu den Dingen selbst.“ Es ist die Welt, die dem Wissen vorausgeht, von der das Wissen immer spricht, und in Verbindung mit ihr ist jede wissenschaftliche Bestimmung abstrakt, sie bedeutet sie und vermittelt sie, wie die Geographie in den Beziehungen zwischen der Ebene und dem Gras, die wir bereits haben Ich habe davon erfahren. Was ist ein Wald, eine Wiese oder ein Fluss? Die Welt existiert vor jeder Analyse, die ich erreichen kann. Wahrnehmung ist kein Teil der Wissenschaft von der Welt, sie ist nicht einmal Teil des Handelns, es ist nicht Teil der Annahme eines bekannten und gemessenen Themas; Wahrnehmung ist der Kontext, in dem sich alle Handlungen daraus ableiten und erfordern.

Bedeutung

Primozik beschreibt den Sinnbegriff in Husserls Logischen Studien wie folgt: „Wir betrachten den Menschen als Schöpfer der Bedeutung von Zeichen und glauben, dass wir diejenigen sind, die die Bedeutung von Zeichen schaffen. Wir tun dies mit sinnvollen

Handlungen. Und diese Handlungen.“ , werden wiederum durch Handlungen vervollständigt und bestätigt, die die Bedeutung erkennen. Zeichen (einschließlich Zeichen, Wörter, Symbole) haben für sich genommen keine Bedeutung und werden erst dann bedeutungsvoll, wenn wir ihnen Bedeutung geben.“

Nach Husserls Bedeutungstheorie haben das wirkliche Zeichen und Zeichen nicht unbedingt einen entsprechenden Zusammenhang mit der Bedeutung, die wir ihnen geben, denn es steht mir frei, eines der Tausenden von Wörtern zu verwenden, die mehr bedeuten können. Phänomen

Phänomene sind Dinge, die wir erleben und sehen und die wir spüren und die sich uns offenbaren. Phänomene bedeuten im Griechischen Licht und Erleuchtung, die erfahrungsmäßig sind, und die Philosophie befasst sich mit erfahrungsbezogenen Angelegenheiten, und sie liegen im Rahmen unseres Intellekts, und unser Intellekt geht nicht über Phänomene hinaus. Diese sind für uns offensichtlich und wir können sie so wahrnehmen, wie sie sind. Ich sehe zum Beispiel einen Teller mit Äpfeln auf dem Tisch und kann ihn fühlen, berühren oder in der Hand halten und den Apfel essen. Nun, hier können wir sehen, dass Mach eine experimentelle Interpretation der Phänomenologie hat, weshalb Mach als phänomenologischer Philosoph bezeichnet wird.

Heidegger verstand das Phänomen als Selbstzeigen (φαίνεσθαι). Heidegger unterscheidet zwischen Wörtern wie „Phänomen“, „Zeichen“ und „Erscheinung“. Erscheinungen sind immer die Erscheinung von etwas, aber Phänomene stehen für sich. Lassen Sie es mich anhand einiger Beispiele erklären. Angenommen, Sie malen, die Leinwand ist weiß und Sie machen rosa Flecken auf der Leinwand. Diese Leinwand ist für uns ohne Vermittlung und Bedarf offensichtlich. Aber auf der Leinwand erscheinen die rosa Flecken. Diese Flecken erscheinen darauf. Die Zeichen beziehen sich auf die Blätter der Blüte. Ein Blütenblatt ist eine Manifestation, weil es rosa Tropfen braucht, um sichtbar zu werden, das heißt, sie werden uns durch etwas anderes offenbart.

Oder ein anderes Beispiel: Zahnschmerzen sind ein Phänomen für sich. Die Anzeichen einer Entzündung oder Karies sind durch andere Dinge sichtbar und der Zahn selbst ist für uns offensichtlich. Heidegger sagt, dass sich das Wesen des Zahnschmerzes nicht zeigt. (Sich nicht zeigen)

Das Wortvorkommen

Phänomenologen entlehnten diesen Begriff von Madrasah-Philosophen und nannten ihn Absicht oder Absicht. Intentio, was Absicht bedeutet, spricht von voluntas, was bedeutet, dass es nur von dem spricht, was beobachtet wird. Die Philosophie war eine Schule, die weit davon entfernt war, die anderen Beziehungen des Geistes fremd war. Der Begriff des Geschehens lässt sich wie folgt beschreiben: Jede Beziehung ist mit {...}, jede Wahrnehmung ist Wahrnehmung. Wir nennen dieses Verhältnis „mit“ in der genauen Bedeutung von intendre oder intentio (beabsichtigen/aufmerksam sein). Wir nennen diese Seite, die zur Beziehung mit und diese Seite, die zum Auftreten der Seite gehört, „Intentum“. Intentionalität umfasst beide Elemente: intentio (Absicht/Wendung) und intentum (beabsichtigt) in ihrer noch dunklen Einheit. Dem Verhältnis entsprechend nimmt dieses Element einen Unterschied an, und dieses Element, genau der Unterschied der Intentio oder der Unterschied des Intentums, ist der Begriff des Unterschieds in den Wegen des Verhältnisses.

Der Ursprung und die Dauer des Auftretens

Das Wort Intentionalität leitet sich vom lateinischen Verb intendo ab. Es bedeutet zielen, zielen, spreizen oder ziehen. Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. verwendete der griechische stoische Philosoph Chrospius das Wort enteinen, um sich auf die Ausdehnung bzw. Erweiterung des Sehkegels vom Auge zum gesehenen Objekt zu beziehen. Trinity bekräftigte, dass dort die Bedeutung von intentio so etwas wie ein Gedanke sei oder Aufmerksamkeit, die auf etwas gerichtet ist oder auf etwas gerichtet ist. Deshalb ist es, wie Anscom sagt, so, als würde man seinen Bogen auf etwas richten (intendre arcum in), wenn man seinen Geist auf etwas richtet oder auf etwas zielt (intendre animum in).

Farabi unterteilt die Existenz auch in zwei Teile: Geist und Objekt; Geistige Existenz und objektive Existenz. Allerdings die Wurzel von Husserl und Brentano: Für Brentano ist Referenz eher eine Analogie, um den Inhalt oder die Bedeutung zu spezifizieren, als irgendein Zeichen oder Ziel dieses oder des Objekts im eigentlichen Sinne des Wortes. Laut Brentano ist der Inhalt der Transformation, wie die meisten Vorstellungen über den Geist, eine Art inneres und inhärentes Merkmal mentaler Zustände; Dies ist kein relativer Inhalt. Das Markieren oder Zuwenden zu etwas bestimmt Brentanos endgültige Formulierung.

Alle geistigen Handlungen haben die Eigenschaft des Geschehens und gehören daher dazu oder scheinen zumindest dazuzugehören. Laut Husserl gilt eine Aussage an sich nicht als geistiger Akt: Vielmehr wird ihre Bedeutung nach Husserls Erklärung durch

einen bestimmten geistigen Akt beeinflusst, den er als sinnvoll bezeichnet. Merleau-Ponty schreibt über Husserl: „Zurück zu den Dingen selbst.“ Es ist die Welt, die dem Wissen vorausgeht, von der das Wissen immer spricht, und in Verbindung mit ihr ist jede wissenschaftliche Bestimmung abstrakt, sie bedeutet sie und vermittelt sie, wie die Geographie in den Beziehungen zwischen der Ebene und dem Gras, die wir bereits haben Ich habe davon erfahren. Was ist ein Wald, eine Wiese oder ein Fluss? Die Welt existiert vor jeder Analyse, die ich erreichen kann. Wahrnehmung ist kein Teil der Wissenschaft von der Welt, sie ist nicht einmal Teil des Handelns, es ist nicht Teil der Annahme eines bekannten und gemessenen Themas; Wahrnehmung ist der Kontext, in dem sich alle Handlungen daraus ableiten und erfordern.

Bedeutung

Primozik beschreibt den Sinnbegriff in Husserls Logischen Studien wie folgt: „Wir betrachten den Menschen als Schöpfer der Bedeutung von Zeichen und glauben, dass wir diejenigen sind, die die Bedeutung von Zeichen schaffen. Wir tun dies mit sinnvollen Handlungen. Und diese Handlungen.“, werden wiederum durch Handlungen vervollständigt und bestätigt, die die Bedeutung erkennen. Zeichen (einschließlich Zeichen, Wörter, Symbole) haben für sich genommen keine Bedeutung und werden erst dann bedeutungsvoll, wenn wir ihnen Bedeutung geben.“

Nach Husserls Bedeutungstheorie haben das wirkliche Zeichen und Zeichen nicht unbedingt einen entsprechenden Zusammenhang mit der Bedeutung, die wir ihnen geben, denn es steht mir frei, eines der Tausenden von Wörtern zu verwenden, die mehr bedeuten können.

Nach Ansicht einiger Heideggerianer lässt sich mit der Zentralisierung des Gedankens vom „verheißenen Gott“ und Heideggers Herangehensweise an die Sprache als Haus der Existenz eine dritte Stufe seiner Denkweise erkennen. In der ersten Periode sucht er die vergessene Frage der Existenz im zeitlichen Horizont und seine Methode ist eine Kombination aus Edmund Husserls phänomenologischen Errungenschaften und Wilhelm Diltheys „Wirklichkeit des Lebens“-Erkenntnissen. Diese Methode wird auf Deutsch „transzendente Phänomenologie“ genannt oder was wir auf Persisch mit „transzendente Phänomenologie“ übersetzt haben. „Sein und Zeit“ ist das Hauptwerk dieser Zeit; Obwohl andere Vorträge und Artikel unterschiedliche Aspekte dieses Ansatzes verdeutlichen. Darunter sind die Abhandlungen „Über das Wesen der

Wahrheit“ und „Über das Wesen der Grundlage“ oder die Vorlesung „Was ist Metaphysik“.

Die Frage dieser Zeit ist, wie oben erwähnt, die ontologisch-grundlegende Frage nach dem Sinn der Existenz im transzendentalen Horizont. Diese Frage ist ontologisch, weil sie sich auf die Existenz bezieht, wie sie erscheint, und nicht darauf, wie sie sich vorstellt. Und deshalb grundlegend, weil es zu den Grundlagen der Existenzklärung gelangt. Transzendenz kann hier der Einfachheit halber als Projektion und Transzendenz übersetzt werden. Nach diesem Konzept erstellt der Mensch seinen eigenen Plan, indem er der Welt um ihn herum entflieht, oder er bleibt im Zustand des Fallens, d. Ab 1936 nimmt es eine andere Form an, mit Heideggers Annäherung an Nietzsches Philosophie und dann basierend auf Friedrich Hölderleins Gedanken. Auf Persisch lässt sich der Ansatz dieser zweiten Periode mit „aus der Perspektive der Existenzgeschichte“ übersetzen. Aber was in all diesen Spaltungen konstant bleibt, ist die vergessene Frage der Existenz. Um die Frage der Existenz zu verstehen, müssten wir laut Heidegger nicht nur auf den Weg der Philosophie von Platon bis heute zurückkehren, sondern auch im Gespräch mit vorsokratischen Denkern, nämlich Anaximander, zum ersten Verständnis der Existenz gelangen. Heraklit und Parmenides.

Existenz und Zeit und ihre Schlüsselkonzepte

Wer fragt: „Was ist Existenz?“ oder über die Existenz von etwas spricht, hat ungewollt sein Verständnis von Existenz kundgetan, sei es klar oder vage. Ein ungefähres Verständnis der Existenz, sei sie nun bewusst und mit Wissen und ausgestattet mit philosophischen Konzepten oder vage und dumm, ist in jedem Fall Voraussetzung für die Frage nach der Existenz. Aber was Existenz ist und wie sie verstanden werden sollte, ist seit langem eine der wichtigsten menschlichen Fragen und daher das Problem der Philosophen. Platon sagt darüber im Buch des Sophisten, nach einem langen Gespräch, im Verständnis der Existenz, das offenbar schon lange jedem klar ist, und auch wir glauben, dieses Wort zu verstehen, aber jetzt stecken wir fest Der Schlamm. Being and Time ist ein Werk, das zum ersten Mal das Offensichtliche über die Existenz auf eine andere Art und Weise in Frage stellt. Das Zitat, das aus Platons Sophistenbuch stammt und die erste Zeile ist, die dem Leser von „Sein und Zeit“ begegnet, bringt die Bedeutung dieses Themas für Heidegger und für die gesamte Philosophie zum Ausdruck.

Die Motivation, „Sein und Zeit“ zu schreiben und diese Frage zu stellen, und ihr Zweck besteht darin, diese Frage im Horizont der Zeit zu erklären. Indem wir den Unterschied

zwischen dieser von Heidegger vorgeschlagenen Frage und dem, was in der philosophischen Tradition seit Platon, insbesondere von Aristoteles, definiert wird, bestimmen und zwischen diesen Definitionen unterscheiden, haben wir eines der Schlüsselkonzepte von Heideggers Philosophie vorgeschlagen. Die Unterscheidung zwischen dem, was in der philosophischen Tradition als Existenz vorgeschlagen wird, und dem, was Heidegger in „Sein und Zeit“ sagt, wird auf Deutsch „Ontologische Differenz“ genannt. Dann wurden sie reifer und ausgefeilter, es ist unmöglich, sich ihnen durch Erklärung einiger ihrer Aspekte zu nähern zentrale und scheinbar unangenehme Begriffe. Unter den Schlüsselbegriffen von „Sein und Zeit“ können wir erwähnen: Dasein, die Unterscheidung zwischen Seiendem und Sein, also „Ontologische Differenz“, was auf Farsi heißt Die sogenannte Unterscheidung der Ontologie oder ontologische Differenz wird mit Wahrheit oder Unverborgenheit übersetzt, „Altheia“ (ἀλήθεια), wie Heidegger es versteht.

Dasein sollte trotz seiner Vereinbarkeit mit dem Menschenbild anders definiert werden. Denn „Dasein“ ist kein Wort, das das Sein eines Menschen bezeichnet, sondern vielmehr die Seinsweise. Egal wie wir die Art und Weise des Seins in der Welt untersuchen wollen, stoßen wir nach Heidegger zunächst auf sein relatives Verständnis von Sein und Welt und dann auf sein Verständnis dieser beiden. Beide Koordinaten können gemessen werden, indem seine Beziehung zur umgebenden Welt bestimmt wird. Diese Beziehungen umfassen alle seine Kommunikationen, sei es mit anderen oder mit seiner Umgebung. Um dies auszudrücken, verwendet Heidegger die Kombination „in der Welt sein“. Der Aufbau dieser Komposition weist eine feinere Struktur mit den drei Komponenten „Ekstase und Gegenwart“ (vorgeschlagen von Parviz Zia Shahabi), „Verstehen“ und „Sprache“ auf, die Heidegger „existentiell“ nennt. Die Kombination von „in der Welt sein“ mit den dreifachen Existentialien „Ekstase und Gegenwart“, die auf das relative Verständnis von Mensch und „Verstehen“ und „Sprache“ hinweisen, ergibt ein anderes Verständnis des Konzepts von „Welt“ und „Ich“ (im Gegensatz zu Descartes' Definition der Welt als res extensa ist in sich verborgen. In diesem Sinne sind „die Welt“ und „Ich“ keine vorgegebenen Konzepte, sondern Konzepte, zu denen wir auf transzendentaler Ebene gelangen. Voraussetzung und Grundlage dieser transzendentalen Projektion ist die Freiheit. Die Begegnung der Welt und mir nicht nur durch den Kanal der Freiheit, sondern auch selbst stärkt das Fundament der menschlichen Freiheit. Diese neue Bedeutung von Freiheit ist die Grundlage aller alltäglichen Konzepte von „Freiheit von“ und „Freiheit für“ etwas.

Dasein ist, wie Heidegger es beabsichtigte, keine Bezeichnung für die allgemeine Bedeutung des Menschen, sondern ein einheitlicher Satz dreifacher „Existentialien“. Ihm zufolge kann nur durch die Berücksichtigung dieser Integration und der Vollständigkeit dieser Struktur eine Definition von „Ich“ und „Welt“ erreicht werden. Und nicht wie Descartes in seinem berühmten Satz „Ich denke, also bin ich“ sagt. (Siehe „Sein und Zeit“, Absätze 39 und 46).

Beschreibung des Schlüsselwortes „existentiell“

Alle Hauptthemen der ersten Periode des Denkens Heideggers, ob „Dasein“ und seine Alltagsform „homogen“ oder „In der Welt sein“ und das menschliche Verständnis von „Selbst“ und „Welt“ oder die Begriffe „Sprache“ und „Freiheit“, alle Sie drehen sich um dieses Konzept der Transzendenz. In den 1930er Jahren, rund um „Sein und Zeit“, verwendete Heidegger das Wort „existentiell“ abseits seiner üblichen Bedeutung in der Tradition der Philosophie. In der ontologischen Analyse des Daseins bedeutet dieser Begriff die „Natur oder das Wesen“ des Daseins. Als Heidegger in den 1940er Jahren seine Frage in die Frage nach der „Wahrheit des Seins“ änderte, schrieb er dieses Wort (Ek) und einen Bindestrich dazwischen Ek und sitenz. Es wird in der Bedeutung verwendet, sich im Licht der Wahrheit der Existenz hervorzuheben. In der Abhandlung „Brief über den Humanismus“ betont er, dass das Wort Existenz Eksistenz nichts mit dem Wort existentia der Realität zu tun hat (wie im Gegensatz zum Wort essentia). Darüber hinaus sollte die Bedeutung des Herausragens nicht von innen heraus verstanden werden. Danach ist Existenz die Antwort auf die Frage nach seiner „Natur“, bevor nach einer Antwort auf die Frage gesucht wird, ob der Mensch wirklich existiert oder nicht. Während schon Kant unter existentia „objektive Erfahrungen“ versteht, verwendet Heidegger dieses Wort als das Herausragen des Menschen aus der Wahrheit des Seins: „Existenz dem Inhalt nach bedeutet Herausragen aus der Wahrheit des Seins.“ Heidegger erwähnte dasselbe Thema noch einmal in der Einleitung zu „Was ist Metaphysik?“ Es erklärt sich mit dem Wort Inständigkeit. Heidegger verwendet dieses Wort im Sinne von „im Inneren“ „im“ Dasein stehen. Wenn wir also sagen, dass nur der Mensch existiert, gibt es einen Stein, aber er hat keine Existenz, es gibt einen Baum, aber er hat keine Existenz, es gibt ein Pferd, aber es hat keine Existenz. Wir meinen damit, dass nur der Mensch von der Existenz auserwählt wurde, die unverhüllte innere Statik der Existenz zu erschließen.

Beschreibung des Schlüsselwortes „Welt“

Der Weltbegriff ist nach der vorherrschenden metaphysischen und wissenschaftlichen Interpretation nicht der Ort, an dem der Mensch lebt, sondern eine Reihe von Bereichen, in denen der Mensch in der Verflechtung seiner Beziehungen und Beziehungen ein Verständnis seiner Existenz findet. Im üblichen metaphysischen Sinne wird „Universum“ als Ort oder Behälter interpretiert, je nach unserer Vorstellung groß oder klein. Laut einem Physiker wie Hawkins umfasst das Universum beispielsweise unbekannte Galaxien und Schwarze Löcher. Unter dem Gesichtspunkt der Projektion des „Daseins“ nach Heidegger wird dieser Begriff jedoch verwendet, um eine Reihe von Bereichen zu definieren, in denen der Mensch sein Leben in seiner Struktur und seinen Beziehungen verbringt. Diese Struktur hat nicht nur eine räumliche, sondern auch eine historische (zeitliche) Dimension. Deshalb nennt Heidegger das metaphysische und wissenschaftliche Verständnis der Welt ein unvollständiges Verständnis, weil sie die Welt als einen Ort oder eine Ansammlung aller möglichen Orte definieren. Wenn „meine Welt“ aus meinen Freunden und meinem Arbeitsplatz und meiner Sammlung von Verbindungen und sogar meiner Vorstellungskraft und natürlich der Geschichte besteht, die mir durch die Kultur, insbesondere die Sprache, weitergegeben wurde, und nicht aus der hypothetischen Sammlung von allem Möglichen setzt.

Eine Anmerkung zu Heidegger und dem Dritten Reich

Hier ist es nicht schlecht, ein Thema zu erwähnen, das für manche Leser schon immer fragwürdig war. Wenn der Name Martin Heidegger fällt, wird unter anderem seine politische Haltung während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland diskutiert. Die Analyse dieses Absatzes erfordert mehr Zeit, die nicht im Rahmen dieses Artikels liegt. Aber nur dieser Punkt: Was Heidegger in seiner Jugend zur Zusammenarbeit mit den Nazis veranlasste, war sein optimistisches und unzureichendes Verständnis der Revolution, die er als die Revolution ansah Entstehung des Dritten Reiches. Es war möglich Eine Revolution, die seiner Meinung nach die Fähigkeit hatte, den historischen Plan des Schicksals der Deutschen zu verändern. Natürlich erkannte er diesen Fehler bald und legte sein Amt als Präsident der Universität Freiburg (1934–1933) nieder. Entgegen der Erwartung der Öffentlichkeit äußerte er sich dazu jedoch bis zu seinem Interview mit dem „Spiegel“ im Jahr 1976 nicht.

Nach Aussage berühmter Kommentatoren und Schüler sowie enger Freunde Heideggers, darunter „Hans-Georg Gadamer“ und „Eugen Fink“, war Heidegger ein Denker des Lebens, schenkte dem politischen Denken jedoch wenig Beachtung und war in gewisser

Weise unfähig. Dass der Grund für diese Unfähigkeit und mangelnde Aufmerksamkeit in seiner Behauptung lag, dass die Frage der Existenz Vorrang vor jedem menschlichen Handeln hat, sei es politisch oder kulturell, und ob diese Behauptung grundsätzlich wahr ist, ist eine andere Frage. Aus den Beweisen geht jedoch klar hervor, dass sein Denken sehr irdisch und dem Leben zugewandt ist. Vielleicht sollten wir deshalb streng mit seiner politischen Ausrichtung umgehen.

Abhandlung über die Natur der Wahrheit

Heidegger unterscheidet in seiner Abhandlung über das Wesen der Wahrheit zwischen Wahrheit und Irrtum. Wahrheit und Irrtum sind jeweils das Ergebnis einer besonderen Art der Beziehung zwischen Menschen und der sie umgebenden Welt. Wenn jemand sich mit Dingen beschäftigt, um sie zu überwinden, vernachlässigt er deren Gesamtheit. Dieser Zustand der Beherrschung der Dinge ist das Haupthindernis für ihre Entstehung und Manifestation. Aber wenn ein Mensch in eine Position außerhalb seiner selbst gestellt wird, das heißt, er setzt sich den Dingen ohne jegliche Herrschaft und Dominanz aus, gibt er ihnen die Möglichkeit, offenbart zu werden. Die Wahrheit liegt also in der Befreiung; Das heißt, die Natur der Wahrheit ist Befreiung; Daher ist Wahrheit keine Manifestation korrekter Aussagen über ein Objekt durch ein wissendes Subjekt (menschlicher Akteur), sondern eine korrekte Beziehung zu Dingen, und die korrekte Position ist das Ergebnis der Stilagra-Symptome.

Über den Humanismus

In einer Abhandlung namens „Brief über den Humanismus“ versucht Heidegger, eine andere Einstellung zum Menschen darzustellen. Er kritisiert die gängigen christlichen, marxistischen und existentialistischen metaphysischen Einstellungen. Er hält sie für falsch, wenn es um das Verständnis der menschlichen Natur geht. In diesem Zusammenhang weist er auf die Beziehung zwischen Denken und menschlicher Natur hin. Denken ist Denken. Es ist das Sein, das das Denken ermöglicht. Das Denken, das die Beziehung zwischen Mensch und Sein ist, ist die Umgebung des Seins. Aber die Sprache, die ein Haus des Seins ist, stellt eine Gefahr für die menschliche Natur dar, wenn sie sich dem menschlichen Wunsch unterwirft, die Dinge zu beherrschen.

Das Ende der Philosophie

In dem Buch „Das Ende der Philosophie“ stellt Heidegger seine Wahrheitstheorie auf der Suche nach Hegels phänomenologischer Dialektik vor. Er verweist auf Hegels und

Husserls unvollständige philosophische Bemühungen, intellektuell zum „An-sich“ der Dinge zurückzukehren, und widmet seine Bemühungen der Präsentation einer Theorie, deren Achse die Rückkehr zum „An-sich“ in seiner ursprünglichen und präzisen Bedeutung ist. Heidegger glaubt, dass Hegel und Husserl trotz der offensichtlichen Unterschiede in Methode und Stil den gleichen Inhalt präsentieren. Hegels Dialektik ist eine Bewegung, in der das Subjekt zu sich selbst kommt und seine Präsenz findet. Wenn Hegel das Ende der Bewegung der Existenz als Geist in der Präsenz (der Existenz in ihrem bewussten Sein) sieht, betrachtet Husserl die Präsenz (sinnvolles Subjekt) als Ausgangspunkt des Philosophierens. Aber keiner von ihnen hilft bei der Beantwortung der Denkfrage. Der Schlüsselbegriff hier ist der des Lichts. Heidegger sagt, nur durch das Licht, nur aus dem Licht heraus könne sich das Strahlende zeigen. Aber dem Licht wiederum liegt etwas Offensichtliches, etwas Frommes zugrunde, das hier und da, hin und wieder deutlich zu sehen ist. Wo ein Lebewesen auf ein anderes Lebewesen trifft, ist es offensichtlich, dass es siegt. Diese Manifestation bietet die Möglichkeit abstrakter Bewegung. Alles erscheint so, wie es ist.

Kritik an Heideggers Philosophie

David Cozens-Huey schreibt über Derridas Kritik an Heideggers Philosophie: „Derridas Kritik an Heideggers Philosophie in der Grammatologie ist, dass Heidegger falsch liegt, wenn die Sprachtheorie die Theorie der Wahrheit und der Referenz einschließen sollte.“ Derrida betrachtet Wörter als übersetzbar und eindeutig, ihre Interpretation ist jedoch nicht vollständig festgelegt. Der Text stammt aus dem hermeneutischen Interpretationsbereich und versucht, den gesamten Text in die Lesart von Q einzubeziehen. Abel ist schwer fassbar, weil es laut Derrida keine bestimmbarere Bedeutung hat. Robert Stolberg kritisiert Heideggers Ansichten über Kunstwerke und schreibt: „Heidegger beschäftigt sich mit dem Wesen oder der Natur von Kunstwerken.“ Er hält die Quelle des Wesens von Kunstwerken für irreführend, da es keinen direkten und einfachen Weg gibt, die Quelle von Kunstwerken zu entdecken. In seinem Artikel kritisierte William Lewis den Zusammenhang zwischen dem Konzept des Daseins und geistiger Arbeit. Er schrieb: „Geistige Arbeit oder geistige Arbeit ist nicht spirituell, weil sie mit höheren spirituellen Dingen zusammenhängt.“ Er erklärte weiter, dass diese Art von Arbeit eng mit menschlicher Not und Leid verbunden sei, die Teil der menschlichen historischen Existenz, also des Daseins, also spirituell sei.

In ihrer Kritik an Heideggers Philosophie wies Susan Anima Tobes auf den Nihilismus seiner Sichtweise hin und verknüpfte das von Heidegger kritisierte Fehlen einer existentialistischen Analyse des Daseins in der westlichen Philosophie mit der Widersprüchlichkeit des Christentums in seiner Philosophie. Auch Henry Corben gehört zu Heideggers Influencern und Kritikern. Korbens Hauptkritikpunkt an Heidegger besteht darin, den Horizont des menschlichen Verständnisses auf der Grundlage von Heideggers In-der-Welt-Sein einzuschränken, was das Verständnis des Daseins auf sein Sein in seiner Welt bis zum Tod beschränkt. Laut Korben hat Heidegger die größeren Horizonte ignoriert, die insbesondere unter islamischen und schiitischen Philosophen bestehen. Aus dieser Sicht ist Korben davon überzeugt, dass die menschlichen Möglichkeiten in der Welt nicht auf den Tod beschränkt sind und der schiitischen Philosophie zufolge der Mensch über den Tod hinaus bestehen kann.

Heideggers Erbe

Seit der Veröffentlichung des Buches „Sein und Zeit“ bis heute haben Heideggers Ansichten in verschiedenen Bereichen des Denkens in unterschiedlichem Ausmaß und in unterschiedlicher Ausprägung einen erheblichen Einfluss auf das Denken ausgeübt. Zu den von Heidegger beeinflussten intellektuellen Bereichen zählen Existenzphilosophie, politische Philosophie, Psychologie, Psychotherapie, Literaturkritik, Theologie usw. Die von seinen Stellungnahmen betroffenen geografischen Gebiete umfassen auch den Fernen Osten bis Lateinamerika.

Mehrere Denkschulen wurden von Heideggers Überlegungen beeinflusst. Zu nennen sind Denker wie Sartre, Gadamer, Derrida und Foucault. Dabei sind auch andere prominente Denker wie Arendt, Marcuse, Bultman, Ricoeur, McIntyre und Lacan Heideggers Ansichten verpflichtet. Das offensichtliche Auftauchen von Heideggers Ansichten zeigte sich zum ersten Mal in den philosophischen Diskussionen von Jean-Paul Sartre. Mit seinem berühmten Werk war Sartre und war nicht, was 1943 die Schule des Existentialismus – nicht die existentielle Diskussion, die Heidegger als die Koordination der als Reaktion auf die Existenz erhaltenen Strukturen vorschlug [35] – zur wirksamsten Schule seiner Zeit machte den Verlauf gesellschaftlicher Entwicklungen und Krisen. Politik war in den späten 60er Jahren eine wichtige intellektuelle Referenz in Europa und Amerika. Anhand von Heideggers Buch „Sein und Zeit“ ordnete Sartre die Kategorie der Freiheit in die philosophischen und politischen Aspekte seines Denkens ein.

Hans-Georg Gadamer, der als Begründer der philosophischen Hermeneutik gilt, betont, dass die Sprache der Sprache vorausgeht und sieht das Hauptmerkmal der Sprache im Dialog. Aus seiner Sicht manifestiert und erlebt sich das Leben im Herzen der Sprache und im Dialog zwischen Menschen. Im Gegensatz zu Sartre, der sich auf die erste Hälfte des Buches Sein und Zeit stützte, formte Gadamer die Hermeneutik, indem er die zweite Hälfte dieses Buches sowie Heideggers Ansichten und Werke zur hermeneutischen Sprache der Geschichte und zur Zentralität des Verstehens im Horizont der Geschichte nutzte und die gemeinsame Sprache der Hermeneutik. Obwohl Gadamer seine Ansichten im Sinne Heideggers vertritt, ist er mit dessen grundsätzlicher Kritik an Platon nicht einverstanden. Er bemühte sich darum, die Philosophie von Heidegger und Platon in Einklang zu bringen. Derridas Name wird mit der Kategorie der Dekonstruktion in Verbindung gebracht. Seiner Meinung nach verdankt Derrida vor allem Heideggers zwei Kategorien der Zerstörung und der Sprache. Heideggers Diskussion über das Geheimnis der Natur der Existenz hat auch Derridas Denken beeinflusst. Derrida betrachtet Abwesenheit als Vorrang vor Anwesenheit. Welche Sprache ersetzt die Dinge durch Zeichen; Daher tritt die Präsenz der Dinge in der Sprache[36] an die Stelle ihrer Präsenz; Und das bedeutet Anwesenheit in Abwesenheit. Alles ist also ein Zeichen. Zeichen beziehen sich aufeinander, nicht auf die Dinge selbst. Auch Michel Foucault ist in seinen Ansichten von der Philosophie Heideggers beeinflusst. Er hat von Heideggers Diskussionen über den Humanismus, die Instrumentalisierung des Wissens und die Verschleierung der Wahrheit profitiert. Er wies auf die Rolle von Macht und Herrschaft bei der Zerstörung des menschlichen Subjekts sowie auf die Marginalisierung und Niederlage des Menschen in techno-bürokratischen Strukturen hin und sprach über die Dominanz des Wissens über den Menschen über den Menschen selbst im neuen Zeitalter und im modernen Wissen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Philosophie in der Sammlung der Humanwissenschaften einen besonderen und besonderen Platz einnimmt, und aufgrund dieser Eigenschaft ist sie mehr als zweitausendfünfhundert Jahre alt. Man muss zugeben, dass sie die wichtigste Wiege der Geisteswissenschaften ist Philosophie war in Griechenland. Und im Grunde haben sich dort auch menschliche Geisteskräfte entwickelt. Tatsächlich sind Kenntnisse der Philosophie (Westen) mit der Existenz Griechenlands bedeutsam, und auch Heidegger selbst bezog sich in einigen seiner Werke darauf, darunter auch in der Einleitung „Was ist Philosophie?“ weist darauf hin. Alle Menschen haben eine allgemeine Vorstellung von der Welt, in der sie leben. Und es muss

gesagt werden, dass das Denken die Grundlage dieser besonderen Weltanschauung ist. Unabhängig von den verschiedenen Vorstellungen, die es über den Philosophen und die Philosophie gibt, Es sollte nicht weit davon entfernt sein, dass der Philosoph sich immer für verpflichtet hält, über das, was in der Welt um ihn herum geschieht, nachzudenken und die Fakten von den unbegründeten und unbegründeten Dingen zu trennen. Menschen über die Welt im Allgemeinen und über Menschen im Besonderen zu bewerten. Der Philosoph denkt über bestimmte Themen und Angelegenheiten auf eine bestimmte und spezifische Art und Weise nach, und indem er dieselben spezifischen und präzisen Prinzipien anwendet, wird er auch Entdeckungen machen. tat

Ein allgemeiner Blick auf die Philosophie im Westen

Die Hauptrichtung in der Philosophie des 20. Jahrhunderts ist die neukantianische Schule, Lebensphilosophie, Phänomenologie, Existenzphilosophie und individuelle Authentizität. Edmund Husserl (1859-1938) ist der Begründer der Phänomenologie im Westen. Die Beweiswissenschaft wurde entworfen und Seine Arbeit könnte später auch in der Philosophie und anderen Bereichen Verwendung finden. Tatsächlich ist die Phänomenologie ein Versuch, alle Wissenschaften auf der Grundlage eines philosophischen Systems wiederherzustellen, daher die Themen verschiedener Bereiche einer speziellen Ontologie, die die Natur von In diesem ausmacht Da Hadiger selbst ein Phänomenologe ist und in seinem philosophischen Denken von Husserl beeinflusst wurde, wurde die Frage der Phänomenologie erwähnt. Husserl begründete die Phänomenologie und die Phänomenologie sah sich im Einklang mit Descartes und war vielleicht einer der Gründe, warum dies gesagt werden kann Dass es Descartes ähnelt, liegt darin, dass sein Versuch darin bestand, einer Philosophie Konsistenz zu verleihen, die, genau wie die Wissenschaft in jeder Hinsicht, auf Folgendem basiert: Sie muss grundlegend und absolut sicher sein.

Im 20. Jahrhundert gab es große philosophische Schulen: die angolasächsische Schule des logischen Positivismus der Sprachanalyse, die Schule der Existenzphilosophie und Phänomenologie und die Marxsche Philosophie. Abgesehen von den beiden Schulen des Positivismus und der Marxschen Philosophie, die es gab Anhänger in jeder Ecke, die Jahan fand, gehören die Schule und Philosophie der Existenz oder Existentialismus und Phänomenologie zu den Schulen, die Denker in Europa beschäftigten, und sie selbst waren die Gründer dieser Schulen.

In Frankreich waren Jean-Paul Sartre und in Deutschland Husserl und Heidegger die Begründer dieser Schule. Aber sicherlich ist die Philosophie in Deutschland durch Merkmale gekennzeichnet, die sich historisch und kulturell von anderen westlichen Philosophien unterscheiden, und in dieser Hinsicht sind es Heidegger diejenigen, die viele Gedanken beschäftigt haben.

Heideggers Geburt und Ausbildung

Martin Heidegger wurde am 26. September 1889 in der Kleinstadt Meskrecht im Südwesten Deutschlands geboren. Sein Vater, Friedrich Heidegger (1851-1924), war Fassmacher und diente gleichzeitig der Kirche der Priester der kleinen Kirche St. Martin in der Stadt Meskretsch. Seine Mutter Johanna Kempf stammte aus dem Dorf in der gleichen Gegend. Heideggers Vater und Mutter waren beide Katholiken gemäß der Beschreibung, die Heidegger seiner Abhandlung über Verdienste beigefügt hatte Seine Schwester hieß Mariel und starb in jungen Jahren. Heidegger schenkte ihm eines seiner Werke, begleitete ihn auf seinem geistigen Weg und war vielleicht einer seiner engsten Vertrauten. Als Kind besuchte Heidegger die Grundschule Bis 1903 besuchte er die Schule seiner Heimatstadt. Seine Schulausbildung erhielt er zunächst 1906 am Literarischen Gymnasium der Stadt Konstanz und dann am Geburtsgymnasium der Stadt Freiburg. Im Sommer 1907 wurde er von seinem Vater unterrichtet Freunde namens Konrad Gruber, der spätere Bischof der Stadt Freiburg, lasen eine Abhandlung von Franz Brentano, in der es um Mehrfachbedeutungen ging. Verfügbar im Philosophietitel des Aristoteles Er vergab ihm. Das Studium dieser Abhandlung prägte Heideggers Denken entscheidend. 1908 lernte Heidegger Hölderlins Gedichte kennen, 1909 legte er erfolgreich sein letztes Abitur ab und schrieb sich an der theologischen Fakultät der Universität Freiburg ein.

Nachdem er vier Semester an dieser Fakultät verbracht hatte (1911), verließ er die Theologie und verbrachte seine ganze Zeit mit dem Studium und Studium der Philosophie. Trotz alledem besuchte er den Unterricht in Glaubensgrundsätzen und Theologie bei Karl Bryk. Dieser Professor machte ihn darauf aufmerksam über die Bedeutung der Ansichten Hegels und Schellings für die theoretische Theologie. Außerdem besuchte er bis 1913 den Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht. In dieser Zeit nahm er auch am Unterricht von Heinrich Rickert teil, dem beringten Oberhaupt der Freiburger Neukantianer. Dort er lernte auch die Schriften von Emil Lask kennen und legte 1913 seine Doktorarbeit ab. Es besteht kein Zweifel, dass ein Teil der

neuen Philosophie im Westen von Martin Heidegger entwickelt und erweitert wurde. Diese Erweiterung folgt tatsächlich der intellektuellen Strömung des neuen Zeitalters, die in Frankreich mit Descartes begann und in Deutschland mit Kant ihren Höhepunkt erreichte. Der Westen, der viel Wert auf eine Art Selbstbewusstsein legt, hält es für transzendent und betrachtet alle Schlussfolgerungen aus den Fakten als Grundlage einer philosophischen Haltung, die auf Selbstbewusstsein basiert. Natürlich lohnt es sich, darüber nachzudenken, dass Heidegger selbst von Kant und sogar Hegel beeinflusst wurde, da er irgendwo sagte, dass Kant einen Schatten auf unser aller Leben wirft. Und andererseits glauben viele, dass Heidegger sich einen Namen machen konnte, weil er ein Erneuerer der Philosophie Nietzsches und Hegels war! Einige Experten glaubten, dass Kants Philosophie nur mit Hilfe von Philosophen nach Kant integriert und gestärkt werden konnte. Das heißt, zu zu einem Schluss kommen. Heidegger, der Teil des philosophischen Denkens Kants ist, sollte relativ eindeutig anerkannt werden.

Heideggers Gedanken und Meinungen

Es muss anerkannt werden, dass Heidegger zu Recht ein Problem in der Philosophie berührt hat, nämlich die Existenz, die das Prinzip und die Grundlage aller Philosophie ist, d. h. die Diskussion der Existenz, weil sie Existenz ist. Die Grundlage von Heideggers Denken in allen seinen Werken beruht auf Dies ist ein sehr wichtiger Punkt und die Grundlage seines Denkens. Er basiert auf dieser Theorie. Obwohl Heidegger alles berücksichtigt, was ihn umgibt, um über die Existenz nachzudenken, sagt er jedoch, dass man von sich selbst ausgehen sollte. Das heißt, er betrachtet den Menschen als solche sei projizierbar und sagt, dass es der Mensch ist, der die Fähigkeit hat, seine eigene Existenz zu hinterfragen und darüber nachzudenken. Von den Anfängen der Philosophie in den Augen der Griechen bis hin zu Nietzsche und danach interpretiert und interpretiert das westliche Denken die Existenz im Horizont der Zeit ohne es zu wissen. Es bedeutet, gegenwärtig zu sein. Heidegger hat diesen traditionellen Begriff der Existenz als permanente und konstante Präsenz im Begriff der konventionellen Ontologie und insbesondere in der traditionellen Definition der Existenz als Essenz gefunden. Welche Essenz repräsentiert eigentlich das, was darunter liegt, die Vielheit von temporären Bestimmungen bleibt und ist konstant. Nach Heideggers Ansicht sind Ereignisse zwar vergänglich und zeitlich, Reflexive Philosophie, die Philosophie des Selbstbewusstseins, übersetzt von Herrn Abazari und Farhadpour. sind, aber Objekte bleiben. Dies ist das gleiche philosophische Konzept, mit dem Heidegger versucht, der Welt um ihn herum einen Sinn zu geben, indem er darauf zurückgreift. Es ist möglich, ihn in eine besondere

metaphysische Dimension zu versetzen. Und vielleicht ist dies der Grund, warum er Zuflucht suchte in der Poesie. Mit anderen Worten, Heidegger betrachtet das Objekt nicht als Widerspiegelung der Vorstellungskraft, die in einem solchen Zustand niemals verfolgt werden kann, sondern als die Ansammlung einer Welt. In diesem Fall hängt der Begriff eines Objekts von dem Ding ab, das ihn zusammenbringt. Für Heidegger bedeutet die Welt nicht einfach das Anwesende, also den Gegenstand der traditionellen metaphysischen Forschung. Sie ist verborgen.

Existenz

Grundsätzlich hat die Existenz in der Philosophie des Existentialismus eine gewisse Originalität. Das heißt, die Grundlage des menschlichen Denkens im Konzept dieser Schule dreht sich um die Achse der Existenz. Existenz ist eines der komplexesten und schwierigsten Themen, die in der Philosophie aufgeworfen werden der Existenz, und Denker wie Sartre, Heidegger, Edmond Husserl und andere Führer dieser Schule waren beschäftigt. Und selbst Heidegger zufolge hat er gewissermaßen die gesamte westliche Philosophie der Existenz vergessen und sich in die Forschung (Existenz) vertieft. Bevor wir mit der Diskussion fortfahren, ist es notwendig, auf einen Punkt zu achten: Obwohl einige östliche und westliche Denker glauben, dass Sadras Existenzphilosophie mit der Philosophie Martin Heideggers zusammenhängt, stellte er bei einem Treffen, das ein iranisch-muslimischer Denker mit Heidegger hatte, diese Verbindung her Heidegger. Er hat andere östliche Schulen abgelehnt. Professor Abd al-Javad Flatouri sagt irgendwo: Bei dem Treffen, das ich mit dem deutschen Philosophen Martin Heidegger, dem Philosophen der Existenz, hatte, gab es eine Diskussion über die Philosophie der Existenz des islamischen Sadra und ihren Zusammenhang oder Nichtzusammenhang mit seiner Philosophie. Sie machten sie populär zwei Philosophien oder wirklich zu ihnen konvertiert. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen seiner Philosophie und Sadras Existenzphilosophie. Um es klarzustellen, möchte ich hier auf einen grundlegenden Unterschied hinweisen: Sadras Existenzphilosophie ist ein zu 100 % islamisches Phänomen wie die von Aristoteles Die Philosophie der Neuplatoniker stammt ebenfalls von einigen islamischen Philosophen und wurde in besonderer Weise von der Quelle der Offenbarung verwässert und hat eine neue Grundlage für das philosophische Denken im Islam geschaffen. Er und die Realität (die ganze Welt in seinem Würde) haben weder Bedeutung noch Überleben, während in Heideggers Existenzphilosophie die Verbindung und Verbindung mit Gott nicht existiert. Es ist nicht notwendig, dass der Gedanke Anti-Gott ist, aber es ist so, dass die Existenz, nach der er sucht, eine solche Existenz bedeutet

, das keinen Ursprung hatte und auch keinen haben kann, unterscheidet sich ebenso von der Philosophie von Sartres Existenz, die sich aus der Verbindung mit dem Herrn der Welten ergibt, wie es einen Unterschied und eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen gibt. Er gibt ein Beispiel für andere Menschen: Religionen oder Schulen und sagt: Immer wenn ich (Heidegger) mich mit diesen Menschen hingesezt habe, um zu reden, hatte ich das Gefühl, dass zwischen mir und ihnen eine dicke Glaswand ist. Wir reden auch hinter dieser Wand, das heißt, wir sehen wir schauen einander ins Gesicht und bewegen den Mund, aber wir hören einander nicht. Pierre de Kasse nennt Martin Heideggers Existenzphilosophie auch gottlosen Existentialismus, in dem Philosophie nicht als Ort für die Präsenz der unsichtbaren Welt und der Göttlichkeit vorgestellt wird und keine Hoffnung gegeben wird und der Mensch mit (Nichtexistenz) oder dem ist endloses Ende der Natur. Und die Tests nennen sich. Mit anderen Worten: Es wird angenommen, dass Heideggers Denken ein Vorspiel zu Formen existenzieller Religion ist, die als Atheismus bezeichnet werden. In gewisser Weise kann man sagen, dass in Heideggers Werken lange Analysen der Wurzeln griechischer und lateinischer Wörter die offensichtliche Bestimmung des Begriffs der Existenz ersetzen, aber letztendlich reichte dies nicht aus und Heidegger weigerte sich, die Existenz in irgendeiner Form auszudrücken und Er ist mit jeder Sprache frustriert. Vielleicht ist Heideggers Buch „Was ist Philosophie“ ein Beispiel dieser Art. Wenn diese Verzweiflung ihren Höhepunkt erreicht, wird die Vorstellung vom Nichts sehr beängstigend.

Abwesenheit ist eines der wichtigen Themen, die im Mittelpunkt der Gedanken zeitgenössischer Existentialisten stehen. Paul Tillich (1886-1965), der selbst Existentialist und zugleich ein Weiser protestantischer Theologen ist, sagt: „Das Nichts ist einer der schwierigsten Begriffe und das häufigste Thema, und sogar das Problem der Endlichkeit und des Bösen bei Leibniz.“ Denken und auch Kants Analyse von Er betrachtet die Endlichkeit absoluter Formen als den Begriff der Nichtexistenz. Er sagt an anderer Stelle: Nichtexistenz ist die Negation eines jeden Begriffs, aber gleichzeitig ist Nichtexistenz immer die Thema und Eigenschaft des Denkens, und wie die Geschichte des philosophischen Denkens gezeigt hat, ist es nach der Existenz selbst das wichtigste Thema des Denkens. Und wenn man fragt, wie die Nichtexistenz mit der Existenz selbst zusammenhängt, können wir nur sagen, dass sie umfasst sowohl Selbst-Existenz als auch Nicht-Existenz, die Existenz der Nicht-Existenz als ewige Gegenwart im Prozess des göttlichen Lebens und die ewige Demut in sich selbst. Die Angst wird durch die fehlende Einführung in die Frage der Existenz verursacht, die Heidegger irgendwie versucht, diese

Angst mit der auf der Existenz beruhenden ontologischen Philosophie in Einklang zu bringen. Er verwendet auch religiöse Konzepte und Symbole, aber er ist gleichgültig und gleichgültig gegenüber ihrer Wahrheit und ihrem Wesen. Nach Heideggers Meinung wird der Mensch als Ganzes dadurch erlebt, dass er ein Mittel für den Menschen ist. Andererseits versucht Heidegger, sich irgendwie von seiner unwirklichen Existenz, von der Gefangenschaft in gewöhnlichen und alltäglichen Praktiken, von der Bindung an abergläubische Bräuche und von ... zu befreien Doppelzüngigkeit und Neugier auf seine wahre Existenz. Mit anderen Worten spricht er vom (In-der-Welt-Sein) eines Menschen, das mit Angst und Sorge einhergeht. Seiner Meinung nach entsteht das Hauptgefühl der Angst aus der Erfahrung des Nichts. In der Struktur und Begründung seiner Philosophie ist Heidegger auch in hohem Maße der christlichen Theologie verpflichtet, die Frage nach der Wahrheit der Religion wird nie direkt gestellt, Religion und Mythos sind beide eine Reihe von Symbolen oder ein verwendeter Bedeutungsschatz Es wird missbraucht.

Konzepte wie Angst, Zweifel, Zweifel, Todesdrohung, Hoffnung, Einsamkeit, Leere, Verleugnung von allem, Verleugnung Gottes, das innere Bedürfnis, religiöse und metaphysische Akzeptanz zu verwirklichen, sind die Grundlage von Heideggers Denken und Philosophie. Dies sind genau die Dieselben Konzepte, mit denen sich die Schule des Existentialismus befasst. Und er kämpft und versucht, sie aus ihrer formalen und traditionellen Bedeutung zu entfernen, aber er hält an einer metaphysischen Philosophie fest. Für Heidegger ist die Beschreibung der menschlichen Existenz im Allgemeinen eine Einführung in die Probleme von Existenz. Wie in Die wichtigste Wirkung eines selbst, nämlich (Sein und Zeit), wird deutlich Die rationale und maschinelle Methode zur Identifizierung des deutsch-englischen Äquivalents:

(Sein und Zeit) - (Sein und Zeit) Die Welt und ihre Überwindung sind dem Sein zugänglich, ebenso wie das Vergessen des Seins. Nach Heideggers Ansicht bedeutet dieses Sein oder Design die menschliche Wahrheit, deren Existenz die neue Philosophie der Linguistik nicht entdecken wollte. Tatsächlich hat Heidegger, indem er zeigt, dass die menschliche Wahrheit unwiederbringlich durch das Nichts beeinflusst wird, gewissermaßen auf die menschliche Realität und Heideggers Betonung hingewiesen Beim Dasein geht es eigentlich um den Menschen als inhärentes Wesen. In Anlehnung an das deutsche Wort „Design“ wird die Annahme gewählt, dass der Mensch niemals begrenzt und unvermeidlich ist, sondern dass er von Natur aus seiner Existenz voraus ist. Nach Heideggers konventioneller Interpretation ist das Wesen des Menschen vorhanden.

Laut Ludwig Wittgenstein ist der Tod kein Ereignis im Leben, wir erleben den Tod nicht. Aber laut Heidegger ist diese Sicht auf den Tod eine oberflächliche Sichtweise. Laut Heidegger ist der Tod hier rein existenziell. Das war er auch als Endpunkt der Lebenslinie betrachtet. Der Tod ist ein reales Ereignis, das plötzlich geschieht und die Geschichte des menschlichen Lebens durchbricht. Laut Heidegger täuscht eine solche Sicht des Todes das Dasein. Sie befreit von einer ängstlichen Sorge, mit der sich die Existenzphilosophie befasst. und das ist nicht das, was Heidegger meint. Existentiell gesehen ist der Tod nicht nur ein Ereignis, das lediglich das Ende des Lebens oder den biologischen Zustand des Zerfalls darstellt. Er ist die Analyse des Körpers, aber er ist eine Seinsweise. Und tatsächlich: Es ist die einzige Seinsweise, die für einen Menschen charakteristisch ist. Wie ein deutsches Sprichwort sagt: Der Begriff DASEIN, der sich auf Forschung bezieht, hat eine viel breitere und umfassendere Bedeutung als das, was manche gemeint und wörtlich übersetzt haben, und unabhängige Themen. Was aber aus dem Ganzen klar wird, ist, dass menschliches Wesen, Existenz und „menschliche Realität“ gehört zu den dafür bekannten Synonymen. Auch Heidegger selbst akzeptierte und mochte die Übersetzung der „menschlichen Realität“ (obwohl sich dieses Wort in der konventionellen Philosophie nach Kant, Hegel oder Spurs auf die Existenz von Objekten bezieht, die zum Subjekt gehören). der Wahrnehmung, aber in Heideggers philosophischen Begriffen bezieht es sich ausschließlich auf den Menschen. Es ist alt. Der Tod hängt mit der wesentlichen Natur des Menschen zusammen. Und in diesem Sinne ist er ein Teil des Lebens und ein dauerhafter Teil des existenziellen Systems des Designs. Nach Heidegger ist der Tod eine Existenzweise, die das Design akzeptiert, sobald es existiert. Oder Design ist der Tod, solange er existiert. Der Tod ist die Möglichkeit aller Möglichkeiten, weil er dem Design in einzigartiger Weise vorausgeht und das Letzte bildet Möglichkeit seiner Existenz. Heidegger wird in einer seiner kontroversen Interpretationen des Todes (Möglichkeit der Verweigerung von Tom Design) genannt.

Aus Heideggers Sicht gilt das Beharren auf dem ewigen Leben nach dem Tod als vergeblich. Seiner Ansicht nach kann im Leben nach dem Tod Design existieren oder nicht? Und im Grunde ist die existentielle und inhärente Vorstellung vom Tod nur die Fortsetzung dieses Lebens. Wenn es die gleiche Bedeutung hat, akzeptiert er es und lehnt es ab. In gewissem Sinne kann dies auch nicht akzeptiert werden, denn im Grunde bedeutet der Begriff der Angst im Existentialismus die Einsamkeit des Menschen nach dem Tod Nun ja. Nach Heideggers Ansicht ist der Tod nur etwas für den Menschen, und

in gewisser Hinsicht werden Tiere einfach zerstört, und es sind die Menschen, die sterben und im Tod allein sind.

Die Theorie des Todes

Der wichtigste Faktor für die Verschärfung von Heideggers Angst ist die Wahrnehmung der Leere der Welt in seinem philosophischen Standpunkt. Dies wird weiter verursacht und die Welt wird sich gewissermaßen in eine beängstigende Umgebung verwandeln. Diese Sichtweise verbreitet sich auch und existiert in Tod. In der Philosophie befürchtet Heidegger, dass die existierende Existenz dem Einzelnen die Art und Weise der menschlichen Existenz offenbart und das Gefühl der Situation und der lebenswichtigen Begegnung mit ihr begründet. Der Tod ist eine Möglichkeit, die über alle anderen Möglichkeiten herrscht. Der Tod ist die Fortsetzung von eine Art Leben und Existenz. Das heißt, der Tod erstreckt sich mit dem Leben, und die Existenz auch in der Gegenwart des Todes. Nach Heideggers Ansicht dient die Angst einerseits dazu, in die härtesten Schichten der menschlichen Existenz einzudringen, und andererseits Andererseits ist es grundlos. Und dieses Problem wird es einfacher machen, es zu behandeln. Das charakteristische Merkmal der Angst ist, dass sie nicht auf einen bestimmten Ort beschränkt werden kann und dass sie, indem sie alles auf der Welt von jeglicher Bindung an mich befreit, durch die Zugehörigkeit zu allem, woran wir hängen und von dem wir uns bedroht fühlen, bedroht wird Wenn die menschliche Existenz von der Realität der Existenz unterschieden wird, wird die Frage des Todes beängstigend und bringt eine erschreckende Angst mit sich. Die Idee des Todes bedeutet Nichts oder Nichtexistenz, nicht als etwas Negatives, sondern als eine unbestreitbare Realität in menschliches Leben. So wie Existenz auch Tod für den Menschen ist. Die Erfahrung des Nichts besteht darin, in die Dunkelheit der sinnlichen Welt zu versinken und auf die Ebene dessen zu fallen, was ist. Nach Heidegger sind Begriffe unfähig und schwach, Existenz auszudrücken. Bei Heidegger Philosophie, Existenz ist Angst. Das Sein offenbart dem Einzelnen die Art und Weise der menschlichen Existenz und etabliert das Gefühl der Situation und den lebenswichtigen Umgang damit. Wenn meine persönliche Realität offenbart wird, kommt der Moment meiner Wahl in dieser Welt und dieser Die Angst davor hat mich in die Isolation geführt und schien bedeutungslos zu sein, bringt die bedeutungsvollsten Gefühle und Emotionen mit sich. Derkats berühmtes Sprichwort „Ich denke, also bin ich“ mit diesem Konzept der existentialistischen Philosophie Heideggers, das besagt, dass ich nicht bin, also denke ich, zeigt einen falschen Spiegel der westlichen Philosophie, die in einer Idee wurzelt.

Heidegger in den Augen mancher Denker

Einige Experten und Denker glauben, dass die westliche Philosophie nach Martin Heidegger in einer Sackgasse angekommen ist. Es ist unwahrscheinlich, dass man unter westlichen Denkern einen Gedanken finden kann, der etwas nach ihm zu bieten hat. Obwohl die Rolle von Karl Raymond Popper unter ihnen ist, kann nicht sein ignoriert, und seine Gedanken und seine Philosophie haben sicherlich einen Platz für sich unter westlichen Philosophen. Frederick Copleston, ein englischer Denker, sagt: „Obwohl Heidegger viel über die Offenheit des Menschen gegenüber der Existenz spricht, konnte er sie nicht offenbaren.“ Die Philosophen haben die Existenz vergessen, aber es scheint, dass er nicht in der Lage ist, klar zu erklären, was der Mensch vergisst. Er hat hinterlegt, warum dieses Vergessen so verhängnisvoll ist, wie er sagt

Copleston hält Heidegger für einen der schwierigsten Vertreter der westlichen Philosophie und glaubt, dass Heidegger, obwohl er versucht hat, eine phänomenologische und ontologische Analyse in Bezug auf die Existenz zu präsentieren, was er als fundamentale Ontologie bezeichnete, in einer Analyse dem Existentialismus treu geblieben ist des Menschen und ist nicht über diesen Menschen hinausgegangen.

Heideggers Diskurse über die Existenz im Gegensatz zu seiner existenziellen Analyse des Menschen sind so mysteriös, dass man nicht sagen kann, dass es sich dabei um eine Wissenschaft der Existenz handeln kann. Damit hält Copleston Heideggers Philosophie für unvollständig, damit der Mensch das von ihm beanspruchte intrinsische und wesentliche Wissen erlangen könne, und hält die existentialistische Analyse des Menschen für unzureichend.

Popper sagt dazu in seinem Aufsatz: „Heidegger selbst weiß, dass seine Sätze bedeutungslos sind und zitiert ihn und schreibt, dass die Frage und Antwort nach dem Nichts aus dem gleichen Grund bedeutungslos sind.“ An anderer Stelle sieht Popper den Grund für Heideggers Ruhm darin, Hegels Philosophie zu folgen, und er glaubt, dass Heidegger der deutschen Nation seine nihilistischen Gedanken mit besonderer Klugheit eingeflößt habe. Er sagt: „Heidegger und Spurs sind beide existentielle Philosophen, beide die Anhänger der.“ Die ursprünglichen Philosophen waren Husserl und Scheler. Heidegger erlangte Berühmtheit durch die Wiederbelebung der Philosophie des Nichts oder Nichts, einer Hegelschen Philosophie. Hegel betrachtete reine Existenz als dasselbe wie reines Nichts und sagte, wenn man über das Konzept nachdenken möchte Von der reinen Existenz muss man alle Teilbestimmungen eines Objekts daraus extrahieren, und

daher bleibt seiner Meinung nach nichts übrig. Heidegger bezeichnet diese Hegelsche Theorie geschickt als eine Art praktische Philosophie des Lebens oder der Existenz. Und zitiert aus der In seinem Buch „Was ist Metaphysik“ sagt Heidegger, dass Leben oder Existenz nur durch das Verständnis der Nichtexistenz oder des Nichts verstanden werden können. Popper fährt fort und zitiert Heidegger mit den Worten: „Entweder muss es in der Existenz oder im Nichts untersucht werden.“ Es gibt Nichts nur in der Existenz und darüber hinaus, aber wo sollen wir das Nichts suchen, wo sollen wir das Nichts finden? Die Erforschung des Nichts oder Nichts wird dadurch möglich, dass wir das Nichts kennen, das Nichts durch Angst. Wir wissen, dass das Nichts durch Angst offenbart wird

Nach dem Zitieren des oben genannten Materials heißt es in einer tadelnden Stellungnahme: „Angst, Angst ist nicht die Angst vor dem Tod, das sind die Grundkategorien der Existenzphilosophie.“ Heidegger, die Philosophie der Grundkategorien der Existenzphilosophie bei Heidegger, der Lebensphilosophie, deren wahrer Sinn darin besteht, in den Schoß der Existenz geworfen und in den Tod getrieben zu werden. Dann erklärt Popper deutlich: „Leser von Heideggers Werken.“ Der auf die Macht gerichtete und auf das Leben gerichtete Wille scheint sich bei Heidegger nicht weniger entwickelt zu haben als bei seinem Lehrer Hegel.“ Und er sagt: „Heidegger schrieb: Der auf die Natur gerichtete Wille auf Deutsch.“ „Universitäten sind ein auf die Wissenschaft gerichteter Wille, ein auf die historische und geistige Mission der deutschen Nation gerichteter Wille, einer Nation, die in ihrer Regierung ihr eigenes Gewissen findet.“ Popper Er betrachtet solche Worte Heideggers als Zeichen seiner Loyalität gegenüber seine Meister und sagt: „Wer Heidegger lobt, sollte sich an Schopenhauers Worte erinnern, ob es wirklich möglich ist zu glauben, dass die Wahrheit auch ein Nebenprodukt davon ist.“ Wie aus Poppers Worten hervorgeht, kann dies nach seiner positivistischen Philosophie nicht sein erwartet, dass er Heidegger und seine Philosophie akzeptiert und sich von ihm in seinen Gedanken und Meinungen inspirieren lässt, aber es ist klar, dass ein Strahl von Heideggers Denken definitiv einen Schatten auf die gesamte westliche Philosophie geworfen hat, die sogar die beeinflusst hat Denken Sie an Wissenschaftsphilosophen, und es ist unwahrscheinlich, dass es einen Ausweg daraus geben wird. Jar Walal Mehta, einer der indischen Denker und Forscher, der auch einer der Absolventen deutscher Universitäten ist, und bei seiner Begegnung mit Heidegger, er sagt: „Das Studium von Heideggers Denken hat mich gelehrt, dass das Älteste als Gegenstand des Denkens niemals untergeht und immer bleibt, und wir müssen immer noch darüber reden.“ Er dachte. Er lehrte mich, dass die wichtigsten

Dinge, über die man nachdenken sollte, außerhalb der zeitgenössischen Notwendigkeiten liegen sind immer noch zum Nachdenken übrig. Professor Glenn Gray, einer von Heideggers berühmten Liebhabern, schrieb in einem Artikel, den er 1970 an der Universität von Hawaii auf dem Seminar zum 80-jährigen Jubiläum schrieb. Heideggers Geburtstag wurde arrangiert. Er schrieb:

Heidegger glaubt, dass es unsere Aufgabe ist, sich mit diesem schlichten und zugleich ernstesten und poetischen Präsenzdenken auseinanderzusetzen. Das Denken über den Ausgangspunkt hinaus ist ein Versuch, auf die unbegriffliche und erfolglose Trennung der Gründer hinzuweisen des westlichen Denkens. Mehta sagt, dass er in diesem Seminar sorgfältig versucht habe zu zeigen, wie Heidegger sich von den Zwängen der verbalen Trennung befreite und ein Konzept und eine Errungenschaft befreite und das gegenwärtige Denken erreichte. In einer allgemeineren Sicht der Welt, Heidegger sagt: Die Welt kann nicht in dem, was sie ist und wie sie ist, durch den Menschen existieren. Aber sie kann nicht ohne den Menschen sein. Stark sein und diese Einsicht in meinen Komplex hängt mit dem zusammen, was ich das alte Wort mit verschiedenen Bedeutungen nenne, das jetzt vollständig ist abgenutzt (Existenz), etwas, das der Mensch zur Entstehung seiner Dauerhaftigkeit und Formbarkeit braucht. .

Heidegger hält die untrennbare Verbindung zwischen Mensch und Existenz für wahr und andererseits hält er das menschliche Leben für einen Zusammenhang mit der Technik, die er nicht zum Ausdruck bringt, sondern als Schicksal und Schicksal des Menschen. Seiner Meinung nach ist es ein weitaus zerstörerischere Gefahr als Krieg. Die Dritte Welt wartet auf den Menschen, und sie ist die Perversion der menschlichen Wahrheit. Laut Heidegger haben in der Gegenwart sowohl Menschen als auch Jesiden ihren Status verloren. Ihm zufolge hat der westliche Mensch verloren sein Wesen in seinem Grundselbst und allen Wesen. Er kennt den Gegenstand und die Zugehörigkeit seiner sinnlichen Subjektivität. Heidegger stellt in Bezug auf die Frage nach dem Heiligen und dem Erhabenen zwei wichtige Behauptungen vor: erstens, dass die Tür des Heiligen und des Erhabenen dem Menschen in der Vergangenheit offen stand, und zweitens, dass sie uns in der Gegenwart verschlossen ist zwei Behauptungen, die Frage nach Gott für den Menschen. In der heutigen Zeit ist es das Fehlen des heiligen Ortes und die Blockierung der höchsten Welt.

Abgesehen von den vielen Standpunkten, die um diesen Denker herum existieren, kann nicht ignoriert werden, dass Heidegger von ihnen beeinflusst wurde, was die Beziehung

betrifft, die er durch seinen Vater zu religiösen Themen und der Bibel hatte, und dass er in einem relativ religiösen Umfeld aufgewachsen ist. Einige meinen, er kann nicht als Atheist angesehen werden, und dieser Geist, den er seit seiner Kindheit und Jugend hatte, blieb von seinen Ansichten und Meinungen sicherlich nicht unberührt. Seine Freundschaft mit Rudolf Bultmann, einem protestantischen Theologen, der das Buch des Neuen Testaments schrieb (Injil) in Licht, Existenz und Zeit macht diesen Punkt greifbarer. Obwohl man interpretieren kann, dass Heideggers Einfluss vom Christentum und der historischen Religion herrührt.

Mit einer Haltung der existentiellen Einheit in der Gesamtheit des Daseins schuf Heidegger eine Art Einheit aller Seienden und sagt: die Einheit aller Seienden im Dasein (Einheit) der im Dasein miteinander verbundenen Seienden. Und das ist es Die Wissenschaft besagt, dass die Vereinigung der Wesen in der Existenz besteht, und wenn wir genauer sein wollen, ist die Existenz die Existenz. Trotz dieser Haltung hält Heidegger den Platz des Menschen für ungewiss und sagt: „Wir sind nicht einmal in der Lage zu sagen, wo wir uns jetzt auf diesem Weg befinden.“

Der zentrale Punkt von Heideggers Denken ist tatsächlich die Hauptfrage, mit der sich viele Weltphilosophen bisher beschäftigt haben, und das ist die Frage der Existenz. Tatsächlich wird die Philosophie keine Philosophie sein, bis sie in der Lage ist, dem Menschen die Existenz der Existenz in dem Sinne darzustellen, dass sie Existenz ist. Was ist, wenn Existenz zur Existenz ist? erreicht, macht er sich zum Publikum der Philosophen, und dabei wird der Mensch die erste Rolle einnehmen. Nur noch-ein Kann uns retten, die Übersetzung dieses Interviews ist im Surah-Magazin erschienen (Nr. 4-6 von 72). Nach seinen eigenen Worten sucht die Philosophie nach der Existenz der Existenz, das heißt, sie ist relativ zum Sein. Schließlich starb Heidegger mit all den Fragen, die er an den Menschen stellte, am 26. Mai 1976 in Freiburg und wurde dort beigesetzt der kleine Friedhof seiner Heimatstadt, der Stadt Maskireh. Philosophie. Heidegger entsteht nur auf der Grundlage der vollständigen Anwesenheit des Menschen. Der Grund für den Beweis dieser Behauptung ist, dass Heidegger, wie andere Existenzphilosophen, entschieden nicht an abstrakten Rationalismus glaubt, und an Seiner Ansicht nach sind Menschen keine Zuschauer der Existenz, sondern Teilnehmer der Existenz.

In Heideggers Buch Sein und Zeit finden sich Spuren von Husserls Phänomenologie, weil ihre phänomenologischen Methoden nicht voneinander getrennt werden können. Husserls Phänomenologie basiert wie die von Descartes auf dem Bewusstsein, dem

Bewusstsein, das Objekte direkt untersucht, mit dem Unterschied, dass Descartes den Menschen als Er betrachtet stellte es sich als ein geschlossenes Wesen ohne Verbindung zur Außenwelt vor, aber Husserl verstand dieses Bewusstsein als das Bewusstsein von etwas und wendet sich Objekten zu, und die Bedeutung dieser Dinge sind die Objekte, die unserem Bewusstsein gegeben sind. Husserl, anders als die vorherigen Philosophen, glaubt, dass reale Objekte vor unserem Bewusstsein erscheinen müssen. Dinge müssen vom Menschen direkt erlebt werden und der Mensch ist nicht von der Außenwelt getrennt. In den Philosophien der Existenz führt der Mensch auch zu sich selbst; Husserl hält diese Meinung für eine Transzendente Analyse. .

* Hegels Phänomenologie

Hegel hatte keine absolute Phänomenologie. Er schlug die Phänomenologie von Geist und Vernunft vor. Hegel versuchte, ein System für die Wissenschaft zu formulieren, und in diesem System können wir einen Geist seiner Philosophie sehen. Daher gilt das, was auf jeder Ebene des Wissens über die Dinge wahr ist, es ist voller Ungenauigkeiten. Die Wahrheit passiert einem Menschen, wenn er dem Weg der rationalen Dialektik nachgibt.

Husserls Phänomenologie

Husserl machte die Psychologie zu seiner Methode, die sich natürlich von der Psychologie unterscheidet, die wir auf allgemeiner Ebene kennen; diese Psychologie bezieht sich auf das, was zwischen dem Denken und dem, was gedacht werden soll, liegt. Bei dieser Methode versucht er, logische Tatsachen durch Ablehnung und zu verstehen Referenz werden zu den empirischen Fakten, die im menschlichen Geist vorgehen.

Natürlich lehnte Husserl diese Methode ab und versuchte dann, die logischen Notwendigkeiten und die Zugehörigkeit unserer Wissenschaft zu ihnen auf eine Weise auszudrücken, die als Phänomenologie bekannt wurde. Er fing immer wieder von vorne an und nahm seine Arbeit immer wieder neu auf.

Über Husserls logische Forschungen

Aus Husserls Sicht ist logische Forschung die Theorie der Erkenntnistheorie. Die Frage nach dem Wesen der Logik steht grundsätzlich im Einklang mit der wichtigen Erkenntnisfrage. Für Husserl ist diese Theorie reine Logik, die man als Theorie bezeichnen kann, weil sie es ist die Form der Erkenntnis selbst zu untersuchen. Er kannte die Theorien.

Ein echter Theoretiker ist jemand, der sich mit der allgemeinen Wissenschaftswissenschaft beschäftigt. Die Logik ist eine formaltheoretische Ordnung, die sich als unabhängig von der Psychologie erweist, andernfalls wäre sie eine auf der Psychologie basierende Technologie.

Laut Husserl kann die phänomenologische Aufklärung und ihre Grundstrukturen im Zusammenhang von Bewusstsein und Objekt die rohe Mathematik in reine Logik verwandeln.

*Husserl und Heidegger

Es gibt einen Unterschied zwischen der Phänomenologie in der Philosophie von Husserl und Heidegger; Husserls Phänomenologie ist die Phänomenologie des Bewusstseins und Heidegger schlägt die Phänomenologie des Daseins vor, Dasein ist eine Seinsweise, die Heidegger auch Existenz nennt. Heidegger hat die Methode nicht geändert, sondern dort Im Buch von Existenz und Zeit finden sich stets Spuren der Phänomenologie Husserls, deren phänomenologische Methode nicht voneinander zu trennen ist.

Bei Heideggers Werken sollte man eine Art somatisches Gefühl und Einfühlungsvermögen haben, indem er sie mit einem Wörterbuch übersetzt hat. Geschieht dieses Einfühlungsvermögen nicht, ist es nicht möglich, Heideggers Existenztexte zu verstehen. Heidegger ist kein Existenzphilosoph im engeren Sinne des Wortes existenziell, das heißt, er ist nicht jemand, dessen Interesse in erster Linie dem Menschen gilt oder der die Aktivität des menschlichen Geistes zum Maßstab von allem macht, sondern zum Ziel, das Heidegger anstrebt Erreichung besteht darin, den weitesten Sinn der Existenz zu erreichen, und er erforscht in Bezug auf die menschliche Existenz die grundlegende Ontologie und nicht eine vollständige Untersuchung des Menschen. Der Mensch ist in seiner Existenz nie vollständig, daher ist es nicht möglich, sie zu erreichen eine vollständige Beschreibung des Daseins, und der Mensch wird aus den Möglichkeiten erschaffen, nicht aus den Eigenschaften, und im Gegensatz zu anderen Existenzen haben sie keine feste Natur, sie verwirklichen immer ihre Möglichkeiten, und zwar durch die Verwirklichung dieser Möglichkeiten oder sogar sie aufzugeben, damit sie ihre Natur ausmachen.

Phänomenologie des Daseins

Das phänomenale Wort PHÄNOMEN ist etwas, das sich „zeigt“; Phänomenologie ist im Grunde das Offenlegen und Manifestieren dessen, was sich manifestiert. Koenin Lower

sagt: Die Methode der Phänomenologie ist keine Methode des Denkens, sondern eine Methode der Beschreibung, und man hofft, dass andere die Dinge auf die gleiche Weise sehen. Dasein Das ist es nie vollständig in seiner Existenz. Existenz ist immer im Prozess des Seins. Die grundlegenden Komponenten der Existenz werden durch Möglichkeiten bereitgestellt, nicht durch Eigenschaften. Andere Entitäten haben Naturen und diese Naturen sind mehr oder weniger festgelegt, aber das Dasein hat keine feste Natur davon Art. Wenn wir über seine Natur sprechen können, sollte gesagt werden, dass er sich immer weiter weiterentwickelt und sein eigenes Sein erschafft, indem er seine Möglichkeiten erkennt oder aufgibt, und das ist die Bedeutung von Heideggers Satz in Sein und Zeit:

Das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz

Auf diese Weise beschreibt die Existenzanalyse keine allgemeinen „Eigenschaften“, sondern nur die Existenzmöglichkeiten des Daseins. Heidegger nennt diese möglichen Arten, „existentielle Attribute“ zu sein. So wie Heidegger keine Zeit damit verschwendet, die Existenz der Außenwelt zu beweisen, macht sich Heidegger nicht die Mühe zu beweisen, dass andere Selbst existieren.

Die Existenz des Daseins

Ursprüngliche Existenz (individuell): die erworbenen Möglichkeiten der Existenz, die Existenz eines jeden Tages über das hinaus, was wir auf eine bestimmte Weise gewählt haben.

Unauthentische Existenz (Nicht-Selbst): (unsere Alltagsexistenz) Unsere Alltagsexistenz ist durch Muster geprägt, die von außen auferlegt werden, daher ist dieses alltägliche Dasein nicht authentisch. Heidegger, wegen der nicht-authentischen Existenz. Und der Außenstehende geht weiter und wendet sich ab seine Aufmerksamkeit auf zwei weitere Phänomene, nämlich den Tod und das Gewissen.

Der Tod: ermöglicht dem Menschen, das Dasein in seiner Gesamtheit zu verstehen.

Gewissen: das seine Hauptmöglichkeit für das Dasein offenbart.

Dasein hat die Fähigkeit, die Existenz in Frage zu stellen, und hat immer ein Verständnis der Existenz, auf dessen Grundlage es sich entscheidet und existieren lässt. Der Mensch selbst, ein Wesen, das seine eigene Existenz in Frage stellen kann. Daher kann man mit

einer tiefen Analyse der menschlichen Existenz oder des Daseins Wir können einen Einblick in die Existenz von Wesen gewinnen.

Was am Anfang der Wahrheit oder Entwicklung steht, ist Dasein, das Dasein des Seins ist gleichzeitig gegenwärtig und wird von dort projiziert, es ist sowohl die Entdeckung des Schleiers als auch des Schleiers; ob wahr oder falsch, deshalb sind alle Wahrheiten relativ zum Dasein. Weil sich das Dasein das Wesen der Existenz vorstellt, das der Wahrheit innewohnt, und grundsätzlich muss gesagt werden, dass die Wahrheit existiert, solange das Dasein existiert. Bevor das Dasein existierte, gab es keine Wahrheit und sie existierte nicht, denn dann kann die Wahrheit nicht existieren. Der Titel der Nacktheit der Entwicklung. Dasein erscheint in nichts, ohne ein Gegenstück in dieser Welt als reine Existenz in der Welt zu haben. Nur aufgrund dieser Grundwahrheit, dass der Mensch ein primitives Wesen ist, sind Fürsorge und Zugehörigkeit möglich, und zwar ist genau die grundlegendste Struktur, die sich selbst zum Dasein macht. Tatsächlich sagt Heidegger, dass Existenz und Zeit Eigenschaften und ihre Beziehung zu Zeit, Raumwahrheit und Metaphysik haben, er benutzte das Wort Dasein nur, um einen Unterschied zwischen einem Geschöpf wie dem Menschen zu machen Wesen und Existenz. oder menschliche Natur, haben wir nicht ohne Grund gesagt, wenn wir sagen, dass Heidegger das nicht-physische Abbild des Menschen meint. Mit anderen Worten, wir können sagen, dass nach Heidegger das Dasein existiert; Existenz ist eine Art existentielle Situation dass nur Dasein ein Beispiel für diese Situation ist. Existenz ist ein grundlegendes Merkmal. Es ist Dasein. Nach Heidegger ist die Welt keine Ansammlung von Seienden, sondern eine Ansammlung jener Dinge, die in die Gegenwart kommen. Nur Dasein kann das seine eigene Existenz und die Existenz des Seienden verstehen; Dasein hat eine transzendente Existenz.

Heidegger sagt:

Es gibt einen Baum, es gibt ein Pferd und... aber diese haben keine Existenz, die Existenz betrachtet sie als eine feste und statische Kategorie, während das Dasein dasjenige ist, das Existenz erfährt, in der Welt präsent ist und natürlich nichts ist sondern diese ständige Präsenz und der Aufenthalt in der Welt.

Heidegger hat in diesem Werk zwei grundlegende Dinge getan: Zum einen stellt er die Frage nach dem Sinn des Seins statt sich nur mit den Dingen zu befassen. Diese Frage beinhaltet eine neue Haltung gegenüber dem Menschen, wonach der Mensch ein Wesen ist, das nicht getrennt werden kann auf jeden Fall losgelöst sein von seinem

Existenzkontext. Der Mensch ist kein unabhängiger und dominierender Faktor über das, was ihn umgibt, sondern er ist etwas, dessen Charakteristikum es ist, in der Welt zu sein. Sich den Dingen um ihn herum zuzuwenden und mit anderen zusammen zu sein, sind die Charakteristika des Menschen, nicht, dass der Mensch zuerst existiert und dann auf etwas gerichtet ist. Die Zugehörigkeit und Verbindung von Dingen und anderen liegt vor der menschlichen Existenz, nicht später, deshalb verwendet Heidegger das Wort Dasein, das gleichzeitig Leben und Sein bedeutet ein Ort der Manifestation. Eine andere Sache ist, dass Heidegger glaubt, dass die Existenz Vorrang vor der Natur hat. Der Mensch existiert zunächst für etwas in der Welt neben anderen. Laut Heidegger ist Angst der Ruf des Gewissens und der Verantwortung durch die Vermittlung von Sorge, Das ist ein existentielles Merkmal des Menschen, die Möglichkeit der Gestaltung der menschlichen Natur. Sie existieren

Die Frage nach der Existenz als einem vom Hauptgegenstand der Forschung getrennten Subjekt ist nach Platon und Aristoteles stumm geblieben.

Existenz

Heidegger glaubt, dass die Existenz der allgemeinste Begriff sein sollte, weil sie sich auf etwas bezieht, das allen Dingen gemeinsam ist. Heideggers Lektüre von Platon und Aristoteles brachte ihn zu der Annahme, dass die übermäßige Aufmerksamkeit der Philosophie seiner Zeit für das Problem Wissen die Denker davon abgehalten hat Dabei geht es um die Frage, die die Griechen aufgeworfen und mit der sie die Philosophie etabliert haben. Laut Heidegger denken Philosophen, wenn sie mit der Frage nach dem Sinn der Existenz konfrontiert werden, dass die Antwort auf diese Frage einfach und offensichtlich ist. Existenz ist etwas Universelles Das wichtigste Konzept gilt als undefinierbar oder intrinsisch und bedarf keiner Beschreibung.

Hodger versucht, die Frage nach dem Sinn der Existenz zu formulieren, nicht sie zu beantworten.

- Ontisch; Ontologisches Verständnis Ihres Alltagslebens
- Ontologische; Wer bin ich ontologisch?

Heidegger betrachtet den Fragesteller als das Wesen, das untersucht werden muss. Jeder von uns ist das Wesen, das in der Lage ist, die Existenz in Frage zu stellen. Heidegger verwendet den Begriff Dasein, um dieses Wesen zu benennen, zu dem jeder von uns

gehört. Er möchte keine Begriffe wie „Mensch“ oder „Subjekt“ verwenden. Kant verwendet den Begriff „Dasein“ auch als philosophischen Begriff, um sich auf ein „Jedes Wesen“ zu beziehen. Im Alltagsdeutschen wird mit dem Begriff Dasein die Existenzweise von Personen bezeichnet. Laut Heidegger haben wir Menschen ein umfassendes Verständnis des Begriffs Dasein: Das Verständnis der Existenz selbst ist das Merkmal der Existenzweise des Daseins. Heidegger genannt Dasein Er stellt die Existenz, die erforscht werden muss, als Auftakt zur Erforschung der Existenz dar, aber es ist auch notwendig, einen geeigneten Weg für die Erforschung des Daseins zu finden. Heidegger weist darauf hin, dass es einfach erscheinen mag, diesen Weg zu finden, weil wir selbst Dasein sind und in Bezug auf die kognitive Entität In unserer täglichen Existenz ist uns keine Entität näher als wir selbst. Mit dieser Beschreibung stellt Heidegger fest, dass wir in Bezug auf die kognitive Existenz, das heißt entsprechend der Gültigkeit des Verständnisses unserer eigenen Existenz, sehr weit sind von uns selbst. Wir finden unsere eigene besondere Existenz nur, wenn wir in der Welt leben und uns in unsere eigene Existenz hineinbewegen.

Darüber hinaus verleiht Heidegger dem Begriff des Daseins eine zeitliche Dimension.

Und die Phänomenologie grenzt sich von Husserl ab, Heidegger beruft sich auf die Tatsache, dass die Phänomenologie nicht wie andere Studien sei, die mit dem Suffix {ology} ausgedrückt werden. Wissenschaft + Wissenschaft sucht normalerweise nach dem, was wir studieren und identifizieren sollten, wie Psychologie + Phänomenologie, aber Phänomenologie versucht zu erklären, wie wir es wissen sollten. Heidegger stellt fest, dass die Wissenschaft der Hermeneutik die Phänomenologie des Daseins ist. Die Hermeneutik ist Schleier Macher zu verdanken, der von Natürlich erweitert es. Phänomenologie als Hermeneutik ist der Prozess der Selbstverständigung, der dem Dasein möglich ist. Beim Selbstverstehen versucht das Dasein nicht, seine eigenen Eigenschaften und Eigenschaften zu bestimmen, sondern das Dasein mehr. Es versucht, die Möglichkeiten zu verstehen, die dasein bietet existieren jenseits seiner eigenen Seinsweise. Laut Heidegger zeigt die Phänomenologie die existentielle Struktur des Daseins und nicht die Attribute des Daseins oder die Kategorien, unter die es fällt. Laut Heidegger sollte die Analyse des Daseins mit dem Verständnis des Zustands erfolgen des Daseins. Das grundlegende Dasein sollte mit einem Verständnis des In-der-Welt-Seins beginnen. Heidegger verwendet den Begriff „In-der-Welt-Sein“ aus dem Bindestrich zwischen den Wörtern, um zu bestätigen, dass die Existenz des Daseins etwas Getrenntes ist Die Welt oder getrennt von anderen Wesen auf der Welt. Das Universum beginnt

nicht so, als ob es und andere Wesen dann als unabhängige Wesen in einem Universum zusammenkommen würden. Jeder Aspekt des Universums kann unabhängig und getrennt voneinander untersucht werden, sollte es aber tun. Es ist zu beachten, dass es keinen Teil der Welt gibt, der in irgendeiner Weise von seinen anderen Teilen getrennt und unabhängig ist. In der Welt zu sein ist eine Einheit.

Gegenüberstehenden Objekten

Wir verstehen die Art und Weise, wie wir Objekten in der Welt überhaupt begegnen, in einem praktischen und theoretischen Zusammenhang.

Nach Heidegger ist die Schnittstelle zu Objekten:

1- Praktische Gegenstände

2- Vorhandene Objekte {theoretischer Ansatz}

Eine theoretische Annäherung an die Welt führt dazu, dass die primäre Seinsweise des Daseins in der Welt immer mehr verborgen bleibt. Laut Heidegger besteht die grundlegendste Art und Weise, wie wir Objekten begegnen, darin, sie als unmittelbare Objekte zu konfrontieren. Die meisten unserer Begegnungen mit den Objekten der Welt werden mit Objekten als unmittelbaren Angelegenheiten und in einer praktischen Beziehung zu Objekten konfrontiert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir kein Wissen über Objekte haben. Heideggers Analyse beginnt mit der Erkenntnis, dass die Begegnung des Daseins mit den Objekten der Umwelt das vorliegende Objekt ist, und geht dann auf die Beschreibung über, wie das Dasein in der Welt platziert ist. Die Platzierung des Daseins in dieser Welt bedeutet nicht die Platzierung an einem Ort, genauso wie die Platzierung eines gegenwärtigen Objekts an einem Ort.

Die Welt des Daseins ist ein Ort, aber nicht in dem Sinne, den Descartes als Ortsbeschreibung angibt. Dasein ist in seiner Welt so platziert, dass es auf wissenschaftliche und vertraute Weise mit Objekten umgeht. Heidegger nennt den räumlichen Aspekt. Durch diese Beschreibung wird das Wesen des Daseins beschrieben. Dasein kann Dinge verschließen und ihnen eine Richtung geben.

Nur in der Welt, in der das Dasein lebt, können Objekte in dem Maße Eigenschaften haben, in dem Dasein existiert, das Dasein hat bereits seinen Platz, d. h. seinen offenbaren Bereich. Es ist mit Objekten verbunden, es öffnet sich. Ein Ort zu sein ist eine Grundform unserer Existenz in der Welt, aber diese Aussage bedeutet, dass wir zu

unserer eigenen besonderen Welt gehören. Einfach weil Heidegger die Beziehung des Daseins zu Objekten mit dem Begriff Zugehörigkeit ausdrückt. Daraus lässt sich nicht schließen, dass laut Heidegger unsere Zugehörigkeit zu den Objekten der Welt hat für sie immer positive Ergebnisse.

Die Art des Daseins, in der Welt zu sein, auch wenn es allein ist, ist die Existenz mit, das heißt, das Dasein ist intrinsisch und an sich auf andere bezogen. Heidegger verwendet das Wort Zugehörigkeit, um die Art und Weise zu beschreiben, wie sich das Dasein auf die Objekte der Welt bezieht. Aber um die Art und Weise auszudrücken, wie Dasein sich auf andere in der Welt bezieht, verwendet man den Ausdruck von Sorge. Unsere Beziehung zu anderen basiert normalerweise auf einer gemeinsamen Zugehörigkeit. Wir sind mit anderen an gemeinsamen Aufgaben beteiligt. Heidegger kann als eine Art Existentialist angesehen werden weil er Sprache verwendet, betont Heidegger, dass seine Absicht nicht darin besteht, die Eigenschaften oder Eigenschaften eines Menschen zu beschreiben, sondern dass er danach strebt, dass die Existenz der Ausdruck der Grundstrukturen der besonderen Seinsweise des Menschen ist. Frühere Philosophen haben versucht, einen Menschen zu definieren Sein, während Heideggers Phänomenologie dem Dasein die Möglichkeit gibt, sein eigenes Dasein zu definieren und zu offenbaren.

Die miteinander verbundenen Grundstrukturen sind die Seinsweise:

- Bereitschaft
- Verständnis
- Kommentar
- Sprache

Unser Wunsch ist immer der Ausgangspunkt unserer Art zu verstehen. Heidegger glaubt: Im Prozess der Interpretation verwandelt sich das Verstehen nicht in etwas anderes (außer sich selbst), sondern wird zu sich selbst. Mit anderen Worten: Wenn wir interpretieren, was wir verstehen, verstehen wir eigentlich schon. Das hatten wir schon. Wir können etwas nicht verstehen, zu dem wir keine vage Alltagsbeziehung haben. Heidegger nennt diese Beschreibung Vorwissen. Außerdem erfolgt das Verstehen immer unter der Perspektive, dass diese Beschreibung dasselbe ist wie Voraussicht, und das Verstehen erfolgt immer entsprechend den von uns verwendeten Konzepten; Heidegger

nennt diese Beschreibung Vorkonzept. Wir verlieren uns darin In unserem alltäglichen Leben, also im ontischen Leben, verlieren wir unsere Existenz, also das ontologische Leben, und wir ignorieren es. Wir werfen Wissen weg, aber wir stellen auch auf dem Weg dieser Analyse fest, dass dies schnell und vergänglich ist Die Meinung geht im Alltag schnell verloren.

Die Aufgabe, die Heidegger dem Dasein zuweist, besteht darin, sich selbst zu verstehen; Dasein besteht darin, sich selbst erkennen zu können. Yod muss seine täglichen Konflikte irgendwie überwinden, doch er kann seiner ontologischen und alltäglichen Realität nicht entkommen. Das heißt, er kann sich seiner ontologischen Realität widmen, ohne den Alltag zu verlassen. Wir sprechen Chinesisch oder wandern umher, aber nicht um zu verstehen, sondern einfach um des Selbst willen -Geschwätz und nutzlose Neugier. Heidegger nennt diesen Grundzustand des Daseins Erniedrigung, Niedergang oder Verlust. Heidegger glaubt, dass der Zustand der Besorgnis und Angst das Dasein wirksam dazu ermutigt, einen ontologischen Modus zu erreichen: Dasein aus dem Zustand der Erniedrigung und des Verlusts. zu kommen in sich selbst und die beiden Arten des Seins, authentisch und nicht authentisch, als Möglichkeiten seiner Existenz, werden vor seinen Betrachtern offenbart. Heidegger meint nicht das Herz der Sorge und Angst, sondern die Situationen, die ein General Angst verschlingt uns. Was sich im Dasein im Zustand der Sorge oder Angst manifestiert, wird Unruhe genannt. Heidegger betrachtet die gesamte Struktur der Unruhe als eine zeitliche Beziehung. Dasein versteht Objekte immer aus einer bestimmten Perspektive und daher werden Objekte immer als etwas verstanden, stellt Heidegger fest dass Offenheit mit der Existenzweise des Daseins selbst zusammenhängt; auf diese Weise kann Dasein in Wahrheit oder Unwahrheit entstehen. Dasein kann eine Welt öffnen, in der sich Wesen dem Dasein offenbaren, aber Dasein kann die Welt auch auf solche Weise öffnen Um das Auftauchen und Offenlegen von Objekten zu verhindern, kann das Dasein Objekte durch Planungsmöglichkeiten verbergen.

Der Tod des Daseins

Heidegger glaubt, dass der Tod die Möglichkeiten des Daseins eingeschränkt hat. Wenn das Dasein in seiner Gesamtheit verstanden werden muss, muss auch das Element des Todes in das Verständnis des Daseins einbezogen werden. Wie Heidegger betonte, sind wir uns selbst immer voraus; solange Wir leben, wir planen unsere Zukunft. Wir tun dies, obwohl wir wissen, dass wir vergänglich sind oder zumindest wissen, dass wir von Tag zu

Tag älter werden. Das natürliche Ergebnis von Heideggers Analyse des Daseins ist, dass sich das Dasein irgendwie seines Gehirns bewusst werden muss.

Eine Möglichkeit besteht darin, dass das Dasein den Tod anderer erleben kann; genau genommen werden sich viele ihres eigenen Todes bewusst, indem sie den Tod anderer beobachten; wenn wir einen anderen Menschen sterben sehen, werden wir Zeuge der Übertragung einer Existenzart auf eine andere Existenz. Heideggers Interpretation Mit dem Tod des anderen sehen wir, wie sich ein Wesen von einem Dasein zu einem Vorhandensein verändert, aber wir können den Tod des anderen niemals erleben.

Heidegger schreibt:

Der Tod als das Ende des Daseins ist seine besondere Möglichkeit, die Möglichkeit, dass das Dasein weltlos wird und sicher, aber ungewiss ist, eine Möglichkeit, die nicht zurückgelassen werden kann. Wenn Menschen den Tod anderer sehen, geraten sie in eine direkte Konfrontation mit sich selbst, und in dieser Konfrontation werden sie von der Knechtschaft befreit, die Gegenwart zu genießen, und sie wenden sich möglicherweise Dingen zu, die sie noch nie zuvor versucht haben. Das ist möglich Die soziale Sicht dieser Menschen, die aus dem Traum von Wiederholung und Alltag erwacht sind, ist negativ und sie betrachten diese Menschen als deprimiert, aber die Wahrheit ist, dass angesichts des Todes jeder Moment im Leben dieser Gruppe von Menschen deprimiert ist wertvoll werden und jede ihrer Entscheidungen ist von besonderer Bedeutung. Die Angelegenheit wird zur Entscheidung geprüft.

Das Gewissen des Daseins

Laut Heidegger ist das Gewissen das erwachte Bewusstsein der begrenzten und vergänglichen menschlichen Existenz. Seiner Meinung nach hindert uns unsere Anwesenheit unter ihnen und das Hören ihres Unsinnns daran, uns selbst zu hören, daher sollte das Gewissen nicht als eine Stimme betrachtet werden, die sich erhebt von einer Macht außerhalb des Daseins und jenseits von ihm.

Heidegger versucht nicht, diesen Ruf als Gott oder etwas anderes außerhalb der menschlichen Grenzen zu verstehen:

Das Gewissen offenbart sich als Ruf der Unruhe: Der Rufer ist das Dasein, das in seinem Werfen ängstlich und besorgt um seine Seinsfähigkeit ist. Dasein wird in ihnen erniedrigt, und mit der Einladung dieses Rufes wird es aus dieser Erniedrigung herausgerufen .

Heidegger stellt fest, dass der Ruf des Gewissens von unserer Schuld spricht. Hier sollte der Begriff der Schuld nicht auf die Schuld der religiösen Norm bezogen werden, sondern unsere Schuld ist unsere Unvollkommenheit und unser Mangel. Das bedeutet, dass wir entweder unter ihrer Kontrolle bleiben können und die Realität unserer Sterblichkeit verbergen, oder wir reagieren auf den Ruf unseres Gewissens und haben eine wahre und authentische Art zu sein.

Heidegger nennt die Antwort auf den Ruf des Gewissens Aufbruch. Aus seiner Sicht ist Aufbruch ein bestimmter Zustand der Offenheit des Daseins. Indem er dem Ruf des Gewissens folgt, beschließt das Dasein, sich selbst treu zu bleiben, Heidegger untersucht die Phänomene Tod und Gewissen und kehrt zu dem Thema zurück, mit dem der zweite Teil von Knaab Existenz und Zeit beginnt. Es ist das gleiche Konzept, auf das er eingeht Dasein zur Vereinigung. Heidegger definiert Unruhe als Über-sich-vor-sich-selbst-sein im Weltsein als Nebensein (Wesen, denen man in der Welt begegnet). Die Untersuchung von Tod und Gewissen führt zur Diskussion des Aufbruchs. Der Aufbruch zeigt uns einen Teil davon Zukunft, die im Prozess war und gegenwärtig ist. Der zeitliche Aspekt ist eigentlich die Konzeptualisierung des Daseins.

ECSTASY EXTRABEZIEHUNG:

Heidegger wählte den Begriff des Extra-Selbst, um die Beziehung zwischen der spezifischen menschlichen Existenz bzw. Existenz und dem zeitlichen Aspekt verdeutlichen zu können und die Aktualität des zeitlichen Aspekts hervorzuheben. Die allgemeine Vorstellung von Zeit ist, dass sie als Reihe definiert wird räumlicher Punkte verstanden werden können, aber Heidegger schlägt ein Verständnis in Bezug auf die Zeit vor, das uns hilft, unsere Begrenzungen durch unsere biologische Erfahrung zu verstehen.

Heidegger möchte den von ihm vorgeschlagenen Begriff der Zeit nicht in den Rahmen der Quanten- und Newtonschen Physik übertragen; Das Konzept, das er in Begriffen der Zeit darstellt, ist grundlegender als andere Zeitauffassungen. Heidegger nennt seine Zeit Urzeit. Was Heidegger mit dem Äußeren des Selbst meint, ist, dass unsere Art zu sein immer eine Richtung zur Welt hat.

Heidegger schreibt:

Das Alltagsleben impliziert eindeutig, dass die Art und Weise, wie das Dasein genossen wird, selbst alltäglich ist. Das heißt, es gibt keine reine ursprüngliche Existenz, diese

Aussage ist eine andere Interpretation der Beschreibung des Daseins in der Welt, die nicht aus dem Dasein gelöscht werden kann. Dasein lässt sich nicht von den Gegenständen und Werkzeugen trennen, die in seinem täglichen Leben und in seiner Welt verwendet werden, sowie von vielen Prinzipien und Regeln, die für ihn festgelegt wurden. Wenn Heidegger den Begriff des Daseins aus historischer Sicht betrachtet, Dasein Am Anfang wird es für einen allgemeinen Zweck in der Menschheit verwendet, es transformiert und platziert es in der Dimension von Zeit-Raum und Kultur, und das bedeutet genau das Dasein-Kapitel des allgemeinen Konzepts und einen Typus des Neuen Dasein-Konzept im Sinne von Ethnizität.

Heidegger schreibt:

Aber wenn die Existenzweise des bestimmten Daseins darin besteht, in der Welt zu sein, im Wesentlichen darin, miteinander zu sein, dann ist die Historisierung des Daseins eine kollektive Historisierung, und diese kollektive Historisierung ist als Schicksal eine konsequente Sache für Dasein. So nennen wir die Historisierung einer Gesellschaft oder eines Menschenschicksals. Wenn Heidegger sich auf ein Thema wie das Miteinander und das Zusammensein in einer Gemeinschaft bezieht, versucht er im Grunde, das Dasein aus einer soziologischen Perspektive zu untersuchen. Er hat eine psychologische Sichtweise des Daseins und versucht, sich unter diesem Gesichtspunkt mit dem Begriff des Daseins auseinanderzusetzen, d Körper und Seele, es muss eine Grenze geben. Er setzte eine Distanz im Namen der Seele – außerdem sollte zwischen den beiden Konzepten Existenz und Existenz unterschieden werden. Der Körper existiert, existiert aber nicht und er braucht die Seele in ihrer Existenz; die Seele hat auch Existenz und sie braucht den Körper für ihre Existenz. Sie ist von der Existenz abgezweigt und wird Seele genannt. Im Buch von Sein und Zeit beschäftigt sich Heidegger mit der menschlichen Seele und nennt diese Seele Dasein. Heidegger könnte Ich verstehe den Begriff der Existenz, von dem er spricht, nicht und er geriet nach Aristoteles in Vergessenheit. Jedes Dasein beschäftigt sich auf sehr unabstrakte und konkrete Weise bereits mit der Frage seiner eigenen Existenz. Jeder hat eine Frage, wie er seine eigene verstehen soll Existenz und eine Entscheidung darüber treffen. Heidegger nennt die Frage „persönliche Existenz“ EXISTENTIELL, und diese Frage der existentiellen Existenz unterscheidet sich dadurch, dass diese Forschungsfrage explizit theoretisch ist und sich auf die Strukturen der Existenz im Allgemeinen bezieht. Die Frage der Existenz sollte es nicht sein als abstraktes Denken betrachtet, sollte aber auf der Grundlage unserer eigenen unmittelbaren Beteiligung an der Existenz betrachtet werden. Dasein wird von Heidegger „Existentialanalyse“

genannt. Existenzanalyse ist ein Versuch, die „Existentialität“ der Existenz aufzudecken, d. h. zu offenbaren die Grundlage der charakteristischen Merkmale, die das Wesen von anderen Arten von Kernen und Bewohnern unterscheiden. Die Methode der Existenzanalyse ist phänomenologisch.

Hermeneutik

Die Theorie und methodischen Regeln der Textinterpretation werden als Hermeneutik oder Hermeneutik bezeichnet. Der Zweck der Interpretationswissenschaft besteht darin, die Botschaften, Zeichen und Bedeutungen eines Textes oder Phänomens zu entdecken. Die Interpretationswissenschaft befasst sich mit der Erforschung der Prinzipien der Auslegung und Auslegung von Texten, insbesondere literarischer, religiöser und juristischer Texte. Zusätzlich oder anstelle des Wortes Taweel-Wissenschaft werden manchmal die Wörter „Tafseer“ oder „Taweel“ verwendet, obwohl diese beiden Wörter keine geeigneten Übersetzungen für das Wort Taweel-Wissenschaft sind. Der Unterschied zwischen Interpretation und Interpretation ist vergleichbar mit dem Unterschied zwischen Sprache und Grammatik. Kazzazi erwähnt auch die Anatomie oder Autopsie des Textes, die sich davon unterscheidet und durchgeführt wird, um den Text aus der Sicht seines Körpers und seiner äußeren Struktur zu verstehen, sowie einiger literarischer Kenntnisse wie Terminologie, Stilistik und Geschichte Literatur, Ästhetik usw. werden verwendet, um dies zu erreichen. Es nutzt Erkenntnis.

Hermeneutik oder die Wissenschaft der Interpretation ist eine Art Interpretationsmethodik, die versucht, die Interpretation aller bedeutungsvollen menschlichen Handlungen und der Produkte dieser bedeutungsvollen Verhaltensweisen zu methodisieren, insbesondere wenn sie in Form von Texten erscheinen. Die hermeneutische Wissenschaft ist eine Wissenschaft, die sich mit dem „Prozess des Verstehens eines Werkes“ befasst und untersucht, wie man aus verschiedenen Existenzphänomenen, darunter Sprache, Verhalten, geschriebenen Texten und Kunstwerken, Bedeutung erhält. Durch Kritik an der Methodik versucht die Wissenschaft der Hermeneutik, einen Weg zu finden, die Phänomene „besser zu verstehen“; Obwohl eine Gruppe von Theoretikern der Interpretationswissenschaft gegen die Schaffung und Erklärung von „Methode“ auf dem Weg des Verstehens ist und „Verstehen“ als ein Ereignis betrachtet, das nicht gemessen und methodisiert werden kann. Einfacher ausgedrückt versucht die Hermeneutik eine Antwort auf die Frage zu finden, ob es eine Methode und Lösung gibt, damit die Leser eines Textes oder die Betrachter eines

Kunstwerks durch die Anwendung dieser Methode zu einer festen und spezifischen Bedeutung davon gelangen Werk oder Text; Oder dass das Verständnis jedes Publikums für ihn spezifisch ist und sich vom anderen unterscheidet.

Morphophonemie

Hermeneutik leitet sich vom griechischen Verb hermeneuein ab, was „interpretieren“ bedeutet, und hat eine gemeinsame Wurzel mit dem Wort Hermes (dem Botengott der Griechen). Hermes war ein Mittler, der ihnen als Dolmetscher und Erklärer den Inhalt der Botschaft der Götter erklärte, deren Natur über das Verständnis des Menschen hinausging. Es ist verständlich, dass „Hermes“ und die nach ihm als „Hermetische Schule“ benannte Schule ein globales Phänomen sind und wir seine Spuren in der Geschichte großer Zivilisationen wie Iran, Griechenland und sogar Ägypten und später auch in der islamischen Zivilisation verfolgen können und seine Schule. Anblick.

Geschichte

Historisch gesehen ist die Interpretationswissenschaft in drei Perioden unterteilt:

Die Wissenschaft der klassischen Interpretation

Zur gleichen Zeit, als die mittleren Jahrhunderte vergingen und die Vorherrschaft des katholischen Christentums verloren ging, trat die Bibel aus dem Schatten der Kirche hervor und kam zu den Menschen. Zu dieser Zeit, als die Menschen die Bibel frei lesen und verstehen konnten, waren Regeln erforderlich, um ein Chaos bei der Interpretation zu verhindern und den Lesern eine Lösung für das richtige Verständnis und Verständnis der ursprünglichen Bedeutung der Texte aufzuzeigen. Schleiermacher und Wilhelm Dilthey waren zwei Wissenschaftler dieser Zeit, die im 19. Jahrhundert die Grundprinzipien der hermeneutischen Erkenntnis begründeten. Diese beiden glaubten, dass es eine endgültige Bedeutung und ein endgültiges Verständnis des Werks gibt; Es ist die Pflicht des Dolmetschers, zu versuchen, die „ultimative Bedeutung“ zu ermitteln, indem er das Werk erkennt, die Zeichen im Text untersucht und die Interpretationsmethode modifiziert. Dilthey glaubte auch, dass man zum besseren Verständnis des Textes die Absicht des Autors verstehen und wissen sollte, zu welchem Zweck und zu welchem Zweck er den betreffenden Text erstellt hat. Das Problem von Dilthey's Theorie besteht darin, dass es aufgrund der Dimension von Zeit und Raum nicht immer möglich ist, die Absicht des Autors zu erreichen.

Im 20. Jahrhundert fand eine große Revolution in der Interpretationswissenschaft statt und dieses Wissen betrat ein neues Feld. Die Hauptfaktoren dieser Revolution sollten bekannte Wissenschaftler und Philosophen wie Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer und Paul Ricoeur sein, usw. Anstatt zu versuchen, die Art und Weise des Verstehens zu methodisieren, kam in dieser Zeit die Diskussion über die Natur des Verstehens auf. Die Philosophen dieser Zeit versuchten zu beweisen, dass es kein „endgültiges Verständnis“ und keine Komponente namens „Intention des Autors“ gibt. Beim Denken des Dolmetschers geht es um das Verstehen (unter Berufung auf die Zentralität des Publikums). Das Verständnis jedes Dolmetschers ist in seiner Zeit, Gesellschaft, Kultur und Erziehung verwurzelt, und diese Faktoren schränken unbewusst den geistigen Spielraum des Dolmetschers ein; Er kann außerhalb dieses Kreises nicht denken und verstehen; Daher ist das Verstehen eine Frage des Zufalls und vor dem historischen Hintergrund des Interpretieren, der sich in Form eines Ereignisses in seinem Kopf formt und nicht in Form von Methoden und Lösungen kontrolliert und definiert werden kann. Die Wahrnehmung jedes Lesers ist für ihn einzigartig und es wird je nach Anzahl der Leser eines Textes unterschiedliche Verständnisse geben. Die größte Schwäche philosophischer hermeneutischer Theorien besteht darin, dass er im Schatten des Relativismus durch Negation der Methode jedes Verständnis und jede Schlussfolgerung des Textes berücksichtigt Arbeit zu rechtfertigen und dies Es betrachtet die Angelegenheit als natürlich und unvermeidlich und öffnet so den Weg für unterschiedliche und manchmal widersprüchliche Lesarten derselben Arbeit. Zwei berühmte Werke dieser Zeit sind das Buch „Sein und Zeit“ von Heidegger und das andere „Wahrheit und Methode“ von Gadamer.

Moderne (moderne) Interpretationswissenschaft

In der heutigen Zeit wurden viele Anstrengungen unternommen, um im Gegensatz zur Wissenschaft der philosophischen Interpretation eine spezielle Methode und Lösung bereitzustellen, um ein einzigartiges Verständnis zu erreichen. Die großen Vertreter dieser Zeit, „Emilio Betti“ und „Eric Hersh“, versuchen durch Kritik an den Ansichten Heideggers und Gadamers, die Lehren der klassischen Hermeneutik wiederzubeleben und eine kohärente und prinzipielle Regel für die Geistesangelegenheiten Schleiermachers und Schleiermachers zu definieren Dilta: eine Regel, die auch „Methode des Verstehens“ ist, um das „endgültige Verständnis“ der Arbeit zu rechtfertigen und zu erreichen. Eric Hersh glaubt, dass es bei der Interpretation des Textes zwei voneinander unabhängige Interpretationen gibt: erstens die Bedeutung, die sich aus den Worten des Textes ergibt;

Das andere ist der Beweis dieser Bedeutungen in der Zeit, in der das Werk interpretiert wird. Anschließend erklärt er, dass die wörtliche Bedeutung immer konstant sei, die Beweise für diese Bedeutung jedoch in jeder Periode unterschiedlich seien. Beispielsweise kann sich der semantische Beweis von „Stift“ in einem Punkt auf „Bleistift“ beziehen; In einer anderen Zeit zum „Kohlestift“ und manchmal zum „Selbstgeschriebenen“! Aber in all diesen drei Perioden hat der Stift mehr als eine Bedeutung: „ein Werkzeug zum Schreiben“! Er glaubt, dass es zwar nicht immer möglich ist, die vom Autor beabsichtigte endgültige Bedeutung zu erreichen, aber durch die Anwendung und Ausschmückung der Methode bei gleichzeitiger Ablehnung falscher und rutschiger Wahrnehmungen kann man ein Verständnissniveau erreichen, das korrekter ist als andere und näher dran der Wunsch des Schöpfers des Werkes. Denn gleichzeitig können unterschiedliche Interpretationen nicht alle richtig sein.

Die Methoden der Interpretationswissenschaft

Wenn wir die oben genannten Kriterien zur Kategorisierung der verschiedenen Schulen der Taweel-Wissenschaft ändern und das Klassifizierungskriterium zur „Möglichkeit des Zugangs zum Verständnis des Textes“ machen, dann sind die Methoden der Taweel-Wissenschaft:

1. Objektivisten: Diese Gruppe bildet die Schulen der Interpretationswissenschaft, die an die Möglichkeit glauben, den Text zu verstehen, und sagen, dass durch die Beseitigung von Vorurteilen ein korrektes Verständnis des Textes erreicht werden kann.

Historizisten: Zu dieser Gruppe gehören diejenigen Schulen der Interpretationswissenschaft, die gegen die Möglichkeit des Textverständnisses sind und den Zugang zum Textverständnis für verboten und unmöglich halten; Und sie glauben, dass der Mensch ein Gefangener seiner kulturellen und historischen Voraussetzungen und Bedingungen ist

2. Bedeutung

Verstehen ist eine Art Wissen. Einen Text zu lesen oder eine Rede zu hören ist etwas anderes als ihn zu verstehen. Eine Person kann ein Wort hören oder einen Text lesen, ihn aber nicht verstehen. Durch den Akt der Interpretation wird der Text oder die Rede deutlich.

Tafsir oder Interpretation ist eine Art Lesung und Erzählung. Lesen und Erzählen schaffen Natur und Identität, und vielleicht wird es zu einem Diskurs über die Wahrheit, in der wir leben, oder darüber, dass wir versuchen, die Gesellschaft auf der Grundlage dieses Diskurses zu verändern. Marx pflegte zu sagen, dass Philosophen danach streben, die Welt zu interpretieren, aber es geht darum, sie zu verändern, und nun sollte man aus hermeneutischer Sicht sagen, dass Interpretation und Interpretation selbst Veränderungen und die Grundlage von Veränderungen sind. Hermeneutik zusammen mit Kritisch Die Theorie besteht aus zwei getrennten Paradigmen, die jedoch miteinander in Zusammenhang stehen. Sie haben auch Kritik geäußert, was aus drei Gründen wichtig ist. Jede dieser beiden Methoden hat in den letzten 50 Jahren eine Geschichte der Kritik entwickelt Sind Kritische Theorie in politisch-sozialen und ästhetischen Theorien sowie Hermeneutik in der kritischen Literatur und Philosophie im Allgemeinen. Daher können uns die beiden genannten Methoden wertvolle Erfahrungen für die aktuellen Probleme der Moral- und Politikkritik liefern. Eine andere Sache ist, dass sie jeweils eine Art philosophische Reflexion ihrer ihnen bekannten historischen Bedingungen zum Ausdruck bringen und diese Bedingungen als notwendig für die Kritik darstellen. Drittens ist die moralische und politische Kritik in der philosophischen Atmosphäre unserer Zeit immer noch von diesen beiden inspiriert.

Geschichte

Hermeneutik leitet sich ursprünglich vom Wort Hermes ab, was geflügelter Gott bedeutet. Die Aufgabe von Hermes besteht darin, der Menschheit Gottes Botschaften zu übermitteln. In der Mythologie ist er als Götterbote bekannt. Als Sohn des Zeus muss er das, was hinter dem menschlichen Denken steckt, auf das Feld des menschlichen Denkens und Denkens übertragen, Möglichkeiten bieten, Geheimnisse und Bedeutungen zu entdecken, den Menschen bewusst machen, was in ihrer Umgebung geschieht, und schließlich das Verborgene und das Sichtbare verbinden Welt zusammen und kennen die Bedeutung jedes Zeichens oder Indexes. Wie man sieht, ist es bei der Interpretationsmethode wichtig, in eine verborgene, komplexe und nicht offensichtliche Welt einzutreten, die jenseits objektiver, greifbarer und materieller Phänomene existiert. Bis vor einigen Jahrhunderten wurde dieser Begriff nur im Bereich heiliger Texte, insbesondere der Bibel, verwendet, doch dann gelangte die Hermeneutik von heiligen Texten zu allgemeinen Texten und umfasst heute auch die Existenz selbst. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts konzipierten Schleiermacher und Dilthey die Hermeneutik als Methode der Humanwissenschaften, im 20. Jahrhundert erwähnten Denker wie

Martin Heidegger und Gadamer den Verstand als eine Art Wesen. Daher sollte über die Entwicklung der Hermeneutik gesagt werden, dass sie sich von einer Art Erkenntnistheorie zu einer Art Methodologie und dann zu einer Art Ontologie oder Theorie der Hermeneutik entwickelt hat.

Die Grundlagen der Hermeneutik

Naturwissenschaften und Humanwissenschaften sind aus folgenden Gründen methodisch zwei unterschiedliche Wissenschaften:

A: Die freiwillige Natur der menschlichen Welt und die unfreiwillige Natur der natürlichen Welt

B: Die Gültigkeit der Naturwissenschaften im Gegensatz zu den Humanwissenschaften;

C: Die Homogenität des Forschers – Gegenstand der Forschung in den Geisteswissenschaften im Gegensatz zu den Naturwissenschaften

D: Menschliches Bewusstsein als privilegierte Eigenschaft.

. Soziale Phänomene haben bestimmte mentale Dimensionen und sind mit einer bestimmten Wertewelt verbunden und können ohne Kenntnis dieser Werte nicht verstanden werden.

Die Wahrnehmung, die in Methoden wie dem Behaviorismus die Grundlage der Erkenntnis bildet, steht vor mehreren Problemen, unter anderem:

A: Wahrnehmung ist differenziert oder unterschiedlich. Das heißt, jeder nimmt die Welt und die Phänomene um ihn herum entsprechend der besonderen Welt seines Geistes wahr, jeder Mensch ist ein besonderes, privilegiertes und einzigartiges Buch.

B: Die Wahrnehmung ist selektiv.

A: Wahrnehmung hat einen menschlichen Wert; Das heißt, es beruht auf positiven oder negativen Werten. Es ist nicht möglich, die Realität des menschlichen Lebens zu erkennen, ohne den Text oder das Ensemble zu berücksichtigen.

Konzepte der Hermeneutik

Diese Konzepte sind:

Gelebte Erfahrung ist laut Dilthey eine menschliche Handlung, die gelebte Erfahrung zeigt und einer besonderen Analyse bedarf. Der Kommentator versucht, sich in die Lage des Urhebers des Werkes zu versetzen, um die Ursache seines Handelns zu verstehen.

Verborgene Systeme, latente Konstellationen. Im Sinne der Berücksichtigung angenommener Dinge oder Axiome, also all jener Dinge, die für das Verständnis eines anderen Verhaltens oder einer anderen Handlung notwendig sind und Menschen nicht darauf achten, ist die Interpretation des Fahnverstehens die Hauptbemühung von Den Anhängern der Tawil-Schule zufolge ist es, die Sätze zusammen zu verstehen. Der Mensch ist kontinuierlich und fließend. Dilthey sagt: Wir erklären die Natur, aber wir verstehen den Menschen.

Indexisches Symbol bedeutet, dass jede Handlung oder Handlung oder menschliche Bewegung eine Index-Symbol-Dimension hat, und das heißt, dass jedes Symbol (Handlung oder menschliche Handlung) in jedem Text oder jeder Sammlung eine besondere Bedeutung hat. Glossierung Erklärung Um die Bedeutung jeder Handlung zu verstehen, Es ist notwendig, sich auf einen Text oder eine Sammlung zu beziehen. Er bemerkte, dass dies geschah (Indikator-Symbol), weil die Statistik der Gesamtinformation (des Systems oder Netzwerks, in dem das Verhalten stattfindet) eine besondere Bedeutung findet und dies nicht der Fall ist In einem von ihnen ist es möglich, also muss man sich die Hauptlinien im Kopf merken. Und indem man sich schnell darauf bezieht, kann man ein anderes Verhalten verstehen. Sie beschreiben diesen subtilen und seltsamen Gedankenfluss.

Die hermeneutische Vision des Holismus zielt mehr als jede andere Vision auf die Totalität ab. Das Verständnis von Tawil in der Tawil-Schule basiert auf den folgenden Konzepten:

Hermeneutischer Zirkel; Hermeneutischer Zirkel; Es ist nicht möglich, die Bestandteile einer Menge zu kennen, es sei denn, man berücksichtigt den Ort oder die Menge oder das Konstellationssystem, in dem sie sich befindet. Gleichzeitig wird es nicht möglich sein, das Ganze zu kennen, ohne auf die Teile zu achten. Daher ist die dialektische Bewegung vom Ganzen zum Teil und vom Teil zum Ganzen ein natürlicher Prozess in der Arbeit der menschlichen Forschung.

historische Dimension; Um das Ganze zu verstehen, sollte neben der hermeneutischen Runde jedes Phänomen in einer umfangreichen Sammlung gesehen und verstanden

werden, die mit seiner historischen Ausdehnung in Zusammenhang steht. Unter diesem Gesichtspunkt hat Tamit eine Längsdimension und betrachtet die Abfolge des gewünschten Phänomens als Kontinuum von der Vergangenheit bis zur Gegenwart.

objektiver Geist; Es bedeutet die Manifestationen des menschlichen Lebens, von der Sprache bis zur Religion. Auf diese Weise sind politische, künstlerische, wirtschaftliche Arbeiten und die Wissenschaft selbst, kurz gesagt, alle Fächer der Geistes- (Geistes-)Wissenschaften daran beteiligt.

dokumentarische Bedeutung; Beispielsweise wird die dokumentarische Bedeutung eines Gemäldes verstanden, wenn es im Kontext der Weltanschauung der Gesellschaft oder Gruppe betrachtet wird, in der es produziert und vorbereitet wurde.

Geistiger Transfer. Das ultimative Ziel der Interpretation besteht darin, die geistige Gesamtheit des Autors durch den Interpreten und die Interpretin zu rekonstruieren. Der Dolmetscher muss in der Lage sein, die spirituelle, mentale und allgemeine Welt im Inneren des Werks (Malerei, Schrift usw.) genau zu verstehen, um jedes Wort oder jede Botschaft tiefgreifend zu verstehen, und die besondere Methode, dieses Ziel zu erreichen, ist Empathie oder anderes Verständnis. Oder mit anderen Worten, es bedeutet, sich an einen anderen Ort zu versetzen.

Die Stellung des Forschers oder Kommentators in der Hermeneutik

Durch die Feststellung, dass die Psychologie einen hohen Stellenwert in der Interpretationsmethode einnimmt, wird anhand des bisherigen Inhalts deutlich, dass auch der Forscher oder Kommentator einen hohen Stellenwert einnimmt. Er ist jenseits der Zeit und hat einen besonderen Platz. Die Gründe und Hinweise hierfür sind:

Der Kommentator ist sich seiner Umgebung bewusst und versteht mit seinem besonderen Einsatz die besondere Welt der recherchierten Person (Schriftsteller, Maler und im Allgemeinen Eigentümer des Werkes).

Andererseits berücksichtigt der Kommentator den Autor oder Maler oder jeden Besitzer eines Werks in einer umfangreichen Sammlung. Ein Dolmetscher ist wie ein Astronom, der in seinem Observatorium ein riesiges System sieht, in dem sich der Autor des Werks oder der Botschaft befindet. Daher sieht er nicht nur den Autor des Werkes, sondern beobachtet auch die Gesamtheit seiner Welt. Im Laufe der Zeit und der Abfolge der Ereignisse wird dem Kommentator auch das Endergebnis des Werkes bewusst.

Bei alledem ist seine Arbeit ziemlich schwierig. Er muss in der Lage sein, trotz der großen Zeitspanne die Werte der Zeit des Autors herauszufinden, die Gefühlswelt des Autors zu erforschen und zu kennen und schließlich muss er sich in das Phänomen, das er ist, hineinversetzen können studieren (Schriftsteller oder Maler). um eine Art gelebte Erfahrung zu erreichen, um die historische Lücke, d. h. Teile der mentalen Umwelt oder Umgebung des Autors, die aufgrund des Mangels an unabhängigen Dokumenten dunkel geblieben sind, mit der Kraft der Empathie zu füllen die historische Realität (Werk des Autors, Gemälde usw.) in ihrer gesamten Umgebung geben ihren Platz und nutzen ihre Bedeutung.

Aus diesem Grund, so Schleier Macher, erfolgt die Forschung unter dem Gesichtspunkt der Reproduktion und beruht auf der Rekonstruktion der historischen Vergangenheit, der psychologischen Verschmelzung mit ihr und schließlich dem Verständnis der verborgenen Bedeutung der Handlung.

Arten der Hermeneutik

Religiöse Hermeneutik: Darunter versteht man die Interpretation heiliger Texte und Bücher von Morallehrern. Aus dieser Sicht hat der Text, den Gott zu schreiben befahl, eine innere Bedeutung. Daher wurden in religiösen Diskussionen Konzepte wie die Wissenschaft des inneren Wissens, die Wissenschaft der inneren Welt, die Wissenschaft der inneren Welt usw. vorgeschlagen; Konzepte im Zusammenhang mit dem Problem Es hat zu komplexen Problemen geführt. In der Welt des Christentums gelangte mit dem Buch des Christentums des heiligen Augustinus ein neues Verständnis der Konzepte der Bibel in die Philosophie. Laut Augustinus ist die Interpretation von Texten eine Wissenschaft und die Regeln dieser Wissenschaft können formuliert werden. Dennoch war der Wendepunkt in der Geschichte der christlichen Interpretationen die Entstehung der protestantischen Religion. In der islamischen Welt aufgrund der Unterscheidung zwischen Interpretation (Ausdrücken der scheinbaren Bedeutung des Heiligen Korans) und Interpretation (Rückkehr zum Ursprung oder zur Quelle). von allem), Interpretation hat einen sehr wichtigen Platz. . Der Koran ist aus zwei Blickwinkeln mit der Diskussion der Hermeneutik verbunden: Erstens ist der Koran ein heiliger Text und die Hermeneutik ist für die Interpretation und Enthüllung der Geheimnisse heiliger Texte verantwortlich; Zweitens werden im Koran subtile und hermeneutische Punkte unter dem Titel Interpretation erwähnt. Im Koran wird das Wort Taweel siebzehn Mal in drei Formen verwendet: Taweel, Taweela und Taweela.

Wie in der christlichen Welt sucht auch die esoterische Bewegung im Islam nach den Geheimnissen der Existenz in ihren besonderen Buchstaben und Zahlen. Akhwan al-Safa, Sufis, Ismailis und schließlich Harufiyah – ihnen zufolge ist jeder Buchstabe ein Symbol oder Code, der einen besonderen Wert ausdrückt – können in diesem Zusammenhang vorgeschlagen werden. Interpretation findet sich neben dem Islam und dem Christentum auch in anderen Religionen. Unter den islamischen Mystikern wurde die Methode von Abu Bakr Muhammad Ibn Arabi (1165 n. Chr.) aufgrund der Verwendung der symbolischen Methode zur Definition der Existenz mit der modernen Hermeneutik verglichen. Ibn Arabi hat in seiner Theorie alle Formen der Symbolik verwendet, von poetischen über geometrische bis hin zu mathematischen. Laut Ibn Arabi kann der Interpretationsprozess auf alle Naturphänomene und alle Phänomene angewendet werden, die den Menschen in sein Leben einbeziehen.

Klassische Hermeneutik: Aufgrund der Öffnung eines neuen Horizonts für die Menschen des Abendlandes nach der Renaissance und infolge der Unklarheit der alten Texte für sie verließen sich Denker wie Schleiermacher und Wilhelm Dilthey im 19. Jahrhundert auf die Psychologie Interpretation und versuchten, Verständnis und Arbeit zu psychologisch zu verstehen. Mit der Hermeneutik begründeten sie das Thema der hermeneutischen Methode in den Geisteswissenschaften. Schleiermacher schlug zwei Arten der Interpretation vor: 1. Grammatische, 2. technische oder psychologische. Schleiermacher glaubte an die Existenz der endgültigen Bedeutungen des Textes und lehnte die Hypothese mehrerer Bedeutungen des Textes ab. Laut Schleiermacher muss man, um die Sprache einer Person zu kennen, sie kennen, aber um sie zu kennen, muss man ihre Sprache kennen (hermeneutischer Kreis). Schleiermacher zeigte, dass der Hauptort der Hermeneutik die Sprache und in besonderer Weise die geschriebene Sprache ist. Schleiermacher betrachtete die Hermeneutik nicht einmal als Methode, sondern nannte sie die Kunst der Interpretation. Dilthey konzentrierte seine Arbeit auf das Verständnis der Beziehung zwischen der Bedeutung des Werks und der Absicht des Autors. Er war das Bindeglied zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert. Dilthey betonte den Unterschied zwischen Beschreibung [in den Naturwissenschaften] und Wahrnehmung [in den Geisteswissenschaften]. Dilthey bezeichnete die Hermeneutik als eine vollständige, universelle und grundlegende Methodik der Geisteswissenschaften und schließlich betrachtete er die Bedeutung des Textes als dieselbe wie die geistige Absicht des Autors. Obwohl sie nicht so wichtig sind wie Schleiermacher und Dilthey.

Moderne Hermeneutik: Das Verständnis und die Entdeckung der Tatsache, dass die Existenz ebenso geheimnisvoll und dunkel ist wie die Religion, und das Erkennen einer Art wechselseitiger Beziehung zwischen Religion und Existenz brachten die Hermeneutik vom Bereich der Religion auf den Bereich der Existenz.

Der Beginn und die Vollendung der Existenz, die Lebensphilosophie, der Zweck des Lebens, die Entdeckung der Existenz und andere in diesem Bereich aufgeworfene Konzepte waren die grundlegendsten menschlichen Fragen angesichts der Existenz ohne religiöse Ideen. Heidegger ist einer der Denker, die im Bereich der hermeneutischen Bedeutung und ihres Übergangs vom Bereich der Religion zur Existenz denken. Er glaubt, dass unsere Sicht auf religiöse Texte und Konzepte, die wir für mysteriös halten (und deshalb alle Mittel nutzen, um sie zu verstehen und zu entdecken), dieselbe ist wie unsere Sicht auf die Existenz. Mit anderen Worten: Die Existenz erscheint in den Augen eines Menschen immer noch neblig und zweideutig. Die Existenz enthält und trägt ebenso Juwelen des Wissens wie die Religion; Mit dem Unterschied, dass wir es in der religiösen Hermeneutik oder in ihrer mystischen Sichtweise mit einer Interpretation zu tun haben, die auf Geschmack und Intuition beruht, oder in der Sichtweise der religiösen Vernunft mit einer Interpretation, deren Gültigkeit und Gesundheitszustand in der Pflege des Interpretierten liegt Seele und Herz. Aber in der ontologischen Hermeneutik ist reine Weisheit ein Werkzeug der Entdeckung und des Verständnisses.

In der modernen Hermeneutik, die auch allgemeine und allgemeine Hermeneutik genannt wird, bedeutet Interpretation die Tendenz, allgemein zu werden. Martin Heidegger und sein Schüler Georg Gadamer, die versucht haben, diese Art der Hermeneutik zu erklären, haben eine Art Hermeneutik des Gegenstandes begründet. Die Aktivitäten von Objekten, Phänomenen oder Menschen, die außerhalb des Geistes existieren, können interpretiert werden. Diese Hermeneutik wird auch phänomenologische Hermeneutik genannt. Bevor wir näher auf die moderne Hermeneutik eingehen, müssen wir die Ansichten von Nietzsche, Freud und Husserl als Einflussgebern für die neue Hermeneutik erwähnen.

Nietzsches Regel, dass wir, um die Zukunft aufzubauen, die Interpretationen der Vergangenheit vergessen müssen, hat ein sehr wichtiges Ergebnis in der Geschichte der Hermeneutik gefunden. Laut Nietzsche wird die Interpretation nie wahr; Interpretation leugnet die Wahrheit. Gegen den Positivismus schrieb Nietzsche: „Man sagt, dass es nur Tatsachen gibt.“ Aber ich sage nein, die Fakten sind die Dinge, die nicht existieren, es gibt

nur Interpretationen. Ihm zufolge ist Interpretation ein moralischer Akt. Aber seiner Meinung nach gibt es kein moralisches Phänomen, sondern nur eine moralische (menschliche) Interpretation von Phänomenen. Nietzsche schrieb in dem Buch „Der Wille der Macht“: „Wir können nur in der Form der Sprache denken ... wenn wir uns weigern, innerhalb der Grenzen der Sprache zu denken, dann denken wir nicht mehr.“ Kluges Denken ist Interpretation, und diese Interpretation, die unsere Sprache und unser Denken bestimmt, ist der entscheidende Faktor für Realität und Existenz. Wir interpretieren die Sache aus unserem Inneren heraus. Also verstecke ich unseren Herrscher. Die Ähnlichkeit dieses Urteils mit Freuds Konzept des Unbewussten ist unbestreitbar. Das verborgene Selbst in uns, das der Welt durch Interpretation einen Sinn gibt, bestimmt die Präsenz, die Grenzen und den Umfang der Existenz.

In seinem Buch „Die Traumdeutung“ (1925) schrieb Freud: „Letztendlich sind Träume nichts anderes als Gedankenformen.“ Ihm zufolge ist ein Traum nur eine Erzählung voller Symbole und aus diesem Grund ähnelt er nicht einem Gemälde, sondern eher einer Schrift, und seine Funktion besteht darin, seine Bedeutungen zu finden, und diese Bedeutungen können nur durch Erkennen realisiert werden von unzähligen Symbolen, und der Weg des Wissens Ramezgan ist nichts anderes als Semiologie. (Zum Beispiel sind in der Geschichte von Yusuf sieben dicke Kühe ein Zeichen für sieben fruchtbare Jahre und sieben dünne Kühe ein Zeichen für sieben Jahre Hungersnot.

Die neue Hermeneutik unter dem Einfluss Freuds hat ein neues Konzept des Deutungs- und Bedeutungsanlasses vorgelegt. Freud bewies die absolute Begrenztheit jeder Sprache. Die Bedeutung ergibt sich nicht aus der Interpretation der Elemente, die im Manifestationsbereich jedes Wortes liegen, sondern sollte immer in tieferen Schichten gesucht werden. Das Problem der Beziehung zwischen Wissen und Bedeutung in der Hermeneutik, rechts wie Freuds Methode in der Psychoanalyse war sie mit dem Problem der Unmöglichkeit der Erkenntnis verbunden.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 schien die Wissenschaft in einer Art stereotypen Positivismus und einer kurzsichtigen Obsession mit der Klassifizierung von Fakten gefangen zu sein, und die Philosophie befand sich zwischen einer Art Positivismus einerseits und einem unhaltbaren Subjektivismus andererseits. Andererseits war die Politik zusammengebrochen, und einige Formen des Antiminimalismus und Relativismus waren weit verbreitet. Der deutsche Philosoph Edmund Husserl schlug in seinem Buch „Wissenschaft: Die Krise des Europäischen“ (1953) die Phänomenologie als eine Wahl

zwischen kleinlicher Barbarei einerseits und der Wiedergeburt einer Art Wissenschaft des Geistes vor, die absolut auf dem Wesen basiert, andererseits.

Husserl sagt, dass wir zwar nicht sicher sein können, ob ein Objekt unabhängig existiert, unabhängig davon, ob das, was wir erleben, real oder eine Illusion ist, wir aber sicher sein können, was unmittelbar in unserem Bewusstsein erscheint. Objekte können nicht als Dinge an sich betrachtet werden, sondern als Dinge, die in unserem Bewusstsein platziert oder von diesem beabsichtigt sind. Um zur Gewissheit zu gelangen, müssen wir zunächst alle Dinge vergessen oder in Klammern setzen, die außerhalb unserer unmittelbaren Erfahrung liegen. Wir müssen die Außenwelt auf den Inhalt unseres Bewusstseins reduzieren. Diese phänomenologische Reduktion ist Husserls erster wichtiger Schritt. Alles, was dem Bewusstsein nicht innewohnt, muss sorgfältig verworfen werden. Alle Tatsachen sollten als reine Phänomene betrachtet werden, wie sie in unserem Geist erscheinen; Phänomenologie ist die Wissenschaft der reinen Phänomene.

Husserl unterschied zwei Formen der Reduktion (d. h. die Umwandlung von allem in die einfachste Form der Präsenz): 1- eidetische Reduktion oder Ideal, das vom Wort eidos stammt, was Juwel bedeutet, und uns vom Bereich der Fakten und Daten in die Welt führt Bereich des universellen Juwels und unseres Wissens. Von den Grenzen von Fakten und Daten gelangt es in die Bandbreite der Ideen. 2- Phänomenologische Reduktion: Sie führt uns von der Welt der Fakten zu den ursprünglichen Aussagen der Realität. Diese Reduktion hat mehrere Formen gefunden, von denen die wichtigste die Reduktion der kulturellen Welt auf die Welt unserer unmittelbaren Erfahrung oder das ist, was Husserl die Lebenswelt nennt. Ihm zufolge müssen wir, um die wahren Strukturen des abstrakten Objekts zu verstehen, alle Vorurteile der experimentellen und positivistischen Wissenschaften beiseite legen und versuchen, die Realität so zu erreichen, wie sie in der ersten Erfahrung existiert (die erste Form ihres Erscheinens). und die natürliche Welt oder die Welt. Um die unmittelbaren und direkten Erfahrungen (Leben der Welt) zu verstehen. Ausgangspunkt ist die phänomenologische Reduktion der Absicht. Seiner Meinung nach ist Wissen seinem Wesen nach beabsichtigt. Der Begriff der Absicht ist der Schlüssel zu Husserls Denken und von großer Bedeutung in der Hermeneutik. Eine sinnvolle Absicht besteht nicht darin, dass etwas Äußeres in irgendeiner Weise mit unserem Bewusstsein zusammenhängt, sondern im Grunde ist sie eine Handlung, die Bedeutung schafft. In Husserls Philosophie bauen Gegenstand und Struktur des Denkens einander auf.

Husserls Phänomenologie hatte den größten Einfluss auf die Hermeneutik. Paul Ricoeur sagt: Die Hermeneutik sollte als Zweig des phänomenologischen Baumes betrachtet werden. Husserl veränderte in seiner Kritik der Psychologie und der Geschichte Gary Diltays das Hauptthema der Hermeneutik vom Standpunkt des Wissens hin zur phänomenologischen Reduktion. Husserl war der erste Mensch, der Bedeutung und Erkenntnis zum Gegenstand transzendentalen Denkens machte. Daher ist die Hermeneutik nicht länger eine Logik oder eine spezielle Erkenntnismethode, sondern sie hat im Rahmen einer neuen Erkenntnistheorie, die ihrerseits das Ergebnis der Reduktion des Erhabenen ist, einen Sinn gefunden. Den Text auf diese Weise zu lesen und zu interpretieren bedeutet, alle Voraussetzungen und theoretischen historischen Vorschläge beiseite zu lassen, um uns mit der Reinheit und Präsenz des Textes vertraut zu machen. Ein Teil von Husserls theoretischen Grundlagen gelangte in die Arbeit hermeneutischer Theoretiker. Beispielsweise nutzte Hersh das Konzept der Absicht als Bewusstsein in seiner Diskussion über die endgültige Bedeutung des Textes; Oder Gadamer ging von der Unterscheidung aus, die Husserl zwischen dem Inhalt des Bewusstseins und der Intentionalität des Bewusstseins machte, um zu zeigen, dass die phänomenale Bedeutung nicht metalinguistisch ist, sondern als Teil der Welt der sprachlichen Zeichen betrachtet wird. Mit Husserls Werk verschwand der alte Gegensatz zwischen Existenz und Bewusstsein (Erkenntnis), und er eröffnete der Hermeneutik den Weg zu den Grundlagen der Ontologie.

Was Martin Heidegger als hermeneutische Phänomenologie bezeichnete, ist moderne Hermeneutik. Er nutzte die phänomenologische Methode der Hermeneutik, um die Dinge selbst zu offenbaren und sie von jeder metaphysischen Interpretation zu befreien. Der zentrale Punkt von Heideggers Denken ist der Sinn der Existenz. Das Verständnis der Grenze und des Endes (und der Geschichte) der Existenz bestimmte den ursprünglichen und besonderen Anfang seines Denkens. In Heideggers Philosophie ist die Sprache sehr wichtig. Er benutzte die Sprache im weitesten Sinne; All die Dinge, bei denen der Sinn klar wird. Ein Wort oder ein Satz in einem Gespräch ist so aufschlussreich wie ein Musikstück oder eine soziale Institution. Er betont, dass unser Wesen Sprache ist und wir nur in der Sprache leben. Wir können nie einen Ort jenseits (oder außerhalb) der Sprache finden und von dort aus auf die Sprache blicken oder denken. Unsere Präsenz in dieser Welt hängt von der Sprache ab, der Mensch und die Bedeutung sind im Gespräch lebendig. Menschen sind gesprächig, wenn wir wach sind, wenn wir schlafen, reden wir immer, wenn wir zuhören oder lesen, oder arbeiten oder uns ausruhen, reden wir

ununterbrochen auf irgendeine Weise. Er zitiert aus Hölderlin, dass ... wir seit jeher reden. Nach Heidegger ist Denken mehr als Zuhören; Die Stimme, die zu uns kommt, zulassen und keine Fragen stellen.

Das Verständnis, dass Bedeutung eine historische Realität ist, veranlasste Heidegger, sich vom intellektuellen System seines Lehrers Husserl zu distanzieren. Husserl beginnt mit dem transzendentalen Geist, und Heidegger leugnet diesen Anfang und ersetzt ihn durch die Idee der Unveränderlichkeit der menschlichen Existenz oder, in seinen eigenen Worten, Dasein. Deshalb wird sein Werk im Gegensatz zum starren Naturalismus seines Lehrers oft mit dem Titel der Originalität charakterisiert. Der Übergang von Husserl zu Heidegger bedeutet den Übergang vom Bereich des reinen Geistes hin zu einer Philosophie, die darüber nachdenkt, wie es sich anfühlt, am Leben zu sein. 25

Der Begriff Dasein (ein deutsches Wort) bedeutet Existenz – dort; dass dieses Wort in der traditionellen und konventionellen deutschen Philosophie zur Bedeutung von Existenz verwendet wurde. Der Sinn des Menschseins besteht darin, auf seine Grenzen zu achten. Als Mensch, der sich immer in einer besonderen Situation befindet, ist er zugleich da, das heißt, er ist ihm offenbart und im Mittelpunkt. Obwohl Dasein im allgemeinen Sprachgebrauch allgemein für die Existenz verwendet wird. Heidegger beschränkt seine Bedeutung auf die menschliche Existenz und verwendet dasselbe Wort Existenz in einem begrenzten Sinne für eine Art von Existenz, die zum Dasein gehört. Laut Heidegger unterscheidet sich der Mensch von allen anderen Bewohnern von Atomen, Bergen, Bäumen usw. Denn er existiert nicht nur, sondern hat auch ein Verständnis dafür, wer er ist, und ist für das verantwortlich, was er ist. In diesem Sinne ist er der Einzige, der existiert. Es ist zu beachten, dass dieses Dasein kein Subjekt ist, das ein Objekt vor sich hat, sondern ein Wesen im Bereich der Existenz.

Für Heidegger als Philosoph geht es vor allem um die Interpretation der Existenz. Daher betrachtete er die Phänomenologie im Wesentlichen als Hermeneutik. Der Auslöser von Heideggers Diskussion war nicht die klassische Hermeneutik (Claudinius, Schleiermacher, Beck, Dilthey), sondern Nietzsches Urteil, dass es keine nicht interpretierenden Wahrheiten gibt und dass wir alles, was wir wissen, durch Interpretation wissen.

Der wichtige Punkt bei der Anwendung des Interpretationskonzepts in Heideggers großartigem Werk „Sein und Zeit“²⁸ (1927) besteht darin, dass Heidegger die Natur der Interpretation als eine Art Wissen betrachtet, nicht als einen externen Fall oder etwas, das das Wissen nur in einem spezifischen Fall erreicht Situation, sondern als Situation. Er

hat grundlegendes Wissen gelernt. Hermeneutik ist die Funktion der Philosophie. Es ist ein zirkulärer Gedanke, der über seine Grundlagen nachdenkt. Wir interpretieren ein Phänomen, dann wollen wir mit Hilfe dieser Interpretation die Grundlagen der Interpretation und das Phänomen selbst kennen. Heidegger nennt Hermeneutik die Methodik der Wissenschaften der Seelengeschichte. Hermeneutik ist die Offenbarung der Bedeutung des Seins an einer Person. Solange Dasein da ist, kann in ihm etwas gefunden werden, das immer offen ist; etwas, das sich ändern kann und ändern wird. Seiner Meinung nach ist der Mensch derjenige, der immer dabei ist, sein Wesen aufzubauen. In diesem konzeptionellen Rahmen ist Interpretation und Wissen werden eins. Interpretation bedeutet, das verborgene Juwel (Poesie, Wahrheit, heilige Materie) zu entdecken. In Heideggers letzten Werken heißt es, dass die Interpretation des Textes die Offenbarung seiner verborgenen Bedeutung ist.

Ein weiterer wichtiger Denker der modernen Hermeneutik ist Hans Georg Gadamer. Sein wichtigstes Buch auf dem Gebiet der Hermeneutik heißt *Wahrheit und Methode* (1960). Er ist Heideggers Schüler und der Beginn seines hermeneutischen Denkens sind Heideggers Interpretationsdiskussionen, jedoch nicht im Bereich der Ontologie, aber in einem anderen Bereich, den wir notgedrungen Erkenntnistheorie nennen. Gadamer betont, dass er keinen Grundsatz für wichtiger hält, als dass sich ein Mensch in einer Gesprächsposition befindet. Seiner Meinung nach ist die Wahrheit immer im Umlauf und in der Welt der Gespräche zu finden. Das Gespräch findet zwischen den beiden Horizonten Vergangenheit und Gegenwart statt. Aus Gadamers Sicht ist jede sinnvolle Interpretation für eine bestimmte Zeit und in einem Anlass richtig, der mit Fragen zu einem bestimmten Horizont eine bestimmte Bedeutung findet. Keine eindeutige Interpretation ist immer wahr und objektiv. Gadamer und andere führende Vertreter der modernen Hermeneutik sind nicht die Einzigen, die die eindeutige und endgültige Bedeutung des Textes leugnen, aber Theodore Adorno sagte auch: „Es ist klar geworden, dass es im Kunstwerk kein letztes Wort gibt.“. Gadamer unterschied nicht zwischen Textinterpretation und Texterkennung. Seiner Meinung nach sind alle Formen der Erkenntnis Arten der Interpretation. Laut Gadamer ist der Geist des Dolmetschers zu Beginn der Interpretation nicht rein und leer, sondern eine Ansammlung von Vorurteilen, anfänglichen Annahmen und Wünschen, die auf dem heutigen Horizont basieren. Gadamer akzeptierte nicht, dass der Interpret ein denkendes Element oder ein Subjekt sei und ein literarischer oder künstlerischer Text lediglich ein Objekt sei. Der zentrale Punkt beim Verstehen des Textes ist die Bewegung des Interpreten zur Selbsterkenntnis.

Gadamer glaubt wie Heidegger, dass wir [zum Beispiel] nichts über Platon wissen können. Wir werden etwas über uns selbst erfahren, indem wir die Fragen, die sich vor Platon stellten, mit den Fragen verbinden, die vor unserem Kopf existieren. das ist alles.

Man kann sagen, dass nach Gadamer die Hermeneutik der technischen Interpretation Schleiermachers und die Semantik seiner grammatikalischen Interpretation nahe steht. Die Hermeneutik beginnt, wenn die Semantik ihre Arbeit beendet hat und nicht weiterkommen kann.

Gadamer akzeptierte nicht die Existenz einer objektiven Regel zur Feststellung der Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer Interpretation. Seiner Meinung nach ist jede Interpretation und Anerkennung ein Moment einer Tradition; Eine Tradition, der sowohl der Interpret als auch der Text unterliegen. Es ist ein Gespräch zwischen Vergangenheit und Gegenwart, das über die Absicht des Autors und des Publikums (oder Interpreten) hinausgeht. Wissen ist das Wesen der Sprache, Sprache ist die Existenzweise der Tradition. Wir finden und erkennen unsere Welt immer wieder in der Sprache und auf sprachliche Weise. Außer unserer Sprache haben wir keine Beziehung zur Welt. Sowohl die Welt als auch die Sprache existierten bereits vor uns und wir werden in ihnen geboren.

Tradition ist einer der wichtigsten Begriffe in Gadammers Hermeneutik, sie wird in der Interpretationstradition geformt, und die Beziehung zwischen dem Interpreten und der Tradition ist wie die Beziehung zwischen zwei Subjekten. Ihm zufolge ist Tradition kein erlebtes Ereignis, dessen Ort festgelegt wurde, sondern Sprache; Eine Sprache, die als Moment des Subjekts und nicht des Objekts spricht und in das Gespräch eindringt. Wir leben in Tradition.

In Gadammers Hermeneutik wird es möglich, den Text zu verstehen, wenn der Interpret versucht, der Rede des Textes zuzuhören und weniger bereit ist, seine Meinung zu äußern. Hermeneutik ist die Kunst des Aufklärens und Denkens in der Stimme der Vergangenheit (Tradition) und erreicht ihr Ziel durch die Interpretation vergangener Aussagen, also durch die Kenntnis des Horizonts semantischer Implikationen einer anderen Zeit. Jede Interpretation ist eine Art Rede im Kopf. Nach Gadamer gelangen wir immer über die sprachliche Deutung der Welt zum Denken und Wissen. Zusammenfassend ist Interpretation laut Gadamer ein Dialog zwischen dem Interpreten und dem Text; Das Gespräch geht immer über etwas weiter, das ist das Gespräch über die möglichen Bedeutungen des Textes.

Kritische Hermeneutik: Eines der wichtigsten intellektuellen Gespräche der letzten zwei Jahrzehnte ist die Diskussion zwischen Gadamer und Habermas, die 1967 begann. Habermas beschäftigte sich kritisch mit der Hermeneutik in der Logik der Sozialwissenschaften. Er unterstützte Gadamers positivistische Sichtweise in den Sozialwissenschaften, indem er Gadamers Rationalismus kritisierte, in seiner eigenen Tendenz kritisierte er jedoch den Relativismus und die Leugnung der Notwendigkeit einer bestimmten Urteilsregel sowie das Fehlen einer kritischen Perspektive auf die ontologischen Grundlagen der Theorie. Habermas war der Traditionsbegriff in Gadamers Denken. Seiner Meinung nach hat Gadamer der Tradition und der Konversation mit ihr eine zu wichtige Rolle beigemessen, er hat keine Regel für die genaue Kenntnis der Urteile aufgestellt und durch die Einführung des Konzepts der Konversation mit der Tradition hat er deren Gültigkeit reduziert oder ganz beseitigt jede Interpretation. Ihm zufolge richten wir die vergangene Tradition oder den Horizont immer an unserer gegenwärtigen Welt aus und wissen, wann die Zeit gekommen ist, in der wir sie erobert haben. Das heißt, sie sind zu unserem (oder heutigen) geworden. Unsere Hauptaufgabe in den Sozialwissenschaften besteht darin, ein Kriterium, eine Regel oder ein Dokument in unserer Lebenswelt zu finden, mit deren Hilfe wir traditionelle und vergangene Phänomene modernisieren können. Daher unterwirft sich Gadamer seiner Logik, bevor er mit der Tradition ins Gespräch kommt. Während unser kritisches Denken die Tradition akzeptieren oder ablehnen kann. Die Grundlage der Diskussion von Habermas besteht darin, über die Sprache hinauszugehen und eine Kommunikation unabhängig von allen Mitteln zu erreichen.

Habermas, der der zweiten Generation der Frankfurter Schule angehört, betrachtet die Bildung der Gesellschaft auf der Grundlage von Arbeit, Kommunikation und Dialog und legt im Gegensatz zu Marx nicht den Schwerpunkt auf Arbeit und Produktion, sondern auf Kommunikation und Sprache Inzwischen bemüht er sich darum, ihnen einen neuen Bezug zur Diskussion der Hermeneutik zu verschaffen. Habermas kritisiert, dass Hermeneutik oder Interpretation bei allen menschlichen Aktivitäten keine allgemeine und universelle Anwendung finden könne. Der Grund dafür ist, dass Habermas in Anlehnung an seine Vorgänger an der Dominanz instrumenteller Weisheit und der Kulturindustrie feststellt, dass der Einsatz von Herrschaft, insbesondere durch instrumentelle Weisheit, die Kommunikation von Menschen und menschlichen Gruppen in der Gesellschaft und notwendigerweise menschlichen Strukturen verzerrt hat Es ist wahr. Aus diesem Grund ist es nicht natürlich, wenn wir nur das existierende Phänomen

erklären und interpretieren wollen, dem es seine eigene Bedeutung geben möchte, sondern es wurde politisch durch instrumentelle Weisheit verzerrt und korrumpiert. In der spätkapitalistischen Gesellschaft gibt es also kein unpolitisiertes Phänomen. Jede Beziehung hat eine Bedeutung, aber jede Beziehung ist auch eine Machtbeziehung. In einer Welt, die vom fortgeschrittenen Kapitalismus beherrscht wird und das Gesicht von Phänomenen durch die Anwendung und Nutzung von Macht und Herrschaft über sie systematisch verändert hat, muss dies zuerst erkannt werden. und Anschließend wird die Natur des gesunden Phänomens erklärt und interpretiert, sodass die volle Bedeutung daraus abgeleitet werden kann. Diese Frage ist der Kern der Meinungsverschiedenheiten zwischen Jürgen Habermas (Sprecher der Frankfurter Schule) und Gadamer (Sprecher der hermeneutischen Schule). Natürlich hat Gadamer Habermas Antworten gegeben, was den Rahmen dieses Artikels sprengen würde. Die Gedanken des Franzosen Paul Ricoeur stehen hier im Vordergrund. Ricoeur analysiert eine Art Mittelweg zwischen den Ansichten von Gadamer und Habermas und glaubt, dass der Sinn der Existenz durch Mythen, Metaphern oder Erzählungen, also durch die sekundären Mittel von Vermittlern, gewonnen wird. Laut Ricoeur sucht die Hermeneutik mit der Hauptanordnung von Texten und ihren Codes nach der Bedeutung, die mit Codes erzeugt wird, und menschliches Handeln und symbolisches System liefern ihre Erklärung. Daher erkennt Ricoeur die Hermeneutik als die Technik der Erklärung und Erklärung von Symbolen an, insbesondere von Symbolen, die eine explizite Bedeutung haben. Die Anhänger der kritischen Theorie wollen die abweichenden und degenerierten sozialen Beziehungen und Strukturen reformieren, damit das Ideal des Sprechens geschaffen werden kann und das Kommunikationsfähigkeit kann gegeben sein Genau darin stimmt Ricoeur mit Habermas überein. Andererseits können wir Ricoeurs Ideen zusammenfassend sagen, dass er ein Pluralist ist und an Vielfalt und kulturelle Relativität glaubt. Gadamer glaubt auch, dass wir nicht das letzte Wort haben, das Gespräch muss weitergehen. Zusammenfassend empfiehlt Paul Ricoeur, einer der großen Philosophen der Welt, dass eine Theorie, die durch eine detailliertere Analyse zumindest spätkapitalistischer Gesellschaften umgesetzt werden kann, die kritische Hermeneutik ist.

Hermeneutik der Rezeption: Die jüngste hermeneutische Entwicklung in Deutschland ist die Rezeptionstheorie, die die Rolle des Lesers und seine Rezeption von Texten untersucht. Die Hermeneutik der Rezeption ist eigentlich eine Transformation von der Ansprache des Autors hin zur ausschließlichen Aufmerksamkeit des Textes hin zum Leser.

Für die Entstehung des Textes ist die Anwesenheit des Lesers ebenso wichtig wie die des Autors; Der Leser stellt implizite Verbindungen her, füllt Lücken, zieht Schlussfolgerungen und prüft Annahmen. Der Text selbst ist eigentlich nichts weiter als eine Reihe von Zeichen für den Leser; Zeichen, die ihn dazu einladen, einer Sprache Bedeutung zu verleihen. Ein Text oder Werk ist voller unbestimmter Elemente, deren Wirkung von der Interpretation des Lesers abhängt und die auf unterschiedliche und möglicherweise widersprüchliche Weise interpretiert werden können. In der Wahrnehmungstheorie ist der Leseprozess immer ein komplexer und aufschlussreicher dynamischer Prozess. ist die Länge der Zeit. Der Leser wird bestimmte Vorurteile in das Werk einbringen; Der vage Kontext von Meinungen und Erwartungen, in dem verschiedene Aspekte der Arbeit bewertet werden. Mit fortschreitendem Leseprozess werden diese Erwartungen aufgrund dessen, was wir lernen, angepasst, und der Interpretationszyklus wird zirkulieren – vom Teil zum Ganzen und umgekehrt. Aus dieser Sicht ist das Lesen keine lineare und direkte Bewegung und eine bloße kumulative Sache; Unsere anfänglichen Annahmen schaffen einen Rahmen, in dem wir den nachfolgenden Inhalt interpretieren, aber was später kommt, kann unser anfängliches Verständnis im Nachhinein auch verändern und während es einige Aspekte davon klarstellt, andere davon abdecken. Denn der Text hat eine Geschichte und einen Hintergrund unterschiedlicher Erzählperspektiven und unterschiedlicher Bedeutungsebenen, durch die wir uns ständig bewegen. Und die Liste der darin enthaltenen offensichtlichen Themen und Anspielungen spricht Bände. Eisers Wahrnehmungstheorie geht davon aus, dass wir beim Lesen eines Werkes einen offenen und flexiblen Geist haben und bereit sein sollten, an unseren Überzeugungen zu zweifeln und sie ändern zu lassen. Dahinter verbirgt sich der hermeneutische Einfluss Gadamers und sein Vertrauen in unser reiches persönliches Wissen, das sich aus der Auseinandersetzung mit unbekanntem ergibt. Seiner Meinung nach ist es grundsätzlich rollenorientiert, dass der Leser den Text so gestalten soll [wie das literarische Werk eines Autors], dass er eine innere Kohärenz aufweist, und dass die Teile kohärent an das Ganze angepasst werden sollen. Roland Barthes ist ein weiterer Denker dieser Theorie Der Ansatz von French Barthes in der Freude am Text (1973) unterscheidet sich so weit wie möglich von lers Wahrnehmung; Es gibt einen Unterschied zwischen einem französischen Hedonisten und einem deutschen Rationalisten. Natürlich vernachlässigen sowohl Eiser als auch Barthes den Platz des Sängers in der Geschichte auf unterschiedliche Weise. Da sich die Leser sicherlich nicht im luftleeren Raum mit dem Text auseinandersetzen, haben alle Leser eine soziale und historische Position, und diese Tatsache hat tiefgreifende Auswirkungen

darauf, wie man sie interpretiert Habermas, der der zweiten Generation der Frankfurter Schule angehört, betrachtet die Bildung der Gesellschaft auf der Grundlage von Arbeit, Kommunikation und Dialog und legt im Gegensatz zu Marx nicht den Schwerpunkt auf Arbeit und Produktion, sondern auf Kommunikation und Sprache Inzwischen bemüht er sich darum, ihnen einen neuen Bezug zur Diskussion der Hermeneutik zu verschaffen. Habermas kritisiert, dass Hermeneutik oder Interpretation bei allen menschlichen Aktivitäten keine allgemeine und universelle Anwendung finden könne. Der Grund dafür ist, dass Habermas in Anlehnung an seine Vorgänger an der Dominanz instrumenteller Weisheit und der Kulturindustrie feststellt, dass der Einsatz von Herrschaft, insbesondere durch instrumentelle Weisheit, die Kommunikation von Menschen und menschlichen Gruppen in der Gesellschaft und notwendigerweise menschlichen Strukturen verzerrt hat Es ist wahr. Aus diesem Grund ist es nicht natürlich, wenn wir nur das existierende Phänomen erklären und interpretieren wollen, dem es seine eigene Bedeutung geben möchte, sondern es wurde politisch durch instrumentelle Weisheit verzerrt und korrumpiert. In der spätkapitalistischen Gesellschaft gibt es also kein unpolitisiertes Phänomen. Jede Beziehung hat eine Bedeutung, aber jede Beziehung ist auch eine Machtbeziehung. In einer Welt, die vom fortgeschrittenen Kapitalismus beherrscht wird und das Gesicht von Phänomenen durch die Anwendung und Nutzung von Macht und Herrschaft über sie systematisch verändert hat, muss dies zuerst erkannt werden. und Anschließend wird die Natur des gesunden Phänomens erklärt und interpretiert, sodass die volle Bedeutung daraus abgeleitet werden kann. Diese Frage ist der Kern der Meinungsverschiedenheiten zwischen Jürgen Habermas (Sprecher der Frankfurter Schule) und Gadamer (Sprecher der hermeneutischen Schule). Natürlich hat Gadamer Habermas Antworten gegeben, was den Rahmen dieses Artikels sprengen würde. Die Gedanken des Franzosen Paul Ricoeur stehen hier im Vordergrund. Ricoeur analysiert eine Art Mittelweg zwischen den Ansichten von Gadamer und Habermas und glaubt, dass der Sinn der Existenz durch Mythen, Metaphern oder Erzählungen, also durch die sekundären Mittel von Vermittlern, gewonnen wird. Laut Ricoeur sucht die Hermeneutik mit der Hauptanordnung von Texten und ihren Codes nach der Bedeutung, die mit Codes erzeugt wird, und menschliches Handeln und symbolisches System liefern ihre Erklärung. Daher erkennt Ricoeur die Hermeneutik als die Technik der Erklärung und Erklärung von Symbolen an, insbesondere von Symbolen, die eine explizite Bedeutung haben. Die Anhänger der kritischen Theorie wollen die abweichenden und degenerierten sozialen Beziehungen und Strukturen reformieren, damit das Ideal des Sprechens geschaffen werden kann und das Kommunikationsfähigkeit kann gegeben sein Genau darin stimmt

Ricoeur mit Habermas überein. Andererseits können wir Ricoeurs Ideen zusammenfassend sagen, dass er ein Pluralist ist und an Vielfalt und kulturelle Relativität glaubt. Gadamer glaubt auch, dass wir nicht das letzte Wort haben, das Gespräch muss weitergehen. Zusammenfassend empfiehlt Paul Ricoeur, einer der großen Philosophen der Welt, dass eine Theorie, die durch eine detailliertere Analyse zumindest spätkapitalistischer Gesellschaften umgesetzt werden kann, die kritische Hermeneutik ist.

Hermeneutik der Rezeption: Die jüngste hermeneutische Entwicklung in Deutschland ist die Rezeptionstheorie, die die Rolle des Lesers und seine Rezeption von Texten untersucht. Die Hermeneutik der Rezeption ist eigentlich eine Transformation von der Ansprache des Autors hin zur ausschließlichen Aufmerksamkeit des Textes hin zum Leser. Für die Entstehung des Textes ist die Anwesenheit des Lesers ebenso wichtig wie die des Autors; Der Leser stellt implizite Verbindungen her, füllt Lücken, zieht Schlussfolgerungen und prüft Annahmen. Der Text selbst ist eigentlich nichts weiter als eine Reihe von Zeichen für den Leser; Zeichen, die ihn dazu einladen, einer Sprache Bedeutung zu verleihen. Ein Text oder Werk ist voller unbestimmter Elemente, deren Wirkung von der Interpretation des Lesers abhängt und die auf unterschiedliche und möglicherweise widersprüchliche Weise interpretiert werden können. In der Wahrnehmungstheorie ist der Leseprozess immer ein komplexer und aufschlussreicher dynamischer Prozess. ist die Länge der Zeit. Der Leser wird bestimmte Vorurteile in das Werk einbringen; Der vage Kontext von Meinungen und Erwartungen, in dem verschiedene Aspekte der Arbeit bewertet werden. Mit fortschreitendem Leseprozess werden diese Erwartungen aufgrund dessen, was wir lernen, angepasst, und der Interpretationszyklus wird zirkulieren – vom Teil zum Ganzen und umgekehrt. Aus dieser Sicht ist das Lesen keine lineare und direkte Bewegung und eine bloße kumulative Sache; Unsere anfänglichen Annahmen schaffen einen Rahmen, in dem wir den nachfolgenden Inhalt interpretieren, aber was später kommt, kann unser anfängliches Verständnis im Nachhinein auch verändern und während es einige Aspekte davon klarstellt, andere davon abdecken. Denn der Text hat eine Geschichte und einen Hintergrund unterschiedlicher Erzählperspektiven und unterschiedlicher Bedeutungsebenen, durch die wir uns ständig bewegen. Und die Liste der darin enthaltenen offensichtlichen Themen und Anspielungen spricht Bände. Eisers Wahrnehmungstheorie geht davon aus, dass wir beim Lesen eines Werkes einen offenen und flexiblen Geist haben und bereit sein sollten, an unseren Überzeugungen zu zweifeln und sie ändern zu lassen. Dahinter

verbirgt sich der hermeneutische Einfluss Gadamers und sein Vertrauen in unser reiches persönliches Wissen, das sich aus der Auseinandersetzung mit unbekanntem Dingen ergibt. Seiner Meinung nach ist es grundsätzlich rollenorientiert, dass der Leser den Text so gestalten soll [wie das literarische Werk eines Autors], dass er eine innere Kohärenz aufweist, und dass die Teile kohärent an das Ganze angepasst werden sollen. Roland Barthes ist ein weiterer Denker dieser Theorie. Der Ansatz von French Barthes in der Freude am Text (1973) unterscheidet sich so weit wie möglich von Iser's Wahrnehmung; Es gibt einen Unterschied zwischen einem französischen Hedonisten und einem deutschen Rationalisten. Natürlich vernachlässigen sowohl Eiser als auch Barthes den Platz des Sängers in der Geschichte auf unterschiedliche Weise. Da sich die Leser sicherlich nicht im luftleeren Raum mit dem Text auseinandersetzen, haben alle Leser eine soziale und historische Position, und diese Tatsache hat tiefgreifende Auswirkungen darauf, wie man sie interpretiert.

Es entstehen literarische Werke. Am Ende der Diskussion der Hermeneutiktypen muss erklärt werden, dass viele Unterteilungen der Hermeneutik vorgestellt wurden und wir uns hier auf die wichtigsten konzentriert haben.

Die Anwendung der Hermeneutik in der Politik

Durch die Ausweitung der Interpretation bzw. Hermeneutik wurde auch die Politik in ihrem Wirkungsbereich berücksichtigt. Darauf aufbauend besteht ein Zusammenhang zwischen persönlichem Diskurs, politischer Sprache und politischem Leben. Politische Rede und Sprache werden im Kontext gesellschaftlichen Handelns verarbeitet und mit der Interpretation erreichen wir die Tiefe und die tieferen Schichten politischer Rede in jedem Zeitalter. Sprache ist ein Bestandteil der politischen Realität und Hermeneutik bedeutet, die Beziehung zwischen beiden zu verstehen. Mit dem Aufkommen der hermeneutischen Theorie wurde die Trennung von Sprache und Selbstverständnis von der politischen Realität in Frage gestellt und das Argument vorgebracht, dass wir das politische Leben verstehen müssen müssen Sprache, Sprache und Verständnis verstehen. Und die Selbstwahrnehmungen der gesellschaftspolitischen Akteure beziehen sich darauf.

Bezüglich des Einsatzes von Dolmetschen in der Politik gibt es drei grundsätzliche Interpretationen von Dolmetschen:

Recovery-Interpretation: In der Recovery-Hermeneutik wird argumentiert, dass man sich zum Verständnis des politischen oder sozialen Lebens auf das Selbstverständnis von Individuen und Akteuren beziehen muss, und es wird davon ausgegangen, dass eine vollständige Übereinstimmung zwischen Selbstverständnis und politischem Leben besteht und Erfahrung. Das heißt, das gesamte politische Leben kann verstanden werden, indem man das Selbstverständnis politischer Akteure versteht. Der in diesem Zusammenhang erhobene Einwand besteht darin, dass möglicherweise eine Lücke zwischen Selbstverständnis und Realität bestehe. Technologische Entwicklungen können die Fakten verändern.

Interpretation des Verdachts. Entgegen der obigen Interpretation wird hier davon ausgegangen, dass die Selbstverständnisse und direkten Wahrnehmungen von Menschen und Akteuren die Realität verzerren und die Fakten verdecken. Mit anderen Worten: Man kann durch Selbstverständnisse nicht in die Grundlagen der Realität vordringen, und alltägliche Selbstverständnisse haben keinen Zugang zu diesen Tatsachen. Hier liegt eine Art Zweckverletzung vor, nämlich dass Sprache und Sprache als Leitfaden für unser besseres Verständnis des politischen Lebens dienen sollten, während die Sprache die Realität immer weiter verzerrt.

Ausdrucks- oder Forschungsinterpretation: In dieser Interpretation wird gesagt, dass es einen Fehler in der Wiederherstellungsinterpretation gibt, da möglicherweise keine perfekte Harmonie zwischen der gemeinsamen Sprache und den vorhandenen Fakten besteht und aus diesem Grund viele Fakten übersehen werden. Auch die Interpretation des Verdachts ist unvollständig, da sie keinen Wert auf Selbstverständnis legt. Aus der Sicht von Charles Taylor, der diese Interpretation vorschlägt, müssen wir, obwohl direkte Selbstverständnisse verzerrt sein können und nicht die gesellschaftspolitische Realität widerspiegeln, zu den Grundannahmen aus den intersubjektiven Bedeutungen gelangen, die unbewusst sind, und zu bewussten Selbstverständnissen gelangen. . Der Ausdruckshermeneutik zufolge hat die Sprache den Charakter, das Konstrukt zu konstituieren und einzuschließen, der Schleier der Sprache ist eine Distanz zwischen uns und der Realität, und nichts ist klar und direkt, sondern geht durch den Filter der Sprache. Die Sprache hat Vorrang vor dem gesellschaftspolitischen Leben. Was die Anwendung der Hermeneutik in der Politik betrifft, kann man jedenfalls davon ausgehen, dass politische Agenten und Theoretiker die Autoren des politischen Lebens sind, und dass Ereignisse der Text des politischen Lebens sind, und schließlich kann man davon

ausgehen, dass Menschen Leser und Rezipienten des politischen Lebens sind. Er verwendete eine Vielzahl von Hermeneutiken.

Hermeneutische Kurse im Westen

1- Klassische Hermeneutik

Zur gleichen Zeit, als die mittleren Jahrhunderte vergingen und die Vorherrschaft des katholischen Christentums verloren ging, trat die Bibel aus dem Schatten der Kirche hervor und kam zu den Menschen. Zu dieser Zeit, als die Menschen die Bibel frei lesen und verstehen konnten, waren Regeln erforderlich, um ein Chaos bei der Interpretation zu verhindern und den Lesern eine Lösung für das richtige Verständnis und Verständnis der ursprünglichen Bedeutung der Texte aufzuzeigen. Schleiermacher und Wilhelm Dilthey waren zwei Wissenschaftler dieser Zeit, die im 19. Jahrhundert die Grundprinzipien der hermeneutischen Erkenntnis begründeten. Diese beiden glaubten, dass es eine endgültige Bedeutung und ein endgültiges Verständnis des Werks gibt; Es ist die Pflicht des Dolmetschers, zu versuchen, die „ultimative Bedeutung“ zu ermitteln, indem er das Werk erkennt, die Zeichen im Text untersucht und die Interpretationsmethode modifiziert. Dilthey glaubte auch, dass man zum besseren Verständnis des Textes die Absicht des Autors verstehen und wissen sollte, zu welchem Zweck und zu welchem Zweck er den betreffenden Text erstellt hat.

2- Philosophische Hermeneutik

Im 20. Jahrhundert fand eine große Revolution in der Hermeneutik statt und diese Wissenschaft betrat ein neues Feld. Die Hauptfaktoren dieser Revolution sollten bekannte Wissenschaftler und Philosophen wie Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur usw. sein. Anstatt zu versuchen, die Art und Weise des Verstehens zu methodisieren, kam in dieser Zeit die Diskussion über die Natur des Verstehens auf. Die Philosophen dieser Zeit versuchten zu beweisen, dass es kein „endgültiges Verständnis“ und keine Komponente namens „Intention des Autors“ gibt. Das Verständnis jedes Dolmetschers ist in seiner Zeit, Gesellschaft, Kultur und Erziehung verwurzelt, und diese Faktoren schränken unbewusst den geistigen Spielraum des Dolmetschers ein; Er kann außerhalb dieses Kreises nicht denken und verstehen

Daher ist das Verstehen eine Frage des Zufalls und vor dem historischen Hintergrund des Interpretieren, der sich in Form eines Ereignisses in seinem Kopf formt und nicht in Form von Methoden und Lösungen kontrolliert und definiert werden kann. Die Wahrnehmung

jedes Lesers ist für ihn einzigartig und es wird je nach Anzahl der Leser eines Textes unterschiedliche Verständnisse geben. Die größte Schwäche philosophischer hermeneutischer Theorien besteht darin, dass er im Schatten des Relativismus durch Negation der Methode jedes Verständnis und jede Schlussfolgerung des Textes berücksichtigt Arbeit zu rechtfertigen und dies Es betrachtet die Angelegenheit als natürlich und unvermeidlich und öffnet so den Weg für unterschiedliche und manchmal widersprüchliche Lesarten derselben Arbeit. Zwei berühmte Werke dieser Zeit sind das Buch „Sein und Zeit“ von Heidegger und das andere „Wahrheit und Methode“ von Gadamer.

3- Neue (moderne) Hermeneutik

In der heutigen Zeit wurden große Anstrengungen unternommen, um im Gegensatz zur philosophischen Hermeneutik eine spezielle Methode und Lösung bereitzustellen, um ein einzigartiges Verständnis zu erreichen. Die großen Vertreter dieser Zeit, „Emilio Betti“ und „Eric Hersh“, versuchen durch Kritik an den Ansichten Heideggers und Gadamers, die Lehren der klassischen Hermeneutik wiederzubeleben und eine kohärente und prinzipielle Regel für die Geistesangelegenheiten Schleiermachers und Schleiermachers zu definieren Dilta: eine Regel, die auch „Methode des Verstehens“ ist, um das „endgültige Verständnis“ der Arbeit zu rechtfertigen und zu erreichen.

Eric Hersh glaubt, dass es bei der Interpretation des Textes zwei voneinander unabhängige Interpretationen gibt: erstens die Bedeutung, die sich aus den Worten des Textes ergibt; Das andere ist der Beweis dieser Bedeutungen in der Zeit, in der das Werk interpretiert wird. Anschließend erklärt er, dass die wörtliche Bedeutung immer konstant sei, die Beweise für diese Bedeutung jedoch in jeder Periode unterschiedlich seien. Beispielsweise kann sich der semantische Beweis von „Stift“ in einem Punkt auf „Bleistift“ beziehen; In einer anderen Zeit zum „Kohlestift“ und manchmal zum „Selbstgeschriebenen“! Aber in all diesen drei Perioden hat der Stift nur eine Bedeutung: „ein Werkzeug zum Schreiben“! Er ist davon überzeugt, dass es zwar nicht immer möglich ist, die vom Autor beabsichtigte endgültige Bedeutung zu erreichen, aber durch die Anwendung und Ausschmückung der Methode bei gleichzeitiger Ablehnung falscher und rutschiger Wahrnehmungen kann man einen Grad an Verständnis erreichen, der korrekter ist als andere und näher an der Wunsch des Schöpfers des Werkes. Denn gleichzeitig können unterschiedliche Interpretationen nicht alle richtig sein.

Dantes Hermeneutik

Die Hermeneutik ist ein sehr weites Feld, das sich mit allen Bereichen des menschlichen Wissens und der Kraft der menschlichen Wahrnehmung und des menschlichen Verstehens befasst. Infolgedessen ist die Geschichte der Hermeneutik dieselbe wie die Geschichte des Wissens, der Schaffung von Bedeutungen und Konstruktionen und mit einem Wort die Geschichte dessen, was Aristoteles im sechsten Buch der Nikomachischen Ethik „wissenschaftliche Weisheit“ oder Phronesis nannte. In diesem Zusammenhang wählen wir Beispiele für unterschiedliche Formen der Textinterpretation aus. Ein Beispiel für solche Texte ist Dante Alighieris Bankett, dessen ursprünglicher Name *Ilconvivio* ist.

Dante schrieb in seiner Jugend, vor seiner Verbannung aus Florenz, drei Gedichte. Gleichzeitig (um 1304 bis 1309) und in den folgenden Jahren verfasste er eine lange Interpretation über sie, die jedoch unvollendet blieb. Er selbst nannte die Gedichte „maßgebliche Originaltexte“ und bezeichnete die Interpretationen als „Begleittexte“. Das Bankett ist eine mystische Interpretation eines Textes, die in einigen Aspekten einfacher ist als diese Interpretation. Es ist ein Beispiel für das Lesen mit der Absicht, Mehrdeutigkeit zu erzeugen und darunter liegende Bedeutungsebenen zu schaffen, die nicht leicht zu verstehen sind. Ein weiterer Text, der als Beispiel angeführt werden kann, wurde etwa ein Jahrhundert vor Dantes Fest in einem anderen kulturellen Horizont verfasst, und zwar die Übersetzung von *al-Ashwaq* von Scheich Muhyiddin Ibn Arabi.

Hermeneutik oder die Wissenschaft der Interpretation im Islam

Das Wort *Taweel* kommt im Heiligen Koran vor und ist keine menschliche Erfindung, sondern genau ein koranischer Begriff. Das heißt, es ist das Wort Gottes. Und andere Dinge, die vom Wort *Taweel* abgeleitet sind. Besonders mit diesem Satz in diesem Vers wird es ausdrücklich erwähnt. Ob wir mit *waqf* oder mit *wasl* lesen. {Und wir kennen *Tawilah Ela Allah*} und sagen: {Und wir kennen *Tawilah Ela Allah und Al Raskhun Fi Elaam*} oder sagen: {Und wir kennen *Tawilah Ela Allah und Al Raskhoon Fi Elaam*}. Wenn wir mit *Waqf* lesen (und wir kennen *Taweel* außer Allah), bedeutet das, dass nur Gott das Wissen über *Taweel* kennt. Aber wenn wir mit Zusammenhang lesen und *Tawi* kennen *Laha ila Allah wa al-Raskhoon fi al-Ilam*} bedeutet, dass sowohl Gott die Interpretation kennt als auch die wissenden Raschaner die Interpretation kennen und sie das Volk der Interpretation sind.

Was bedeutet Interpretation? *Tawil* kommt vom Wort „*Awala*“. Vielleicht leitet sich das Wort „*zuerst*“ aus demselben Material ab. Es bedeutet das Prinzip. Das Erste ist das Erste,

weil es das Original ist. Das Prinzip von allem ist das Erste von allem. Interpretation bedeutet Rückbesinnung auf das Original, also Rückkehr zum Original. {und wir kennen die Interpretation} bedeutet, dass niemand den Ursprung des Korans, seine Quelle und seine Quelle kennt; Außer Gott und Raskhan ist in der Wissenschaft der „Heiligen“ die Interpretation des koranischen Wortes ein sehr wichtiges und grundlegendes Wort.

Neue Hermeneutik ist ohne Interpretation bedeutungslos. Keine hermeneutische Diskussion kann ohne Interpretation eine korrekte Bedeutung haben. Natürlich sind nicht alle hermeneutischen Diskussionen Interpretationen. Westliche Denker haben den Tod des Autors verkündet. Im Allgemeinen bedeutet dieser Begriff „Ankündigung des Todes des Autors“ die Rede, den Text, und ich habe nichts mit dem Sprecher zu tun, der der Autor ist. Der Autor ist tot. Es spielt keine Rolle, ob er es ist oder nicht. Dies ist die Interpretation des Textes. Um das Jahr 1202 n. Chr., also 598 n. Chr., schrieb Ibn Arabi Liebesgedichte, die an eine junge, schöne und weise Frau namens Nizam gerichtet waren und in der Stadt Mekka den Spitznamen Ain Al-Shams und Al-Baha trugen. Einige Jahre später, im Jahr 611 n. Chr., verfasste er in der Stadt Aleppo einen Kommentar zu diesen Gedichten. Die Gedichte sind romantisch und erdig. Die Erklärung und Interpretation dieses Ausdrucks irdischer Liebe liefert mystische und theologische Bedeutungen. Ibn Arabi selbst sagte, dass das Problem umgekehrt gesehen werden kann, das heißt, die Gedichte werden vom mentalen und spirituellen Standpunkt aus als mystisch und vom Gesichtspunkt aus als romantisch angesehen. Die andere Kategorie sind die Texte, deren Autoren den Text anhand fremder Texte beschrieben, erläutert und interpretiert haben. Man kann sagen, dass dies die häufigste Form der Interpretation von Texten ist.

Beispiele für Interpretationen in den heiligen Schriften

Die berühmtesten Beispiele, zumindest in Bezug auf Geschichte und Antike, sind Interpretationen himmlischer Bücher und religiöser Bücher. Nachfolgende Generationen wollten ihr Leben im Lichte religiöser Regeln gestalten. Alle diese Gebote sind in den heiligen Büchern nicht einfach und klar zu finden. Natürlich sind viele Regelungen explizit und klar, wie zum Beispiel die zehn Gebote im Alten Testament oder die berühmten Regelungen Jesu Christi im Neuen Testament oder Verse im Heiligen Koran, die „Gerichte“ genannt werden, aber in vielen In den meisten Fällen sind die Urteile in der Sprache verfasst. Sie werden in Erzählungen poetisch oder allegorisch ausgedrückt

Wenn wir Beispiele für die Interpretation und Interpretation der heiligen Bücher liefern möchten, sind die Texte, die leichter zugänglich und mit ihren grundlegenden Themen

vertraut sind, vielleicht die Interpretationen und Interpretationen des Heiligen Korans, die im Laufe der Jahrhunderte geschrieben wurden und einige von ihnen haben veröffentlicht worden. In diesem Fall gab es im Laufe der Jahrhunderte eine Vielzahl unterschiedlicher Interpretationen verschiedener Religionen und Sekten der islamischen Welt. Außerdem wurden Bücher geschrieben, in denen die Bedeutung von Taweel und Tafsir erklärt wurde und die heute als gute Leitfäden zum Verständnis der koranischen Hermeneutik gelten. Als Beispiel können wir das Buch „Mufatih al-Ghaib“ von Mulla Sadra nennen, das vor etwa 300 Jahren auf Arabisch aus einem bestimmten Blickwinkel, nämlich aus der Perspektive eines schiitischen Philosophen und Yazdonologen, geschrieben wurde, und glücklicherweise war es das auch auch ins Persische übersetzt.

Eine weitere Kategorie von Texten sind theoretische und philosophische Texte, die sich mit dem Hauptproblem der Interpretation befassen und in denen eine Interpretationstheorie vorgestellt oder eine intellektuelle und theoretische Bewegung in diese Richtung in Gang gesetzt wird. Das vielleicht älteste Beispiel für solche Texte ist der von Platon verfasste Ionendialog. In diesem Gespräch spricht Sokrates mit Ion, einem der Erzähler und Kommentatoren von Homers Gedichten, über seine Arbeit und stellt eine Interpretationstheorie vor (in der islamischen Welt werden Religionsgelehrte herangezogen, um die Bedeutung heiliger Texte zu entdecken und sie zu interpretieren), wie Verfeinerung und Kultivierung der Seelen. Obwohl Hermeneutik oder Taweel im Islam nicht unabhängig voneinander gefördert wurden, wurden sie nicht vernachlässigt.

Um rechtswissenschaftliche und exegetische Ziele zu erreichen, diskutieren Denker des Korans und der Grundlagenwissenschaften in ihren Werken Themen wie die Wissenschaft der Interpretation und ihren Unterschied zur Interpretation, Methoden und Methoden der Interpretation sowie Arten von symbolischem, anspielendem, intuitivem, rationalem und Ijtihad Interpretation, Interpretation des Korans zum Koran, Tafsir diskutierte die Meinungen und Diskussionen von Wörtern wie Statuswissen, Arten visueller Bedeutungen, primäre Bestätigung und sekundäre Bestätigung, die Entdeckung der Bedeutung des Autors und des Theologen , und die Frage des „Aussehens“ und so weiter. Die Begriffe Hermeneutik und Interpretation haben eine ähnliche Bedeutung und ein gemeinsames Konzept: die Notwendigkeit, den Schleier von Texten, sowohl heiligen als auch nichtheiligen Texten, zu entfernen und sie zu entdecken und zu enthüllen. Letztendlich sind Worte, Hermeneutik, Interpretation und Interpretation ein langer Schritt des Menschen, um die vorherrschenden Herausforderungen zwischen seinen

Wahrnehmungen und heiligen Konzepten und religiösen Angelegenheiten zu lösen und zu überwinden.

Die zufällige Begegnung mit Hazrat Musa und Hazrat Khizr geschieht während einer Reise. Beide sind Männer Gottes. Einer ist ein göttlicher Prophet und einer ist ein göttlicher Wächter. Hazrat Musa bittet Khizr, mit Ihnen zu kommen, damit ich etwas lernen und mir der Wissenschaft der Interpretation bewusst werden kann. Hazrat Khizr sagte: Kommt sehr gut. Aber es gibt eine Bedingung. Musa sagte, was ist der Zustand? Khizr sagte: Was auch immer Sie sehen, fragen Sie mich nichts. Es kann für Sie schwierig sein, es zu ertragen. Aber habt Geduld mit mir. Khizr akzeptierte ebenfalls. Auf dieser langen Reise passieren zwei oder drei Ereignisse. Einer davon ist, dass Hazrat Khizr das Schiff durchbohrt hat. Hazrat Musa sah, dass das Wasser nun in das Schiff eindringt und die Passagiere ertrinkt. Er konnte es nicht mehr ertragen und sagte zu Khizr: Was machst du? Khizr sagte zu ihm: Ich habe dir nicht gesagt, dass du nicht fragen sollst. Musa sagte: Es tut mir leid, ich werde nicht mehr fragen. Danach riss er mitten in der Wüste eine Mauer ein, machte in der Hitze des Wetters Lehm und baute die Mauer wieder auf. Musa war gelangweilt und sagte: Warum hast du das getan? Und schließlich streckte er die Hand aus und schlug einem jungen Mann aufs Ohr, und dieser junge Mann starb. Nach dem dritten Fall sagte Hazrat Khizr zu Musa: {Dies ist die Trennung von Bini und Bink}

Widerstand gegen Interpretation (Hermeneutik) im Islam

Taweel wurde von einigen als Gegner des Islam angesehen, natürlich von denen, die aus Jamud stammen, wie Ibn Taymimah und Ahmad Ibn Hanbal; Ahmad bin Hanbal ist das Oberhaupt einer der vier Denkschulen. Er ist eine wichtige Person im Islam, die heute Millionen von Anhängern hat. Ahmad Ibn Hanbal hat eine Formel für die Interpretation des Korans.

In seiner Interpretation des ehrenwerten Verses {الرَّحْمَنُ عَلَى الْأَرْضِ سَتْوَى} stellt „die scheinbare Bedeutung dieses Verses uns vor ein Problem.“ Hier wurden diejenigen zum Dolmetschen gezwungen, die keine Dolmetscherexperten sind. Denn Gott, der auf seinem Thron sitzt, hat keine Bedeutung“, sagt er: Es gibt keine Interpretation. Dies ist ein Koranvers, dessen Qualität uns unbekannt ist. Jede Frage dazu ist Innovation und Unglaube. (bedeutet suspendierter Voyeurismus, akzeptieren und gehen)

Ibn Taymiyyah, der ebenfalls Hanbali ist, stand auf der vierzigstufigen Kanzel der Moschee von Damaskus. Er rezitierte den Vers (Barmherzigkeit ist nicht über dem

äquatorialen Thron) und sagte im Anschluss an Ahmad bin Hanbal: Gott ist auf dem Thron. Es bedeutet, dass er auf seinem Bett liegt. Er kann von seinem Bett herunterkommen, so wie ich von der Kanzel herunterkomme. Er ging die Treppe hinunter. Er sagte: So wie ich herabgestiegen bin, wird Gott auf die gleiche Weise von seinem Thron herabsteigen. Dies ist die Formel von Ahmad Ibn Hanbal. Aber die Interpretation des Korans sagt dies nicht. Er hält die Interpretation Gottes für höher als jede Art von Körperlichkeit und Gleichnis.

Philosophische Hermeneutik

Die philosophische Hermeneutik ist im Gegensatz zur Klassik und Romantik keine Methode mehr, Texte zu verstehen, sondern diese Perspektive untersucht das Phänomen des Verstehens philosophisch und versucht, die Natur des Phänomens des Verstehens zu analysieren.

1- Erklärung der Theorie

Im 20. Jahrhundert wurden unter westlichen Denkern verschiedene Haltungen geäußert, die jeweils als Grundlage der Theorie der Mehrfachlesungen eines Textes gelten. Alle diese Haltungen basieren auf der Interpretenzentrierung des Textes, der Unabhängigkeit der Textbedeutung von der Intention des Autors sowie der Vielfalt und Unendlichkeit der Lesarten und Interpretationen. Yer betonte aus dem Text. Die wichtigste dieser Ansichten ist die Theorie der philosophischen Hermeneutik. Die philosophische Hermeneutik ist im Gegensatz zur Klassik und Romantik keine Methode mehr, Texte zu verstehen, sondern diese Perspektive untersucht das Phänomen des Verstehens philosophisch und versucht, die Natur des Phänomens des Verstehens zu analysieren. Martin Heidegger ist der Begründer dieser Haltung im frühen 20. Jahrhundert. Nach Heidegger ist das Phänomen des Verstehens eine historische und fließende Sache, und die Vorstrukturen und die Mentalität des Textlesers spielen eine wesentliche Rolle bei der Entstehung seines Textverständnisses. Nach Heidegger vervollständigte sein Schüler Hans-Georg Gadamer die Sichtweise der philosophischen Hermeneutik und behauptete, dass ein Mensch einen Text ohne seine Vorurteile und Vorkenntnisse und mentalen Vorstrukturen nicht verstehen und interpretieren könne.

2- Errungenschaften der philosophischen Hermeneutik

Die wichtigsten Errungenschaften der philosophischen Hermeneutik zum Verständnis und zur Interpretation von Texten sind:

1. Interpretation ist ein dolmetscherzentriertes Phänomen, und daher besteht das Hauptziel der Interpretation eines Textes nicht darin, die Absicht des Autors zu verstehen. Der Autor gehört auch zu den Lesern des Textes, die auf der Grundlage neuer Erkenntnisse ein neues Verständnis des Textes erlangen können.
2. Das Verstehen des Textes ist ein wechselseitiger Dialog. Auf der einen Seite steht der Interpret mit seiner Mentalität und seinem semantischen Horizont, auf der anderen Seite der Text und der darin kristallisierte semantische Horizont. Für den Akt des Verstehens sind die Mentalität und Vorurteile des Kommentators notwendig. Gleichzeitig sollte der Kommentator vermeiden, sich in Vorurteile einzumischen, die zu Missverständnissen führen.
3. Der Prozess des Interpretierens und Verstehens eines Textes ist ein endloser Prozess, denn einerseits kann eine Person neues Wissen erlangen und andererseits spiegelt der Text selbst endlose Interpretationen wider.
4. Alle Verständnisse und Lesarten eines Textes sind gültig, und wir haben kein objektives und sachliches Verständnis, und wir haben keine Kriterien, um zwischen richtigen und falschen Verständnissen zu beurteilen und zu unterscheiden.
5. Auf diese Weise wird die Relativität im Verständnis von Texten anerkannt, da jedes Verständnis von den Vorurteilen und Vorurteilen der Kommentatoren beeinflusst wird und diese Vorurteile auch von Tradition und Geschichte beeinflusst werden. Geschichte und Tradition verändern sich ständig. Infolgedessen werden alle Verständnisse und Interpretationen geändert und relativiert.

3- Kritik der philosophischen Hermeneutik

Gegen diese Ansicht gibt es mehrere Einwände. unter anderem:

1. Philosophische hermeneutische Lehren sind widersprüchlich und selbstzerstörerisch, das heißt, sie verletzen sich selbst. Zu sagen, dass, wenn jedes Verstehen relativ, fließend und veränderlich ist, die philosophische Hermeneutik und ihre Lehren wie folgt lauten: „Jedes Verstehen ist relativ“ und als Ergebnis der Analyse der Wahrheit von Heidegger und Gadamer ist auch das Verstehen relativ, veränderlich und veränderlich. Denn diese Analyse basiert auf ihren Vorurteilen und Vorurteilen. Daher kann die philosophische Hermeneutik nicht absolut und festgelegt sein.

2. Die philosophische Hermeneutik behauptet, dass einige Vorurteile zu Missverständnissen führen können und daher vermieden werden sollten. Andererseits behauptet er, wir hätten keine Beurteilungskriterien. Das Problem ist nun: Wenn wir keinen Standard haben, wie können wir dann verstehen, welche Vorurteile zu Missverständnissen und welche zu gutem Verständnis führen? Sie behaupten auch, dass wir kein objektives Verständnis haben. Nun fragen wir sie: Wie können wir dann feststellen, ob wir einen Text falsch oder richtig verstanden haben, wenn wir keinen Zugang zur Realität haben? Und unsere Interpretation davon ist richtig oder falsch?

3. Wir können die Absicht des Autors des Textes oder des Sprechers einer Rede nicht immer ignorieren, denn Intellektuelle haben beim Schreiben oder Sprechen eines Textes, den sie ihrem Publikum vermitteln wollen, immer einen Sinn und Zweck. Daher kann nicht jede Interpretation und Interpretation die Absicht des Autors zum Ausdruck bringen, insbesondere bei heiligen Texten wie dem Koran, bei denen die Aufgabe des Dolmetschers darin besteht, Gottes Absicht zu erreichen. Selbst wenn wir den Autor des Textes außer Acht lassen, kann man nicht sagen, dass ein Text unendlich viele Interpretationen haben kann, denn es gibt eine besondere Beziehung zwischen Wörtern und Bedeutungen, und die Menschen einer Sprache verwenden Wörter für bestimmte Bedeutungen, und daher ist ein Wort vorhanden. Letztendlich kann es mehrere Bedeutungen haben, das heißt, es hat begrenzte Bedeutungen.

4. Der Hauptanspruch dieser Sichtweise ist die Notwendigkeit der Einbeziehung von Vorwissen in den Akt des Verstehens. Zu dieser Behauptung ist zu sagen, dass wir es mit verschiedenen Arten von Vorwissen zu tun haben, von denen einige für das Verständnis notwendig sind, wie z. Instrumentelle Informationen wie Wortschatz, Literatur, rationale Gesprächsregeln; Die Information des Lesers und Kommentators über die Persönlichkeit des Autors und des Sprechers; Bestimmte Vorurteile des Interpreten, wie zum Beispiel, dass Gott nicht physisch sein kann; Und die Informationen, die es ermöglichen, den Text zu erschließen und zu sprechen, etwa wissenschaftliche Fragestellungen, die für den Dolmetscher relevant sind.

Es gibt jedoch eine Gruppe von Vorurteilen, die als vorgefasste Vorurteile bezeichnet werden und deren Verwendung zu Interpretationen führt. Solche Vorurteile sollten bei der Interpretation von Texten vermieden werden. Als würde man die Qualität der menschlichen Schöpfung im Koran mit Darwins evolutionärer Perspektive in Einklang bringen.

5. Relativismus ist eine Forderung dieser Sichtweise, die abgelehnt und inakzeptabel ist und auf der Grundlage der philosophischen Hermeneutik den Weg der Kritik und Interpretationskritik versperrt. Denn der Wert aller Interpretationen sei demnach derselbe.

Das Wort „Hermeneutik“ ist seit dem antiken Griechenland weit verbreitet. Manchmal wird gesagt, dass dieses Wort nicht ohne Bezug zu Hermes, dem Propheten der Götter, steht, und tatsächlich übernimmt der Dolmetscher die Arbeit von Hermes und versucht, die Bedeutung des Wortes wie Hermes herauszufinden, genau wie Hermes die Botschaft. Er war der Überbringer und Interpret der Götterbotschaft. Dieses griechische Wort bedeutet in der eigenen Sprache dolmetschen, übersetzen und erklären. So ist es nicht verwunderlich, dass die Hermeneutik als Methode bei der Interpretation heiliger Texte ansetzt und der Rechtswissenschaft sehr nahe steht. In den Kontroversen der Reformbewegung zu dieser Regelung bis ins 17. Jahrhundert n. Chr. finden wir keine systematischen und zusammenhängenden Diskussionen oder Diskurse, die einen besonderen Wissenszweig bilden und diesem den Namen „Hermeneutik“ geben. Dann Hauer gilt gemeinhin als die erste Person, die diesen Begriff zur Bezeichnung einer Art von Wissen verwendete. daher somit bezeichnet der Begriff „Hermeneutik“ einen besonderen Wissenszweig, ein aufkommendes Phänomen im Zusammenhang mit der Moderne. „Hermeneutik“ hat drei Bedeutungen (Ausdruck, Worte, Erklärung und Übersetzung) und in jeder von ihnen ist die Wahrheit (Verstehen) enthalten.

Was ist der hermeneutische Bereich, wo ist er und zu welchen Bereichen gehört er? Diese Frage lässt sich nicht einfach beantworten. Obwohl einige diese einfache Antwort gewählt haben, ist die Hermeneutik (eine Tradition des philosophischen Denkens und Nachdenkens, die versucht, den Begriff des Verstehens zu klären und die Frage zu beantworten, was die Bedeutung von allem Sinnvollen ausmacht), aber dies (alles) kann ein Gedicht sein, ein Gesetzestext, eine menschliche Handlung, eine fremde Sprache oder Kultur.

Wenn man über diese Definition nachdenkt, kann man verstehen, dass diese Definition der Hermeneutik nicht umfassend ist und nicht behindert, und dass sie aufgrund der verschiedenen Ansätze, die es gibt, ihr entgegenzutreten, nicht in einer logischen Form definiert werden kann. Definierter Brauch. In der Erklärung Richard Palmer bezieht sich auf den hermeneutischen Bereich und seine Nicht-Exklusivität auf einen bestimmten Bereich auf drei verschiedene und unterschiedliche Kategorien:

1. Spezielle Hermeneutik: bezeichnet die ersten Formen der Hermeneutik als Wissenszweig. In diesem Abschnitt wird eine Reihe von Regeln und Methoden bereitgestellt, um die Qualität der Interpretation von Texten in jedem Wissenschafts- und Wissenszweig wie dem Literaturrecht, der Bibel und der Philosophie zu überprüfen. Jeder Wissenszweig verfügt über eine Reihe von Regeln und Methoden Regelwerk und Es hatte besondere Erklärungsprinzipien. Daher war die Hermeneutik jeder Disziplin spezifisch für diese Disziplin, und aus diesem Grund war diese Hermeneutik spezifisch für ihre jeweilige intellektuelle und wissenschaftliche Tradition; Beispielsweise erhielten sie keine Hilfe von einem Hermeneutiker, der die Interpretationsmethode heiliger Texte bei der Interpretation traditioneller literarischer Texte untersuchte.

2. Allgemeine Hermeneutik: Sie gehört zur Kategorie der Methodologie und versucht, eine Methode des Verstehens und der Interpretation bereitzustellen; Es ist jedoch keinem bestimmten Wissenschaftsgebiet gewidmet und deckt viele Zweige der erklärenden Wissenschaften ab. Diese Tendenz beginnt im 18. Jahrhundert, und die erste Person, die eine kohärente und systematische Erklärung dafür vorlegte, war der deutsche Sprecher Friedrich Schleiermacher. Diese Art der Hermeneutik wird heute von Leuten wie Emilio Betti und Eric Hersh verfolgt. Die Prämisse dieses hermeneutischen Ansatzes besteht darin, dass allgemeine Regeln und Prinzipien das Verständnis des Textes bestimmen. Unabhängig davon, wie dieser Text aussieht, sollte der Hermeneutiker versuchen, diese allgemeinen Regeln zu überarbeiten und zu regulieren.

3. Philosophische Hermeneutik: Die philosophische Reflexion über das Phänomen des Verstehens hat es zum Gesicht ihrer Bemühungen gemacht. Daher geht es ihm nicht darum, Methoden vorzustellen und die Prinzipien und Regeln des Verstehens und der Interpretation darzulegen; Ob es bei dieser Methode um das Verstehen des Textes oder um das Absolute der Geisteswissenschaften geht. Wenn wir aufmerksam sind, ist diese Art der Hermeneutik natürlich nicht nur nicht daran interessiert, die Methode darzustellen, sondern sie kritisiert vielmehr die Methodik und kritisiert die Idee, dass wir (durch Überarbeitung der Methode zur Wahrheit gelangen können).

Heideggers Hermeneutik

Heidegger hatte einen großen Einfluss auf die kontinentale Philosophie vom Existentialismus über die zeitgenössische Hermeneutik bis hin zum bahnbrechenden Derrida. Er war ein Schüler von Edmond Husserl, dem Begründer der Phänomenologie. Heidegger begründete in seinem epochalen Werk „Selbst, Sein und Zeit“ (1927), das als

eines seiner Frühwerke gilt, eine Art antisubjektive Hermeneutik, die unsere Ganzheit und Vollkommenheit in Geschichte und Sprache hervorhebt. Das Problem des Verstehens ist völlig getrennt von der forschenden Auseinandersetzung mit dem Geist einer anderen Person und konzentriert sich andererseits auf die Platzierung in einer Welt, deren Bedeutung uns bereits innewohnt und von der wir ein implizites Verständnis haben. Heidegger sagt: „Wir haben ein Verständnis der Existenz und der Zweck der Interpretation besteht darin, das Vorverständnis zu offenbaren, das wir im Vorfeld der Existenz in unserer Welt haben.“

Heidegger kann als Ursprung der philosophischen Hermeneutik angesehen werden. Er schuf eine revolutionäre und neue Wende auf dem Weg des hermeneutischen Wissens und erhob die Hermeneutik auf die Ebene der Philosophie und Ontologie. Aber gleichzeitig betrachtete er es als Phänomenologie. Seiner Meinung nach sind wahre Philosophie, Hermeneutik und Phänomenologie eine Sache, und jede Interpretation von Philosophie, Hermeneutik und Phänomenologie, die zu einer Unterscheidung zwischen ihnen führt, ist ein Missverständnis von Philosophie und Hermeneutik. Heidegger war Husserls Schüler und erklärte das Wesentliche Anliegen Das Selbst, das die grundlegende Frage der Existenz darstellt, wurde von Husserls Phänomenologie beeinflusst, obwohl Heideggers Phänomenologie über Husserls einfaches, grobes und oberflächliches Verständnis hinausging und umfassender war. Laut Heidegger wurde diese Frage (der Existenz) vergessen. Solange die Wahrheit der Existenz nicht berücksichtigt wird, bleibt jede Art von Ontologie unbegründet. Wahres Philosophieren ist Nachdenken über die Beantwortung der Frage nach dem Sinn der Existenz, und die westliche metaphysische Philosophie ist aufgrund der jahrhundertelangen Vernachlässigung dieser Frage vom Hauptweg abgewichen und hat ihre ursprüngliche Mission verfehlt. Heidegger wollte mit seiner umfassenden Kritik an der westlichen philosophischen Tradition einen neuen Weg in der Philosophie eröffnen, und dieser neue Weg ist der Versuch, den Sinn des Daseins durch Phänomenologie und „Dasein“ zu erkennen und zu verstehen. Laut Heidegger, der auf der Suche nach einer fundamentalen Ontologie ist, sollten wir nicht über „Ich“ in Bezug auf „die Welt“ sprechen, sondern über „In der Welt sein“ als eine einzige Sache. Heidegger nennt diese einzelne Materie, die letztlich den Menschen ausmacht, „Dasein“ und ist damit Ausgangspunkt für die Suche nach dem Sinn des Daseins. Er beginnt seine Phänomenologie damit, dass „Dasein“ ist, und die Frage der Existenz ist für ihn eine grundlegende Frage. Unter dem Gesichtspunkt, dass die Existenz des Daseins nichts anderes ist als ein „Verstehen der Existenz“. Daher analysiert Heidegger die Existenz des

Daseins, um sich dem Geheimnis des Seins zu nähern. Die grundlegende Ontologie, aus der alle Ontologien hervorgehen, sollte in der existenziellen Analyse des Daseins gesucht werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Aufgabe der wahren Philosophie darin besteht, nach der Bedeutung von „Sein“ zu suchen und „Sein“ die Existenz von Seienden ist, ist Existenz in allen Seienden vorhanden. Daher ist die einzige Möglichkeit, die Existenz zu erkennen, ihre Wahrnehmung und Intuition in einer der Entitäten, und die einzige Entität, die diese Eigenschaft des Manifestierens und Sehens besitzt, ist „Dasein“. Heidegger in einem Kapitel des Buches Existenz und Zeit unter dem Titel „Die auf der Phänomenologie basierende Forschungsmethode“ versteht ihre Denkweise eindeutig als „interpretativ“¹³. Allerdings ist es notwendig zu sehen, was Heideggers Meinung mit der Phänomenologie zu tun hat und in welchem Verhältnis sie zur hermeneutischen Wissenschaft stehen kann.

Heidegger achtet auf die griechischen Wurzeln der Wörter „Phainomenon“ oder „phainesthai“ und „Logos“ und sagt: „Phenamon“ bedeutet etwas, das sich offenbart; im Sinne von manifestiert, erschienen. Daher sind Phänomene 15 eine Menge von Dingen die ans Licht gebracht werden. Die Griechen setzten diese Dinge mit „Sein“ 16 oder „Was ist“ gleich. Heidegger glaubt: Dies „Die Manifestation oder Entstehung von etwas, wie es ist“ sollte nicht als sekundäre oder zufällige Tatsache betrachtet werden. Es sind in erster Linie die Objekte selbst, die in Erscheinung treten. Auch das Suffix „Logik“ in „Phänomenologie“ geht auf die griechische Wurzel „logos“ zurück. Heidegger glaubt, dass „Logos“ die Wahrheit ist, die die Möglichkeit zur Manifestation von etwas bietet. „Logos“ hat die Würde des Ausdrucks und Ausdrucks¹⁷ und ist sich der Phänomene bewusst. Trotzdem besitzt „Logos“ in diesem Werk keine völlige Eigenständigkeit; Das heißt, es ist das Ding selbst, das im Spiegel des Logos erscheint und sich manifestiert, und es ist nicht der Geist, der dem Phänomen einen Sinn gibt, sondern was entsteht, ist tatsächlich die Manifestation und das Auftauchen der Objekte selbst. Daher sollte Heideggers Phänomenologie, die eine Kombination aus „Feinstein“ und „Logos“ ist, so verstanden werden, dass sie „die Entstehung abstrakter Objekte ermöglicht und es vermeidet, ihnen die eigenen subjektiven Kategorien aufzuzwingen“.

Das Ergebnis ist, dass wir nicht diejenigen sind, die sich den Objekten zuwenden, es sind die Objekte, die sich uns offenbaren, und sobald wir in der Wahrnehmung der Objekte auf die Möglichkeit und Bereitschaft vertrauen, die Wahrheiten der Objekte anzunehmen, Die Interpretation kann nicht länger auf dem bloßen Wissen basieren und unsere mentalen Kategorien sollten auf dieser Grundlage platziert werden. Was die

Grundlage jedes Interpretationsakts sein kann, ist das Erscheinen von Objekten und die Begegnung, die wir mit ihnen haben; Objekten soll die Möglichkeit gegeben werden, Einfluss auf uns zu nehmen und ihre Bedeutung im Innenleben eines Menschen zu offenbaren und zu interpretieren. Das einzige Wesen unter allen Wesen, das über diese Eigenschaft des Manifestierens und Visualisierens, d. durch die Gegenstände erscheinen, haben wir uns von der Phänomenologie des Daseins zur existentiellen Phänomenologie des Verstehens des Daseins gewendet, und diese Phänomenologie des Verstehens ist die Wissenschaft der Hermeneutik; Denn die Arbeit der Hermeneutik ist die Erforschung und Interpretation des Verstehens.

Da die Ontologie in Heideggers Denken in die Phänomenologie der Existenz umgewandelt wird, muss sie sich mit der Interpretation von „Existenz“ befassen, und es ist offensichtlich, dass diese Art der interpretativen Diskussion auf einer alten Methodik basiert, die auf der Rechtswissenschaft und der allgemeinen Methodik von Diltays Humanismus basiert Wissenschaften. Es hat eine ferne Zukunft. In diesem Zusammenhang kommt Verborgenes ans Licht. Die Phänomenologie des „Daseins“ im eigentlichen Sinne hat einen hermeneutischen Zug, der für die wahre Würde der Interpretation verantwortlich ist. Auf diese Weise verwandelt sich die Hermeneutik in die Ontologie des Verstehens und der Interpretation und findet ihre Totalität. Heidegger betrachtet die hermeneutische Wahrheit als die Macht der Existenz im Verstehen und Deuten.

Die Phänomenologie ist eine hermeneutische Methode, und basierend auf Heideggers hermeneutischer Theorie basiert die Interpretation in der Phänomenologie des Daseins nicht auf menschlichem Bewusstsein und menschlichen Kategorien, sondern auf der Entstehung des untersuchten Objekts, also der Realität, die uns begegnet Der Grundstein ist gelegt. Tatsächlich ist die Hermeneutik eine Ontologie des Verstehens und der Interpretation. Heidegger geht den letzten Schritt und definiert das Wesen der hermeneutischen Wissenschaft als die ontologische Kraft des Verstehens und der Interpretation, die letztlich die Entfaltung der Existenz von Objekten, der potentiellen Talente ihrer Existenz (Dasein) ermöglicht. Mit anderen Worten: Hermeneutik ist immer noch die Theorie des Verstehens, aber Verstehen wird anders definiert (Ontologie).

Zuvor versuchte Schleiermacher eine Grundlage für alle möglichen Dialogtypen zu finden und Diltai wollte auch die allgemeine Methodologie der Geisteswissenschaften erreichen; Aber aufgrund der Tatsache, dass Schleier-Macher die existenzielle Grundlage

des Verstehens nicht beachtete und Dilthey die Naturwissenschaften von den Humanwissenschaften trennte, fehlten ihren Interpretationsdiskussionen Allgemeinheit und Allgemeingültigkeit, während bei Heidegger die Hermeneutik Allgemeinheit und hermeneutische Wahrheit findet. Die Kraft der Erscheinung der Dinge liegt in ihrer Existenz und ihren Möglichkeiten im Verständnis und in der Interpretation.

Die Natur des Verstehens

Für Heidegger ist „Verstehen“ ein besonderer Begriff, der sich von der herkömmlichen Bedeutung des Wortes im Englischen unterscheidet. „Verstehen“ bedeutet im Englischen Empathie; Es bedeutet, etwas zu fühlen und sich darin einzufühlen, indem man die persönliche Erfahrung eines anderen nutzt. In manchen Fällen bedeutet dieses Wort auch, an etwas Verwirklichtem teilzuhaben. Auch Heideggers Bedeutung von „Verstehen“ unterscheidet sich von dem, was Schleiermacher und Dilthey diesbezüglich gesagt haben. Nach Heideggers Auffassung handelt es sich beim Verstehen nicht um eine besondere Fähigkeit, die man nach Schleiermacher nutzen kann, um einen anderen Geisteszustand zu verstehen, oder nach Dilthey, durch die man die Erscheinungsformen des Lebens in ihrer Objektivität verstehen kann. Verstehen ist nichts, was wir besitzen können. Denn diese Bedeutung von „Verstehen“ wurde in der traditionellen Philosophie häufig verwendet und ihre metaphysische Belastung kehrte zur Konfrontation von „Subjekt“ mit „Objekt“ zurück, was Heideggers Projekt völlig widerspricht. Mit einem solchen Historisch gesehen handelt es sich um eine metaphysische Epoche, daher verwendet Heidegger das Wort „Verstehen“ in einem besonderen Sinne. Für Heidegger ist „Verstehen“ im Gegensatz zur hermeneutischen Tradition nicht nur nicht später als das Wissen, sondern es geht dem Wissen voraus. Heidegger erklärt, dass Verstehen nichts mit Wissen zu tun hat und nicht zu dessen Art gehört, er spricht von einer Art Wissen, das als „praktisches Wissen“ interpretiert wird. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass theoretisches Wissen in einer Aussage ausgedrückt wird; Das heißt, wir verbreiten Nachrichten darüber und nutzen die Sprache als Mittel, während praktisches Wissen eine Fähigkeit ist, ohne es in Form eines Satzes ausdrücken und darüber informieren zu können. Auch wenn dazu Nachrichten und Stellungnahmen nötig sind, kann dazu keine Aussage gemacht werden, sondern das, was darüber gesagt wird, ist eine Pseudoaussage; Wir können zum Beispiel schwimmen, können es aber nicht so gut ausdrücken, wie wir es können. „Verstehen“ im Sinne Heideggers ist also das Wort vor ontologischen Annahmen.

„Verstehen“ bedeutet: die Fähigkeit, die eigenen Existenzmöglichkeiten und im Kontext der Welt, in der ein Mensch lebt, zu verstehen. Verstehen ist gerade der Zustand oder selbständige Teil des „In-der-Welt-Seins“.. Verstehen hängt mit der Existenz einer Person zusammen.

Das Wort „verstehen“ ist schwierig; Weil es auf der traditionellen Ontologie basiert und völlig vom realen und praktischen Leben getrennt ist. Aber Heidegger schlug ein Verständnis nach dem praktischen Leben vor. „Verstehen“ hat eine praktische Belastung und die erste Form des Verstehens des Daseins in seinem täglichen Leben ist das Wissen darüber, wie die Dinge funktionieren, das heißt, das Wissen um die Möglichkeit, Dinge zu beherrschen und zu erobern, nicht als „Wissen“ und „Wissen“. Vom „Wie“, das Heidegger „Können“ nannte und das die Grundlage unseres Alltagsverständnisses bildet. Grundsätzlich bedeutet „Hammer“ nicht zu wissen, woraus er besteht oder welche Eigenschaften er hat, sondern zu wissen, wie man ihn benutzt. Jeder von uns hat ein Verständnis dafür, wie die Dinge funktionieren, andere und wir selbst. Wenn wir uns als Mütter, Arbeiterinnen oder Schriftstellerinnen kennen; Das heißt, wir haben ein Verständnis für uns selbst und die Rolle gewonnen, die wir als Mütter, Arbeiterinnen oder Schriftstellerinnen spielen. Schon als bestehende Situationen machen diese deutlich, dass es sich um dieselben Methoden und Techniken handelt, die wir verwenden. Dasein ist vor allem die Seins- und Existenzfähigkeit des Daseins; Es bedeutet, über sich selbst hinauszugehen. Dadurch, dass das Dasein mit der Welt in Aktion und Kommunikation steht, lernt der Mensch die praktischen Möglichkeiten und von hier aus die Welt und die Möglichkeiten der Welt und sich selbst kennen. Solange es Dasein gibt, versteht er sich selbst, hat und wird immer Willen haben; Verlangen Sie so viel wie möglich.

Wenn man also die Natur des Verstehens aus Heideggers Sicht untersucht, sollte man auf folgende Punkte achten:

1. Verstehen ist: die Fähigkeit, die eigenen Existenzmöglichkeiten zu verstehen; Eine Komponente, die ihm die Möglichkeiten des Daseins offenbart. „Möglichkeit“ bezieht sich auf seine existentielle Bedeutung, nicht auf Möglichkeit im Sinne der Möglichkeit, dass dem Dasein etwas widerfährt. Wenn dem Dasein mit dem Erwerb des Verstehens eine Möglichkeit geboten wird, eröffnet sich ihm eine besondere Existenzweise und Situation, die ihn voranbringen und zu dieser neuen Existenzweise und existenziellen

Situation gelangen kann. Daher bezieht sich das Verständnis, das die Möglichkeiten des Daseins einführt, auf Dinge wie „würdig sein, etwas zu tun“.

2. Projektion oder Projektion des Verstehens hat eine existentielle Struktur in sich, die wir „Projektion“ nennen. Dasein gestaltet sich aus dem Verständnis seiner Möglichkeiten heraus, und in jedem Entwurf eröffnen sich neue Möglichkeiten des Verständnisses. Solange es Dasein gibt, versteht es sich immer im Körper seiner Möglichkeiten. Dasein ist frei und unabhängig, seine besonderen Daseinsfähigkeiten zu verwirklichen. Unter den vielen Möglichkeiten greift Dasein auf einige zurück, die Handlungsspielräume eröffnen. Und dieser Raum ist all das, was wir uns vorstellen können. Dieser Raum wird durch den Bereich „meiner“ Entscheidungen oder der sogenannten „meiner Freiheit“ begrenzt.

3. Laut Heidegger besteht das klare und wichtige Merkmal des Verstehens darin, dass das Verstehen immer innerhalb einer Reihe von Beziehungen und Beziehungen funktioniert, die bereits interpretiert wurden, also einem zusammenhängenden und zusammenhängenden Ganzen, das tatsächlich die Struktur des Seins ist. Jedes menschliche Verstehen und Deuten ist existenziell, was letztlich zum hermeneutischen Zyklus führt. Daher ist Verstehen nach Heideggers Analyse sowohl eine existenzielle als auch eine hermeneutische Angelegenheit; Es ist eine existenzielle Angelegenheit, weil es die Existenzweise des Daseins und sein untrennbares Element ist; Und es ist eine hermeneutische Angelegenheit, weil dadurch die „Existenz in der Welt“ des Daseins offenbar wird. Das Verstehen führt zur Entfaltung des Seins des Daseins in der Projektion und Schaffung verschiedener Möglichkeiten seines Seins und bewirkt auch die Entfaltung von Objekten und Angelegenheiten in seiner Welt.

Bedeutung

Nach Heideggers Ansicht gibt es keinen Unterschied zwischen Welt und Sprache oder zwischen Welt einerseits und Bedeutung und Bedeutung andererseits. Wörter haben eine ontologische Bedeutung. Laut Heidegger sind Worte für Dinge da und sie implizieren die Existenz von Dingen. Daher hat Sprache eine ontologische Bedeutung und sollte im Bereich der Existenz betrachtet werden. Die Sprache weist von Natur aus auf diesen Bereich des Seins hin und daher profitieren alle Sätze und Aussagen in der Sprache von dieser ontologischen Eigenschaft. Mit anderen Worten: Existenz drückt sich nie ohne Sprache aus, und deshalb sagt Heidegger: „Sprache ist das Haus der Existenz.“ Heidegger sagt: Bedeutung ist das, was in unseren Interpretationen der Existenz geschaffen wird.

Bevor ein Dasein eine spezifische Interpretation vornimmt, ist die Welt bereits „Sinn“ und wird vom Logos organisiert. Das bedeutet, dass das Dasein in seinem täglichen Leben immer im Schoß der Welt interpretiert wird. Deshalb sagt Heidegger: Die Existenz des Daseins ist wie eine Interpretation eines Textes: Heideggers Interpretation erfordert, dass „Sinn“ in der lebendigen Welt oder der Welt des Lebens direkt zugänglich ist. „Sinn“ ist das, was überall im Offenbarungsprozess gezeigt wird. Auf diese Weise wird die Bedeutung von „der Welt“ selbst – also der Existenz selbst – deutlich.

Förderung des Verständnisses gegenüber Sprache und Interpretation

Was Heidegger „Verstehen“ nennt und als eines der Elemente der Existenz des Daseins betrachtet, ist grundlegender und der Beginn formaler und allgemeiner menschlicher Erkenntnis und Erkenntnis, und es kann sogar vor der Intuition und dem Denken als jemand betrachtet werden, der darüber nachdenken sollte Intuition und Denken werden aus dem Verstehen abgeleitet. Durch das Verstehen projiziert das Dasein seine Existenz auf Möglichkeiten und eröffnet sich selbst neue Möglichkeiten. Verstehen ist eine Möglichkeit des Daseins. Diese Existenzmöglichkeit, die wir als „Verstehen“ interpretieren, entwickelt und erweitert sich und stellt sich dar. Nach Heideggers Meinung ist diese Verständniserweiterung gleichbedeutend mit „Interpretation“. Die Bedeutung von „Interpretation“ besteht darin, die Möglichkeiten aufzuzeigen und zu finden, die das Verständnis für das Dasein geschaffen hat. Der Akt der Interpretation besteht darin, diese entstehenden Möglichkeiten aufzudecken. Daher ist jede Interpretation dem hermeneutischen Verstehen nachgeordnet. Daher ist die Interpretation dem Verstehen untergeordnet; Zunächst treten Objekte sinnvoll und mit hermeneutischem Verständnis in die Welt jedes Daseins ein, dann werden sie mit Interpretation konfrontiert. Mit anderen Worten, damit die Hermeneutik nicht im Schatten des Verstehens bedeutungsvoll wird und das Dasein nicht darauf projiziert wird, sie nicht in die Welt des Daseins eintritt und nach dem Eintritt in die Welt des Daseins vom Dasein interpretiert und reflektiert wird. Das hermeneutische Verständnis von Objekten aufgrund ihrer Beziehung zum Dasein ist eine nicht-propositionale und voraussetzende Interpretation dieses Verständnisses; Beispielsweise wirft der Arbeiter den „Hammer“ als schweren und unerträglichen Gegenstand weg. Hier ist das hermeneutische Verständnis und seine prädiktive Interpretation das Verständnis dieser Beziehung und die Tatsache, dass bei der Interpretation eines Satzes, der in der Form „Hammer ist schwer“ zum Ausdruck kommt, versucht wird, ihn zu beschreiben und

darüber zu informieren, Das liegt vor dem Verstehen und der Interpretation. Es ist hermeneutisch.

Vorstruktur der Interpretation

Das Dasein beginnt mit jedem Verständnis, entweder in Form einer nicht-propositionalen und voraussetzenden Interpretation oder in einer propositionalen Interpretation von Vorurteilen, und basiert auf Vorurteilen, Ideen und Vorurteilen, um ein Verständnis des Themas zu erlangen, an dem es interessiert ist, sein Vorverständnis eine wichtige Voraussetzung für sein Wissen. Jedes Verständnis geht der Struktur des Verstehens voraus. Ohne diese Vorverständnisse sind wir nicht in der Lage, etwas zu verstehen. Nach Heidegger beeinflusste diese Theorie die Werke von Anhängern der philosophischen Hermeneutik wie Rudolf Bultmann und Hans Gadamer.

Heidegger interpretiert drei Schichten für die Komponenten der Struktur von Vorurteilen:

1. Vorurteile: Alle Interpretationen müssen von Vorurteilen ausgehen, d. h. von einem vorherigen Verständnis eines allgemeinen Hintergrunds. Mein allgemeines Geschichtsverständnis macht ein Ereignis wie einen Weltkrieg verständlich. Ich habe immer dann den Begriff Abz Wenn ich „Musik“ nicht kenne, halte ich dieses große Ding für eine Holzkiste und nicht für eine Geige.
2. Vorurteile: Um die Existenz von Vorurteilen zu interpretieren und ein allgemeines Verständnis einer gesamten Sammlung zu erlangen, ist dies notwendig, aber nicht ausreichend. Ein allgemeines Verständnis eines Objekts erlaubt uns nicht, seine Eigenschaften zu verstehen. Um spezifische und detaillierte Sachverhalte zu verstehen, müssen wir eine Vision haben, die zeigt, wie wir mit dem Thema unseres Verständnisses oder unserer Interpretation umgehen sollten. Ein Verständnis der Expansionspolitik führt zu unserer gegensätzlichen Interpretation des Zweiten Weltkriegs, bei der der Interpretationsakt unter der Führung des jeweiligen Standpunkts des Interpreten erfolgt.
3. Vorgefasste Meinung: Sie bezieht sich auf eine spezielle Konzeptualisierung, die dem Interpreten zur Verfügung steht. Nachdem wir die Nachricht vom Beginn des Weltkriegs gehört haben, sind wir uns der Richtigkeit unserer Wahrnehmung der Entwicklungspolitik sicherer. Eine vorgefasste Meinung ist eine Form der Vorhersage und Erwartung, die im Voraus gebildet wird und sich mit der Konzeptualisierung befasst. Die Vorstruktur des Verständnisses ist nicht nur ein besonderes Bewusstsein gegenüber

einer bestimmten Welt. Das Verstehen auf diese Weise zu betrachten bedeutet, zum Subjekt und Subjektmodell der Interpretation zurückzukehren, über das Heideggers Analyse hinausgeht. Genauer gesagt befindet sich die Vorstruktur im globalen Text, der bereits das Subjekt und den Betreff enthält. Daher wird diskutiert, wie Objekte selbst durch Bedeutung, Verständnis und Interpretation gesehen werden.

Hermeneutische Runde

Die Zirkularität des Verstehens ist keine von Heideggers Innovationen; Weil es eine Geschichte in den Werken von Schleiermacher und Dilthey hat, aber laut Gadamer Heidegger einen Wendepunkt in der Geschichte der Verwendung dieses Begriffs darstellt; Weil es dem hermeneutischen Zirkel eine ontologische Grundlage gibt. Da Verstehen einer der Bestandteile des Daseins und Bestandteile der menschlichen Existenzstruktur ist, ist die Zirkularität ein Merkmal der Struktur des Verstehens und damit eine existentielle Beschreibung des Daseins.

Dem Gesagten zufolge basiert die Interpretation auf einer Vorstruktur, und wenn wir das von Heidegger beabsichtigte Vorverstehen oder die Dreifachstruktur auf eine beliebige Interpretation anwenden, erkennen wir, dass die Interpretation in direktem Zusammenhang mit dem Vorverstehen steht und dass es uns zum Verstehen hinzieht (hermeneutische Runde). „Das Verständnis der Teile ist notwendig, um das Ganze zu verstehen, und das Verständnis des Ganzen ist notwendig, um seine Teile zu verstehen.“ In einem einzelnen Satz wird die Bedeutung jedes seiner Bestandteile im Lichte der Bedeutung des gesamten Satzes verstanden, und die Bedeutung des gesamten Satzes hängt von seinen Bestandteilen ab. Dadurch wird der Prozess des Verstehens zu einem Kreislaufprozess, und in diesem Kreislauf wird Bedeutung erreicht. Denn Heidegger glaubt, dass einerseits jedes Dasein in seiner eigenen Welt lebt, die aus verschiedenen Komponenten besteht und Beziehungen hat, und dass für das Dasein nichts einfach und isoliert und ohne Bezug zu anderen Dingen ist. Es erscheint nicht, und auf der Andererseits ist für das Dasein die Bedeutung einer Sache nicht eine einfache und einzelne Sache, sondern alles hat Bedeutung in einem Beziehungsgeflecht und in der Form eines Kontextes für das Dasein, und Verständnis und Interpretation basieren auf einer Vorstruktur. Und Es gibt drei Schichten des Verstehens, nach der Regel, dass diese Vorurteile auch den Regeln des Verstehens unterliegen, sie selbst Vorurteile haben und schließlich für das endgültige Verständnis und die Interpretation einer Sache eine Kette von Verständnissen gebildet wird, gibt Heidegger an Beispiele des hermeneutischen

Zyklus in Sein und Zeit; Darunter: 1. Um zu verstehen, was Existenz ist, müssen wir die Existenz des Daseins untersuchen. Wie können wir die Existenz des Daseins wissen, wenn wir die Existenz nicht gekannt haben?

2. Das Verstehen und Interpretieren des Daseins oder anderer Sachverhalte erfordert Vorkenntnisse; Aber Vorurteile sind nichts anderes als Verständnisse und Interpretationen, und es gibt andere Beispiele wie dieses, die zeigen, dass Verständnis zirkulär und distanziert ist. Heidegger antwortet auf die Ungültigkeit des hermeneutischen Zyklus, dass wir ein falsches Verständnis des Aktes des Verstehens haben, wenn wir das Bedürfnis, vorrangig zu sein und die Interpretation des vorherigen Verstehens für nichtig zu halten. Dabei handelt es sich weder um einen Teufelskreis noch um einen Mangel im Verständnis, der behandelt und gelöst werden muss; Denn Zirkularität und Fernständigkeit des Verstehens gehören zur Struktur und existenziellen Bedingung der Verstehensgewinnung und Verstehen ist ohne sie nicht möglich. Um Fehler, Abweichungen und Missverständnisse in unseren Interpretationen zu vermeiden, müssen wir nach Heideggers Meinung in diesen hermeneutischen Kreislauf richtig eintreten Weise, und dies ist kein Kreis des Verstehens, in dem sich irgendeine beliebige Art von Wissen bewegen kann. Diese Runde ist Ausdruck der existentiellen Vorstruktur des Daseins. In dieser Runde liegt die Möglichkeit der grundlegendsten Art der Anerkennung. Wir werden diese Möglichkeit in unseren Interpretationen auf jeden Fall bewahren, wenn wir verstehen, dass unsere erste und letzte und dauerhafte Pflicht nicht darin besteht, zuzulassen, dass uns unsere Vorurteile und Vorurteile in Form von Illusionen und Volksvorstellungen aufgedrängt werden, sondern unsere Aufgabe ist es gerade um diese Vorstrukturen entsprechend den Objekten selbst zu beseitigen, damit sie zu einer verlässlichen Wissenschaft werden. Nach Heideggers Aussage über die zyklische Natur des Verstehens beginnt die Interpretation mit Vorurteilen, die folgen. Sie suchen auch nach Nachfolgern, damit das Passendere bleibt. Das vorherige Verständnis im hermeneutischen Zirkel hat die erste Vorhersageregel. Dasein wirft sich zunächst dem Subjekt der Identifikation mit seinem bisherigen Verständnis zu. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass es konkurrierende Projektionen gibt, die durch die Betrachtung des Themas nebeneinander gestellt werden, um eine sinnvolle Einheit für das Dasein zu erreichen. Daher besteht die Aufgabe des Verstehens- und Interpretationsaktes darin, geeignete Projektionen zu finden. Die richtige Eingabe oder das, was Heidegger immer als „Ausgangsordnung“ bezeichnet hat, ist eine praktische Angelegenheit. Um zu wissen, was ein „Hammer“ ist, müssen wir wissen, wie man mit einem Hammer umgeht oder wie

andere damit arbeiten. Bedeutungen basieren nicht auf der subjektiven Realität oder auf willkürlichen Entscheidungen, sondern auf einer Lebensform, in der wir notwendigerweise leben. Aus dieser Lebensform entstandene Interpretationen; Das heißt, es handelt sich um praktische Konflikte.

Heidegger und Textinterpretation

Es ist klar, dass sich die traditionelle Sicht auf das Textverstehen, die die objektive Interpretation des Textes und das Verständnis der Individualität des Autors und seiner Absicht anstrebt, von Heideggers revolutionärer Sicht auf das Verstehen unterscheidet. Den Text in der von Heidegger beabsichtigten Bedeutung zu verstehen bedeutet: die Bedeutung zu entdecken, die der Autor dem Text gegeben hat, und der Interpret sucht nicht nach der Individualität des Autors und seiner Bedeutung. Das Verstehen des Textes sollte nicht als eine Rekonstruktion der Mentalität und des Einflusses des Autors auf seine persönliche Welt betrachtet werden, sondern im Schatten des Verstehens des Textes werden wir selbst in die Möglichkeit einer neuen Existenz versetzt. Wir begegnen dem Text mit vorgefassten Meinungen, und diese entstehen aus dem „Sein“ in unserer Welt; Weil unsere Existenzweise die wissende Existenz ist und wir ständig mit Verständnis existieren. Wir gehen also immer mit einem Vorverständnis mit dem Text um, und der Zweck der Interpretation des Textes besteht darin, das Vorverständnis, das wir über das Verständnis haben, offenzulegen. Was beispielsweise bei der Interpretation eines literarischen Textes auftritt, ist die Welterfahrung, die der Autor in die Interpretation einbezogen hat, nicht die Erfahrung seiner Geisteszustände und spezifischen Absichten. Wenn wir also gemeinsam mit Heidegger jede Art von Verstehen als Projektion des Daseins und letztlich seines „Selbstverständnisses“ definieren, dann sollten wir die Kategorie des Textverstehens als Projektion des Interpretieren und Offenbarung weiterer seiner Kräfte betrachten und existentielle Möglichkeiten; Das heißt, der Interpret rekonstruiert nicht im Schatten der Textinterpretation die Individualität des Autors, sondern entwickelt seine existenziellen Möglichkeiten und erweitert den Reichtum seines „In-der-Welt-Seins“ und leitet, in Gadammers Worten, neue Ergebnisse ab und er erkennt seine Fähigkeiten immer besser und entdeckt immer mehr verborgene Winkel.

Was bisher gesagt wurde, bezog sich auf Heideggers Existenz und Zeit und davor, wobei Hermeneutik der Prozess der Entfaltung und Offenbarung der Existenz ist; Das heißt, Phänomenologie und existentielle Interpretation des Daseins, um zur Offenbarung der

Existenz und ihrer Darstellung zu gelangen. Die tiefe Verbindung zwischen Philosophie und Hermeneutik im fortgeschrittenen Heidegger ist so groß, dass seine Philosophie nicht nur zur Hermeneutik wurde, die ihn zum Philosophen machte, sondern auch zur Hermeneutik. Heideggers später Ansatz (Heidegger nach Sein und Zeit) befasst sich jedoch mit Themen, die sich offenbar von seinem philosophischen Ansatz in seinen frühen Werken unterscheiden, und zwar so, dass der hermeneutische Ansatz zur Sprache, der in Sein und Zeit vorgestellt wurde, den Anschein erweckt, als ob a Darin wurde eine grundlegende Überarbeitung vorgenommen.

Kritik und Bewertung

Die Grundlagen und Grundlagen von Heideggers philosophischer Hermeneutik wurden zur Grundlage der wissenschaftlichen Bemühungen des herausragenden Studenten Hans-Georg Gadamer, und dank seiner Bemühungen fand die philosophische Hermeneutik Konsistenz und Kohärenz, soweit die philosophische Hermeneutik heute unter dem Namen Gadamer bekannt ist. obwohl die Prinzipien und ihre Grundlagen von Heidegger entworfen wurden. Ziel dieses Artikels ist es, eine umfassende, systematische und genaue Erklärung von Heideggers philosophischer Hermeneutik zu liefern und in der Tat einen Fortschritt in Bezug auf Heideggers Philosophie selbst zu liefern, und ihre Überprüfung, Kritik und Bewertung erfordert ein anderes Gebiet und einen umfassenderen und längeren Artikel als diesen Artikel. Aber kurz gesagt: ein paar Punkte seien genannt:

1. Die philosophische Hermeneutik ist ein phänomenologischer Zugang zur Kategorie des Verstehens, der den Prozess der Verwirklichung des Verstehens mit einem philosophischen Zugang zur Natur des Verstehens untersucht; Was in den menschlichen Beziehungen erreicht wurde, wurde immer innerhalb einer Reihe von Beziehungen und Beziehungen interpretiert. Heidegger versteht unter „Wahrheit“ das Entfernen des Schleiers und die Offenbarung verborgener Dinge und verbindet es mit der Existenz, und die Wahrheit wird zu einer Beschreibung von Dingen – nicht zu einer Beschreibung eines Falles oder Gedankens. In diesem Fall wird alles, was sich für „Dasein“ im phänomenologischen Umgang mit Objekten und Sein ergibt, als „Wahrheit“ beschrieben und Wahrheit ist „verborgene Entdeckung“.

Die Frage, die sich stellt, ist, ob überhaupt etwas bedeutetEs findet sich in Bezug auf den Menschen und die „Wahrheit“ der Entstehung des Daseins ist für „Dasein“, also wo ist die „Unwahrheit“ und Falschheit und Irrtum und Falschheit? Was bestimmt die Grenze

zwischen „Wahrheit“ und „Unwahrheit“? Und was ist der Maßstab und das Maß dieser beiden Bereiche? In einer solchen Auffassung und Haltung des Verhältnisses des Menschen „Dasein“ zur Existenz erweitert und entwickelt sich der Bereich der „Wahrheit“ so weit, dass er die „Unwahrheit“ in sich verschluckt und verdaut und die Wahrheit das Ende des Inhalts ist einer solchen Philosophie. und sie war die Hauptbeschäftigung und Sorge von Heidegger und jedem anderen Philosophen, sie verliert ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie mit Unwahrheit vermischt wird, und eine solche Wahrheit wird nicht zur „Entdeckung des Verschleierte“, sondern zum „Verschleierte Schleier“ und zur Frage Es findet keinen anderen Sinn in der Wahrheit.

2. In Heideggers hermeneutischer Philosophie liegt die Konsistenz existenzieller Realitäten in den Beziehungen, die sie zum Menschen herstellt, und – wie erwähnt – wird der phänomenologische Zugang zur Existenz und die Beziehung der Existenz zum „Dasein“ als Grundlage des Menschen angesehen. Und dies ist ein hermeneutischer Prozess und diese Beziehungen finden im Schatten der Sprache und des Verständnisses statt, das „Dasein“ von der Existenz hat. In diesem Fall ist also jede Beziehung, die „Dasein“ zur Existenz herstellt, weil sie phänomenologisch ist, wahr. Daher erhebt jedes „Dasein“ mit jeder Beziehung, die es zur Existenz hat, den Anspruch, real zu sein. Die Beziehung, die Zayd zum Phänomen „A“ hat, ist ebenso wahr wie Amrs Beziehung zum gleichen Phänomen. Daher beansprucht in einem solchen Bild der Existenz und ihrer Verbindung mit dem „Dasein“ jeder die Wahrheit und der Pluralismus des Wissens tritt ein, und jeder beansprucht die Authentizität seiner Beziehungen zu den Phänomenen, und da es keinen Maßstab für die Bewertung gibt, tut er das auch Wenn es nicht existiert, führt es zu Relativismus und Skeptizismus, und jeder stellt sich vor, der Maßstab der Wahrheit zu sein. Denn in dieser Sichtweise gilt jedes Verständnis als berechtigt und ist der Kritik und Bewertung von Erkenntnissen in verschiedenen Bereichen des menschlichen und historischen Wissens der Weg versperrt.

Martin Heidegger; Die Entwicklung der Existenz des Daseins in der hermeneutischen Phänomenologie

Der Hauptunterschied zwischen der Wahrheit im platonischen Sinne und der Wahrheit im heideggerisch-griechischen Sinne besteht darin, dass die platonische Wahrheit dem Irrtum, der Falschheit und dergleichen entgegengesetzt ist, die Wahrheit im Heideggerschen Sinne jedoch der Verschleierung, Verhüllung, Unsichtbarkeit usw. gegenübersteht Unsichtbarkeit.

Um das Dasein zu verstehen, können wir nicht auf herkömmliche wissenschaftliche Theorien zurückgreifen, die laut Heidegger das „In-der-Welt-Sein“ vergessen. Deshalb, so Husserls Aussage, sollten wir unsere Meinung von jeglichem Wissen trennen, um zu einem unmittelbaren Verständnis zu gelangen

Heidegger gilt als einer der bedeutendsten und vielleicht einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts und des gesamten westlichen philosophischen Systems. Heideggers Gedanken wurden von den Schriften des Heiligen Paulus, Augustinus, Meister Eckhart, Kierkegaard, Dilthey, Nietzsche und insbesondere Edmund Husserl beeinflusst. Husserls Lehren im Buch „Logische Studien“ beschäftigten Heideggers Denken aufgrund seiner klassischen Tendenzen.

Auf dem Gebiet der Phänomenologie behauptete Husserl, dass die menschliche Psyche kein Phänomen oder eine wesentliche Einheit sei, sondern eher mit dem Akt der Offenbarung oder, seiner Meinung nach, im Sinne der Aufmerksamkeit verbunden sei. Das bedeutet, dass Husserl nicht nur den Inhalt und Gegenstand der Offenlegung kannte, sondern auch die Art und Weise, wie mit dem Offengelegten umgegangen wird. Darüber hinaus behauptete Husserl, dass das Hauptthema der Philosophie nicht die Subjektivität, sondern die Phänomene selbst sei, und schlug aus diesem Grund eine beschreibende Methode für den Ausdruck und die Offenlegung von Dingen in Bezug auf ihr Wesen vor. Allerdings akzeptierte Heidegger Husserls spätere Kommentare zum „transzendentalen und reinen Bewusstsein“ nicht, sondern hielt seinen ursprünglichen Ansatz in Bezug auf die Geschichte der Existenz und der Subjektivität für vereinbar mit der Phänomenologie seiner eigenen Existenz und zahlte aus diesem Grund Besonderes Augenmerk galt Husserls Phänomenologie, die er in den frühen Jahren seines philosophischen Denkens, also in den 1920er Jahren, den Abhandlungen des Aristoteles besondere Aufmerksamkeit schenkte. Heidegger behauptete, dass die Abhandlungen des Aristoteles eine Art Phänomenologie des Alltagslebens enthielten, ohne den Einfluss der Subjektivität außer Acht zu lassen.

Er diskutierte die Wahrheitstheorie des Aristoteles in drei Bereichen und sagte: „Alle Phänomene und Sachverhalte haben einen sich entwickelnden und offenbarenden Charakter.“ Auch die menschliche Psyche hat den gleichen Ansatz und die gleichen Handlungen, aber der Mensch kann sie durch Worte, Sprache oder Taten ausdrücken. Heidegger fügte hier hinzu, dass diese Entwicklung des Ausdrucks in einer Art Bewegung erfolgt, die er „Zeitlichkeit“ oder, wie unsere Vorgänger es nannten, „kon fi el zaman“

nannte. Seiner Meinung nach stellt dieser Faktor die Hauptnatur des Menschen dar, und dies war Heideggers Verständnis des Zeitbegriffs, der Eingang in sein berühmtes und vielleicht wichtigstes Buch „Sein und Zeit“ fand. Heideggers Sicht der kontinuierlichen Existenz spiegelt sich in allen seinen Werken wider. Heidegger betonte die Behauptung, dass die westliche Philosophie im Allgemeinen die Wahrheit der Existenz im Allgemeinen und die Natur des Menschen im Besonderen nicht verstand und falsche Vorstellungen und Interpretationen davon hatte.

Heidegger verbrachte sein gesamtes philosophisches Leben damit, einen solchen Fehler zu korrigieren. Seiner Meinung nach hängen Mensch und Existenz eng zusammen. Ein Mensch zu sein ist die Entwicklung und das Verständnis der Existenz oder der Existenz im Hinblick auf die Existenz. Daher findet die Existenz eines Objekts nur im Rahmen der menschlichen Erfahrung eine sinnvolle Präsenz. Das richtige oder falsche Verständnis der menschlichen Existenz impliziert das richtige oder falsche Verständnis der Existenz anderer Dinge. In einem solchen Rahmen ist der Mensch oder die menschliche Existenz das, was Heidegger mit dem Wort „Dasein“ ausdrückt. Zur weiteren Erläuterung dieses Wortes Dasein sei gesagt: Mark Twain prahlte einst damit, dass deutsche Wörter in jeder Bedeutung verwendet werden könnten. Tatsächlich ist da auch eines davon. Dieses Wort bedeutet sowohl „dort“ als auch „hier“ und wird auch in der Bedeutung von „damals“ und „seitdem“ verwendet. Aber wenn es neben „Sein“ gestellt wird, bildet es das Wort Dasein, was bedeutet, dort, hier, hier und dort zu sein. Manchmal bedeutet es auch Verfügbarkeit. Im 17. Jahrhundert wurde es im Sinne von Präsenz verwendet. Im 18. Jahrhundert bedeutete „Dasein“ Existenz oder Ernennung und Entstehung, bei Dichtern das Leben. In alltäglichen Gesprächen ging es auch um die Existenz und das Leben des Menschen. In seinen frühen Vorlesungen verwendet Heidegger das Wort Leben im Sinne von Leben, im Buch „Sein und Zeit“ verwendet er das Wort Dasein jedoch in zwei Bedeutungen:

1. Die Existenz des Menschen

2. Wesen oder Menschen, die diese Art von Existenz haben.

Er spricht manchmal vom „Dasein der Welt“. In einigen seiner Reden verwendet er den Begriff menschliches Dasein, indem er dieses Wort neben „menschlich“ stellt. Obwohl einige Forscher das Dasein als menschlich betrachtet haben, sagt Heidegger deutlich, dass das Dasein nicht menschlich ist, sondern eine Assoziation mit der Existenz, die der Mensch aus der Erde erwirbt oder geben kann. Dasein steht zwischen Mensch und

Göttern und ist nicht nur für den Menschen gemeint. Dasein existiert aufgrund der Existenz, weil es der Hüter der Existenz selbst ist. Wir fragen: „Wer ist der Mensch?“ Aber wir fragen nie: „Wer ist Dasein?“ Weil das Dasein einen unpersönlichen Begriff hat. Dasein ist eine Existenz, die in der Entwicklung und im Verständnis der Existenz einen Sinn ergibt. Wenn Dasein entsteht und hervortritt, wird Existenz zur Existenz. Die Existenz des Daseins hat eine Entwicklungsqualität, aber diese Entwicklung vollzieht sich in einem begrenzten Umfang. Heidegger verwendet das griechische Wort aletheia, um diese Entwicklung oder Entfaltung der Existenz zu erklären. Er verwendet dasselbe Wort auch, um seine Bedeutung der Wahrheit der Existenz zu verdeutlichen. Der Hauptunterschied zwischen der Wahrheit im platonischen Sinne und der Wahrheit im heideggerisch-griechischen Sinne besteht darin, dass die platonische Wahrheit dem Irrtum, der Falschheit und dergleichen entgegengesetzt ist, die Wahrheit im Heideggerschen Sinne jedoch der Verschleierung, Verhüllung, Unsichtbarkeit usw. gegenübersteht Unsichtbarkeit. Wenn wir also Dasein als den Sinn des Daseins betrachten, dessen Existenz sich in der Entwicklung und dem Verständnis des Daseins zusammenfasst, dann liegt der Begriff der Wahrheit im Sinne von Aletheia im Wesen und in der Natur des Daseins. Wie gesagt, Heidegger verbindet das Dasein mit der Zeit in „Sein und Zeit“. Und er glaubt, dass die Existenz in ihrem Verlauf mit der Zeitlichkeit verbunden ist. Die besondere Art von Existenz, deren Existenz in der Entwicklung ihrer Existenz und der Existenz eines anderen einen Sinn erhält, wird Dasein oder „Existenz am Ort“ genannt. Darüber hinaus wird die Existenz eines solchen Wesens als Existenz bezeichnet. Heidegger sagt, dass die Grundlage und Existenz des Menschen aus drei Momenten besteht:

1) Werden

2) Voraussetzungen

3) Präsenz oder Transzendenz.

Natürlich haben einige diese drei Momente fälschlicherweise als „gegenwärtig“ übersetzt. Tatsächlich bilden diese drei Momente oder drei Elemente die menschliche Natur und Heidegger nennt sie „Zeitlichkeit“. Dies ist die Zeit, die der Präsenz angesichts

des Todes Bedeutung verleiht. Aktualität ist nichts anderes als die Übereinstimmung mit dem Werden dessen, was unter den bestehenden Bedingungen existiert. Die Bedeutung von „Werden“ liegt darin, dass sich der Mensch immer im Prozess des Werdens befindet, also im Spektrum der Möglichkeiten lebt und Schritte in die Zukunft unternimmt. Nach Heidegger ist dieses Werden keine Frage des Willens und der Wahl, sondern eine erzwungene und notwendige Realität. Um diese Bedeutung zum Ausdruck zu bringen, bringt Heidegger drei Thesen vor:

1) Das Wesen und Wesen eines Menschen ist sein Aufstieg und seine Ernennung im Ausland

2) Die menschliche Natur ist eine Tatsache

3) Die menschliche Natur impliziert mögliche Bedingungen

Das heißt, der Mensch kann nicht nur er selbst werden, sondern muss auch er selbst werden. Darüber hinaus besteht die ultimative Möglichkeit, in der der Mensch lebt, in der Möglichkeit, alle Möglichkeiten zu beenden, und das ist nichts anderes als der Tod. Menschen sind von Natur aus endliche Geschöpfe und daher unvermeidlich vergänglich; Daher führt das Werden letztendlich zum Tod. Daher erfordert Selbsterkenntnis oder Bewusstsein über das eigene Wesen und Wesen ein Bewusstsein für die Sterblichkeit. Heidegger fasste diese Sterblichkeit in der Lehre von der „Orientierung am Nichts“ zusammen. Aus Heideggers Sicht erreicht das Dasein daher das Verständnis und den Sinn seiner Existenz im Rahmen der Zeit. Tatsächlich prägt die Zeitlichkeit das Wesen des Daseins, aber es scheint, dass der Mensch entsprechend den Möglichkeiten, die der Mensch hat, etwas anderes zu werden und zu werden, schließlich mit der letzten Möglichkeit stirbt, die das Siegel des Endes seiner Existenz ist, nämlich des Todes.

Daher kann das Dasein laut Heidegger Selbstbewusstsein erreichen, wenn es eine Beziehung zwischen seinen aktuellen Entwicklungsmöglichkeiten und der letzten Möglichkeit, dem Tod, herstellt. In dieser Hinsicht unterteilt Heidegger den Menschen in „echtes Sein“ und „unechtes Sein“ im Hinblick auf das Bewusstsein oder das Fehlen des Bewusstseins für Tod und Sterblichkeit. Er sagt: Manchmal vergisst der Mensch seine Grenzenlosigkeit, Endlichkeit und Begrenztheit. Dies geschieht nicht nur im Alltag,

sondern auch im Bereich der Philosophie. Heidegger erlangt das Bewusstsein und die Erinnerung zurück Diese Einschränkung wird „Auflösung“ genannt. Auf diese Weise entdeckt der Mensch seine Natur wieder, und Heidegger nennt eine solche Beschreibung „authentisches Sein“, aber „Unechtheit“ und „Authentizität“ können nicht als Moral-, Wert- oder verbale Konzepte betrachtet werden, sondern sind zwei Arten der Existenz. Mit anderen Worten: Wenn man die Transformation zum Tod hin vernachlässigt, wird der Mensch in den Abgrund der Unechtheit versinken, aber im Rahmen der Existenz und der Transformation zum Tod berührt der Mensch die ursprüngliche Richtung seiner Existenz. Heidegger glaubt, dass die menschliche Welterkenntnis in der Welt und mit der Welt stattfindet. In diesem Zusammenhang diskutiert Heidegger in seinem Buch „Sein und Zeit“ die Wege und Dimensionen sinnvoller Präsenz für den Menschen. Den neuen erkenntnistheoretischen Theorien im Rahmen der Identitäts- und Ichtheorie stellt er das „In-der-Welt-Sein“ entgegen. Heidegger sagt, dass die menschliche Existenz im Bereich der „Transzendenz“ liege und nicht als „Immanenz, d. h. immer in der Gemeinschaft lebt und daher in eine besondere Welt eintaucht. Heidegger sieht den Grund dafür darin, dass der Mensch in verschiedene Zustände und Formen verwickelt ist. Anliegen, Gedanken und Tendenzen sowie besondere Materialien, die den Menschen einbeziehen. Die Welt prägt ihn, Heidegger nennt den Konflikt in diesen Anliegen und Zielen „In-der-Welt-Sein“. Bei der Erörterung der Welt bezieht sich Heidegger auf das griechische Wort Kosmos und den lateinischen Begriff mundus, während er sich mit den Werken der Vorsokratiker, Platons, Aristoteles, dann der heilige Paulus, Augustinus und Aquin. Und schließlich erinnert uns Kant und schließlich der Ansatz der „Weltanschauung“ des 19. Jahrhunderts daran, dass das Dasein immer in der Welt verortet ist. Heidegger sagt, dass die Welt in drei Bedeutungen angenommen werden kann: 1- Die Gesamtheit der Existenzen im Allgemeinen 2- Die Gemeinschaft der Menschen 3- Der Mensch im Zusammenhang mit der Existenz. Generell erwähnt Heidegger, dass die Welt gewissermaßen als dem Wort Dasein innewohnend betrachtet werden kann, da nur Dasein begründet werden kann. Wenn Heidegger das Wort Welt verwendet, meint er daher nichts auf der Erde oder die Weite des Weltraums im Newtonschen Sinne, sondern vielmehr eine Reihe dynamischer und sich entwickelnder Beziehungen, die menschliche Möglichkeiten sowie die Objekte und Angelegenheiten umfassen, mit denen der Mensch interagiert. Ihr Gesicht gibt Bedeutung. Daher können wir die Welt der Künstler, die Welt der Pioniere, die Welt der Kinder, die Welt der Vorgänger usw. erwähnen. Daher kann man sich vorstellen, dass ein Mensch in verschiedenen Welten lebt. Aus diesem Grund lebt ein zehnjähriges Kind zunächst in der Welt der Familie, dann in der Welt der Schule, dann in der Welt der

Mitschüler und manchmal in der Welt der Verwandten und Spielkameraden usw dergleichen. Diese Bedeutung steht Husserls Konzept der Lebenssphäre bzw. Lebenswelt nahe. Heidegger übernahm diese Bedeutung der Welt aus Husserls Sepherizist. Hier hat Heidegger die kulturelle, soziale und historische Welt des Menschen betrachtet. Heidegger sagt, dass die Welt der alltäglichen Erfahrungen und gemeinsamen Aktivitäten den Hauptbereich des Verständnisses des Seienden darstellt. Verstehen oder Erkennen ist das Bewusstsein für diese Zusammenhänge. Betrachten wir beispielsweise ein spezielles Handwerkzeug wie einen Hammer, so erfordert dessen Einsatz im Alltag praktisches und experimentelles Wissen. Deshalb sagen wir, dass ein Hammer ein Werkzeug zum Einschlagen von Nägeln oder zum Herstellen von Gegenständen ist. Offensichtlich geht dieses praktische Wissen dem theoretischen Wissen voraus. Heidegger nennt dies „hermeneutisches Verstehen“. Dieses Verständnis geht dem theoretischen Verständnis voraus und entsteht tatsächlich aus der Einführung des Menschen und seiner Ernennung in die Welt. Während das theoretische Wissen, das in Nachrichtenberichten vorgeschlagen wird, der Grund für den abgeleiteten Charakter dieser Art von Wissen ist. Im Allgemeinen befindet sich ein Mensch, solange er lebt, unweigerlich in einem vergänglichen Zustand. Diese Transformation erfordert Ziele, Zwecke und Möglichkeiten. Im Rahmen der eigenen Absichten, Ziele und Möglichkeiten zu leben erfordert die Präsenz und Transzendenz von Bedeutungen. Die Existenz in der Welt ist ein Plan, der Ihr Werden ermöglicht. Man kann sagen, dass die Zeitlichkeit selbst die Art und Weise ermöglicht, wie Dinge und Dinge bedeutungsvoll und gegenwärtig werden. Kurz gesagt muss ich in diesem Zusammenhang sagen, dass der Sinn aller Existenzformen nichts anderes als die Zeit ist und daher Wissen außerhalb der Zeit verboten ist. Bisher haben wir kurz dargelegt, dass Heidegger unter Dasein eine Existenz versteht, die der Entwicklung und dem Verständnis der Existenz folgt, und andererseits ist Dasein eine Existenz, die in der Welt existiert, daher muss seine Existenz innerhalb der lebendigen Welt erkannt werden und Auch die Welt des Lebens ist die Welt alltäglicher und unmittelbarer menschlicher Erfahrungen, die Heidegger „hermeneutisches Verstehen“ nennt. Um das Dasein zu verstehen, können wir nicht auf herkömmliche wissenschaftliche Theorien zurückgreifen, die laut Heidegger das „In-der-Welt-Sein“ vergessen. Deshalb, so Husserls Aussage, sollten wir unsere Meinung von jeglichem Wissen trennen, um zu einem unmittelbaren Verständnis zu gelangen. Diese Methode selbst ist eine Art Interpretation oder Hermeneutik, die Heidegger selbst seine Methode zum Verständnis und Verständnis der Existenz des Daseins, hermeneutische Phänomenologie, nannte. Im Allgemeinen bezieht sich Heidegger auf Platons „Ion“, um

seine Bedeutung der Hermeneutik zu verdeutlichen, und sagt, dass Sokrates in dieser Abhandlung Dichter als Interpreten der Götterbotschaft vorstellte. In der griechischen Sprache bedeutet das Wort „hermeneuein“ etwas offenbaren, das verborgen und unentdeckt war. Heidegger hat Hermeneutik im Allgemeinen im Sinne von Interpretation und Interpretation der Realität und Interpretation des Daseins verwendet. Tatsächlich ist die Hauptarbeit des Daseins die Interpretation seiner Existenz, weil die Existenz ihr Gesicht immer hinter dem Schleier der Tradition verbirgt und dieser Schleier daher entfernt werden muss. Man kann mit Glaubwürdigkeit sagen, dass die Hermeneutik die Dekonstruktion der Zerstörung ist, die Hermeneutik also beim Dekonstruieren den Sinn und das Sein offenbart, und genau das hat Heidegger in der ersten Bedeutung der Wahrheit verfolgt. Aber zur Phänomenologie sollte gesagt werden, dass Heidegger sie als eine philosophische Methode betrachtete Wade stellt vor. Er wiederholt Husserls Motto: „Zurück zu den Phänomenen selbst“. Die Phänomenologie besteht aus zwei Teilen, Phänomenon und Logos, wobei der erste Teil auf Griechisch klar, klar und offensichtlich bedeutet, aber Heidegger fügt hinzu, dass die Bedeutung des Phänomens „sich zeigen und manifestieren“ ist und das Wort Logos in der Geschichte des Phänomens verschiedene Bedeutungen hat Westliche Philosophie. Es werden die Wörter Wort, Grund, Argument, Satz, Konzept, Definition, Kontext, Anlass usw. verwendet. Heidegger bezieht sich auf das Wort logos von der Wurzel logein in der Bedeutung von sammeln und versammeln und sagt, dass Aristoteles die Aufgabe des Sprechens und des Ausdrucks als offenbarend ansah und sagt, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der Bedeutung von Phänomen gibt, was „vorbereiten“ bedeutet die Möglichkeit des Erscheinens und Erscheinens“ und die Bedeutung von apophantis. Das heißt, „die Möglichkeit bieten, dass etwas offenbart wird“ wird festgelegt. Beide Wörter implizieren Zeigen und Enthüllen. Heidegger fügt hinzu, dass es in der Phänomenologie der Existenz erlaubt, ihre Existenzen zu offenbaren. Er beobachtet einen engen Zusammenhang zwischen Phänomenologie und Ontologie. Die Verwendung der Phänomenologie in diesem Sinne bedeutet, dass sich das Dasein offenbaren kann. Es bedeutet, dass sich etwas offenbart, das im Schleier der Phänomenologie verborgen ist. Man kann mit Glaubwürdigkeit sagen, dass die Phänomenologie darin besteht, die Existenz des Daseins zu interpretieren und aufzudecken, und dass diese Angelegenheit ihrem Wesen nach nichts anderes als Hermeneutik ist. Daher lässt sich sagen, dass die hermeneutische Phänomenologie einen Kontext für die Frage nach der Bedeutung des Daseins bietet. Heidegger hat das Wort Hermeneutik als Beschreibung der Phänomenologie verwendet,

um den Umfang dieser Methode von anderen philosophischen Bereichen und Anliegen abzugrenzen und sie auf die Existenz des Daseins auszurichten.

Ergebnis:

Heidegger wählt in seiner Existenzphilosophie im Allgemeinen Ontologie anstelle von Methodologie und Erkenntnistheorie. Heidegger transformierte die Hermeneutik auch von der Methode zur Philosophie – oder Ontologie – und betrachtete die Hermeneutik auf einer ontologischen Grundlage als eine Erklärung des Wesens und der Natur des Verstehens und der Bedingungen für dessen Verwirklichung. Nach Heideggers Meinung wird die Welt durch das Prä möglich -Konstruktionen des Verstehens. ; Das sind Vorkonstruktionen wie Annahmen, Erwartungen und Konzepte, die wir vor jeglichem Denken auf die Erfahrung werfen. Tatsächlich sind es diese Vorkonstruktionen und Vorverständnisse, die den Horizont jedes Verstehens bilden. Was wir für verständlich halten, ist das Ergebnis verborgener und vorgegebener Faktoren, die unser Verständnis vor dem Denken hatte. Das bedeutet, dass jede Interpretation, auch die Erklärungen der Naturwissenschaften, einer Voraussetzung bedarf. Bevor wir uns mit der Geologie befassen, gehen wir davon aus, dass Felsen und Steine Felsen sind, und begreifen sie dann. Heidegger glaubt, dass die Voraussetzungen und Interpretationen, die wir in der Interpretation der Texte von der Existenz und vom menschlichen Dasein (Dasein) haben, sehr kompliziert und effektiv sind.

Seiner Meinung nach kann man durch das Verständnis der richtigen Bedeutung der einfachen Existenzstruktur (Dasein) einen Weg finden, den Sinn der Existenz zu verstehen. Dasein interpretiert sich selbst und die Welt auf eine bestimmte Art und Weise, meist auf eine schlechte Art und Weise. Es kann sich beispielsweise als sprechendes Tier oder denkende Substanz oder heutzutage als Maschine betrachten. Aus diesem Grund – das heißt aufgrund der schlechten Interpretation der eigenen Existenz des Menschen – muss es Schichten von Fehlinterpretationen in den Theorien von Philosophen wie Aristoteles, Descartes und Kant geben. Heidegger glaubt, dass wir diese Fehlinterpretationen in der hermeneutischen Situation und währenddessen aufdecken müssen Interpretation. Befreien wir uns von ihrem Einfluss. Generell spielt nach Heideggers philosophischer Hermeneutik die richtige Interpretation der menschlichen Existenz und dementsprechend die richtige Interpretation der Existenz eine Rolle und Einfluss bei der Interpretation von Texten. Tatsächlich betrachtet er aus

diesem Grund und aus diesem Grund Philosophie, Phänomenologie und Hermeneutik als dasselbe.

Heidegger glaubt auch, dass Wörter unabhängig von ihrer Verwendung keine feste und einheitliche Bedeutung haben. Beispielsweise meinte Aristoteles nicht Transport, Freiheit oder Bildung und Demokratie in dem Sinne, wie wir es jetzt meinen; Weil er in einer anderen Welt lebte als wir. Um seinen Text zu verstehen, ist es notwendig, über Sprachen und Grammatiken hinauszugehen und die Welt des Autors und ihre Möglichkeiten zu rekonstruieren.

Heidegger hat die Frage gestellt, ob wir einen Text endlich definitiv interpretieren können. Für ihn sei nicht klar, ob die menschliche Interpretation immer und unter allen Umständen an Voraussetzungen und mentale Vorkonstruktionen gebunden sei oder ob die Möglichkeit einer endgültigen und definitiven Interpretation eines Textes durch Bedingungen möglich sei. Er sagt nur: Unsere Interpretation ist an die Vergangenheit, an unsere hermeneutische Situation und unsere Voraussetzungen gebunden und unterliegt einer zukünftigen Revision.

Verweise:

Pi-Buch – Mahan Kaveh – elektronische Veröffentlichung – 2019 – S. 544–654 – Godment-Label

Kultismusbuch – Mahan Kaveh – elektronische Veröffentlichung – 2018 – S. 241 – Godment-Label

Ontologische Stiftung / Nikolai Hartman / Übersetzung von Sharaf Edin Khorasani / Hermes Publications

Merlot-Penti / Taylor Carmen / übersetzt von Masoud Alia / Phoenix Publications

Grundprobleme der Phänomenologie/ Martin Heidiger: übersetzt von Parviz Zia Shahabi

Die Ursprünge der analytischen Philosophie / Michael Dament / übersetzt von Abdullah Nik Siret / Hikmat Publications

Der Beginn der Philosophie / Hans Georg Gadamer / übersetzt von Hassan Mehrnia

Sein und Zeit / Martin Heidiger / Übersetzt von Abdul Karim Rashidian / Ni Publishing

. Moderne und kritische Gedanken, 1373, Erstaussgabe

. Textinterpretationsstruktur, Center Publications

Heidegger und Ontologie, Center Publishing, 2001

Heidegger und grundlegende Fragen, Centre Publishing, 2001

. Utopie und neue Ära, Saqi Publications, 1379

. Westliche Zivilisation und Denken, Saghi Publications, 2013

. Ein aufschlussreicher Rückblick auf Martin Heideggers Gedanken, Soroush Publishing House, 2018

. Iraner und modernes Denken, Jamshid Behnam

. Unter dem Himmel der Welt, Dariush Shaygan

GODMENT

MAHAN KAVEH